

Vergessene Künstlerinnen der Moderne?

**Eine kanonkritische Perspektive auf die
kunsthistorische Rezeption von Maria Slavona, Hilma af
Klint und Elsa von Freytag-Loringhoven**

Masterarbeit

für die Prüfung zum Master of Arts im Studiengang Kunstwissenschaften an der
Technischen Universität Berlin,
Fakultät I – Geistes- und Bildungswissenschaften

Erstgutachterin: Dr. Andrea Meyer
Zweitgutachterin: Prof. Dr. Meike Hopp

vorgelegt von:

Clara Westendorff
Matrikel-Nr.: 410694

Inhaltsverzeichnis

1 EINLEITUNG	5
2 METHODE	7
3 FORSCHUNGSSTAND UND ÜBERBLICK ÜBER DIE FEMINISTISCHE KUNSTWISSENSCHAFT ...	9
4 MARIA SLAVONA.....	14
4.1 BIOGRAFIE MARIA SLAVONA (1865–1931)	14
4.2 ZEITLICHE EINORDNUNG	16
4.2.1 <i>Ausbildung und Frauenvereine in Deutschland</i>	16
4.2.2 <i>Der deutsche Kunstmarkt und die Ausstellungsbeteiligung von Frauen um 1900</i>	17
4.2.3 <i>Künstlerinnen in der Berliner Sezession</i>	18
4.2.4 <i>Die Kunstlandschaft in Paris um 1900</i>	19
4.3 BERUFLICHER ERFOLG	20
4.3.1 <i>Präsenz in Ausstellungen und Sammlungen zu Lebzeiten der Künstlerin</i>	20
4.3.2 <i>Finanzieller Erfolg</i>	22
4.3.3 <i>Zeitgenössische Rezeption von Slavonas Werk</i>	23
4.4 DIE REZEPTION VON MARIA SLAVONA.....	25
4.4.1 <i>Rezeption bis 1980</i>	25
4.4.2 <i>Rezeption ab 1980</i>	28
4.5 FAZIT ZUR REZEPTION VON MARIA SLAVONA.....	30
5 HILMA AF KLINT	33
5.1 BIOGRAFIE VON HILMA AF KLINT (1862–1944).....	33
5.2 ZEITLICHE EINORDNUNG – SPIRITUALITÄT UND FRAUENBEWEGUNG IN SCHWEDEN UM 1900	35
5.2.1 <i>Die schwedische Kunstszene um 1900</i>	35
5.2.2 <i>Spirituelle Vereinigungen in Schweden um 1900</i>	36
5.2.3 <i>Nationalsozialismus und Esoterik</i>	38
5.3 BERUFLICHER ERFOLG	39
5.3.1 <i>Hilma af Klints Karriere als Landschafts- und Porträtmalerin</i>	39
5.3.2 <i>Die astralen Gemälde Hilma af Klints</i>	40
5.4 DIE REZEPTION VON HILMA AF KLINT	44
5.4.1 <i>Der kunsthistorische Blick auf spirituelle Kunst im 20. Jahrhundert</i>	44
5.4.2 <i>Rezeption bis 1980</i>	47
5.4.3 <i>Rezeption nach 1980</i>	48
5.5 FAZIT ZUR REZEPTION VON HILMA AF KLINT	54

6 BARONESS ELSA VON FREYTAG-LORINGHOVEN	56
6.1 BIOGRAFIE DER BARONESS ELSA (1874–1927)	56
6.2 AKTEUR*INNEN, NETZWERKE UND ZEITLICHE EINORDNUNG DES NEW YORK DADA (1915–1923)	61
6.3 BERUFLICHER ERFOLG	62
6.3.1 <i>Die Kunstpraktiken der Baroness Elsa</i>	62
6.3.2 <i>Die soziale Sichtbarkeit der Baroness in der New Yorker Avantgarde</i>	64
6.3.3 <i>Finanzielles Netzwerk</i>	66
6.4 VERDRÄNGUNG ZU LEBZEITEN	67
6.4.1 <i>Wer hat Angst vor der Baroness?</i>	67
6.4.2 <i>Der Ulysses-Gerichtsprozess und die Baroness</i>	68
6.4.3 <i>Das Ende der feministischen Dada-Bewegung</i>	69
6.4.4 <i>Verrückt oder Kreativ? – Die Kunst der Verrücktheit</i>	70
6.5 REZEPTION UND „WIEDERENTDECKUNG“ DER BARONESS ELSA	71
6.5.1 <i>Kunsthistorische Rezeption bis 1980</i>	71
6.5.2 <i>Kunsthistorische Rezeption ab 1980</i>	72
6.5.3 <i>Das Problem der Autor*innenschaft in der Rezeption der Baroness Elsa</i>	73
6.6 FAZIT ZUR REZEPTION VON BARONESS ELSA VON FREYTAG-LORINGHOVEN	76
7 ABSCHLIEßENDES FAZIT UND AUSBLICK	78
8 ANHANG.....	83
7.1 ABBILDUNGSVERZEICHNIS.....	83
7.2 DOKUMENTENANHANG	88
9 QUELLENVERZEICHNIS.....	108

1 Einleitung

Seit dem Beginn der feministischen Kunstwissenschaft in den 1970er-Jahren ist immer häufiger die Rede von „vergessenen Künstlerinnen“ (eng. *Lost Women Artists*) und die Aufarbeitung des Werks dieser Künstlerinnen hat zunehmend Aufmerksamkeit erhalten. Die impressionistische Malerin Maria Slavona (1865–1931) wurde zuletzt 2022 in der Ausstellung „Ansehen! Kunst und Design von Frauen 1880–1940“ im Bröhan-Museum Berlin als Sezessionistin neben Käthe Kollwitz und Julie Wolfthorn präsentiert. Sie verzeichnete zu ihren Lebzeiten große Erfolge und arbeitete in Paris, Lübeck und Berlin. Die schwedische Malerin Hilma af Klint (1862–1944) übertraf 2018 mit der Ausstellung im Museum of Modern Art (MoMA) „*Hilma af Klint: Paintings for the Future*“ alle Besucher*innenrekorde des Hauses und wurde anschließend in einer Dokumentation, mehreren Publikationen und seit 2022 in einem Spielfilm geehrt. Die Dada-Baroness Elsa von Freytag-Loringhoven war in den vergangenen Jahren als eigentliche Erfinderin des Readymade im Gespräch und 2002 erschien eine ausführliche Biografie zu ihr.

Alle diese Künstlerinnen können aufgrund ihrer „Wiederentdeckung“ und der späten kunsthistorischen Prominenz als „vergessene Künstlerinnen“ charakterisiert werden. Die Ausgangsfrage dieser Arbeit ist jedoch: Wenn diese Künstlerinnen Großartiges geleistet haben, weshalb waren sie bislang eher unbekannt? In der Rezeptionsgeschichte dieser „vergessenen Künstlerinnen“ gibt es den Moment des Vergessens und den Moment der Wiederauffindung. Der Kunsthistoriker Gregor Langfeld schrieb:

Canonisations are social processes that involve diverse actors, networks, institutions and discourses that collaborate and compete with each other.
(Langfeld 2018, S. 18)

Ausgehend davon ist es notwendig nachzuvollziehen, welche Personen und Institutionen in diese Prozesse eingewirkt haben. Die vorliegende Arbeit untersucht also, weshalb die drei Künstlerinnen Maria Slavona, Hilma af Klint und Baroness Elsa von Freytag-Loringhoven trotz ihres beruflichen Erfolgs und ausgeprägten künstlerischen Selbstbewusstseins nicht als „geniale Künstlerinnen“ – wie Nochlin es 1971 in ihrem Essay „*Why have there been no Great Women Artists?*“ ausdrückte – rezipiert wurden. Wodurch konstituierte sich ihr „Vergessen“ und wer hat an der „Wiederauffindung“ der Künstlerinnen mitgewirkt?

Die Ziele der vorliegenden Arbeit sind: Erkenntnisse über die Produktion von kunsthistorischem Wissen im 20. Jahrhundert zu gewinnen, Mechanismen des Ausschlusses von Frauen aus dem kunsthistorischen Kanon zu ergründen und die Verantwortung von kunsthistorischer Forschung aufzuzeigen.

2 Methode

Für die vorliegende Arbeit wurde die kunsthistorische Rezeption von drei Künstlerinnen des globalen Nordens, die zwischen 1865 und 1944 lebten und wirkten, untersucht: Maria Slavona (1865–1931), Hilma af Klint (1862–1944) und Baroness Elsa von Freytag Loringhoven (1874–1927). Diese Künstlerinnen waren lange Zeit unbekannt und erhielten in den letzten zwei Jahrzehnten vermehrt Aufmerksamkeit durch Ausstellungen und Publikationen. Es werden diese Prozesse des „Vergessens“ und „Wiederauffindens“ untersucht und im Kontext der feministischen Kunstwissenschaft verortet.

Hierzu ist der Arbeit ein theoretischer Überblick über die Disziplin der feministischen Kunstwissenschaft vorangestellt. Den Künstlerinnen werden im Folgenden jeweils einzelne Kapitel gewidmet, in denen jeweils ein vorab definiertes Analyse-Schema angewendet wird. Jedem Kapitel ist eine Kurzbiografie vorangestellt, sowie eine Einordnung des sozialen und gesellschaftlichen Umfelds der Künstlerin. Anschließend wird der berufliche Erfolg zu Lebzeiten bestimmt. Dieser konstituiert sich aus den für diese Arbeit festgelegten drei Faktoren: den Reaktionen aus dem sozialen Umfeld (Berichte von Zeitzeug*innen aus Briefen, Tagebüchern, etc.), der Sichtbarkeit der Künstlerinnen durch Ausstellungen und Kritiken und dem finanziellen Erfolg ihrer Kunst. Der ermittelte Erfolg zu Lebzeiten der Künstlerinnen wird anschließend der Rezeption bis ca. 1980 und der Rezeption ab ca. 1980 entgegengestellt. Diese zeitliche Grenze wurde gewählt, um eine Differenz in der Rezeption infolge des Aufkommens der feministischen Kunstgeschichte nach den 1970er-Jahren zu bestimmen. Die posthume Rezeption der Künstlerinnen wird anhand von zwei Faktoren bestimmt: der Präsenz in Ausstellungen und der kunsthistorischen Rezeption in wissenschaftlichen Publikationen und Katalogen. Als weiterer Faktor wurde der Marktwert der Kunstwerke in Auktionen in Betracht gezogen, jedoch aufgrund der geringen Quellenlage nur bei Hilma af Klint näher untersucht. Für den Faktor der kunsthistorischen Rezeption wird nachvollzogen, wer sich wann wissenschaftlich mit den Künstlerinnen beschäftigte und inwiefern einzelne Forscher*innen die Rezeptionsgeschichte beeinflussten. Anhand des Vergleichs der Rezeption bis 1980 und nach 1980 im Kontrast zum beruflichen Erfolg zu Lebzeiten werden

Faktoren, die zum „Vergessen“ und „Wiederauffinden“ der Künstlerinnen führten, ermittelt und diskutiert. Daraus leitet sich die weiterführende Frage ab, inwiefern sich die Forschungsmethoden von Forscher*innen nach 1980 von denen der Forscher*innen vor 1980 unterscheiden.

Für die Betrachtung des Werks von Maria Slavona war die Recherche im Archiv der Akademie der Künste, welches das Archiv des Vereins der Berliner Künstlerinnen (VdBK) beherbergt, essenziell. Hier konnten historische Zeitschriftenartikel und Briefwechsel des VdBK eingesehen und verglichen werden. Darüber hinaus war der Kontakt mit dem Nachlass Slavonas, der sich momentan in der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek in Kiel befindet, aufschlussreich, wodurch die Liste aller Einzelausstellungen von 1902 bis 1909 sowie eine handschriftliche Auflistung der Werke aus ihrem Atelier bis 1919 eingesehen werden konnten. Wünschenswert wäre auch die Einsicht in den von Slavona selbst angefertigten autobiographischen Lebensbericht gewesen, was jedoch aufgrund der räumlichen Distanz und den anfallenden Kosten für eine digitale Bereitstellung im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich war. Im Zuge der Forschung zu Maria Slavona entstand eine Mind-Map des Verlaufs der kunsthistorischen Rezeption zu Maria Slavona mit dem Grafik-Programm Miro. Durch die vergleichende Betrachtung der journalistischen und kunsthistorischen Berichte über Slavona konnte anhand von wiederkehrenden Fehlern oder ähnlichen Formulierungen geschlussfolgert werden, welche Publikation sich auf welche Quellen bezog. Zur besseren Übersicht der Rechercheergebnisse entstand zudem eine vorläufige Auflistung aller ermittelten Werke Maria Slavonas inklusive der bekannten Provenienzen. Hiermit wurde die Präsenz der Werke Slavonas in Museumssammlungen sowie ihre Motivwahl erforscht. Zusätzlich entstand eine Auflistung der Ausstellungen ihrer Werke zu Lebzeiten und nach ihrem Tod, um die Ausstellungspräsenz nachzuvollziehen. Eine maßgebliche Quelle stellte zudem die Monografie *Maria Slavona 1965–1931. Eine deutsche Impressionistin* (1981) von Margit Bröhan (*1938) sowie die Forschung von Ulrike Wolff-Thomsen dar, beginnend mit der von ihr und Riitta Konttinen herausgegebenen Publikation zu Slavona *Rendezvous Paris. Schleswig-holsteinische und finnische Künstlerinnen um 1900* (1997).

Die Betrachtung des Werks von Hilma af Klint stützt sich in großen Teilen auf die 2020 erschienene Biografie *Hilma af Klint. „Die Menschheit in Erstaunen versetzen“* von Julia Voss. Durch die Forschungen zu dieser Arbeit entstand zudem ein weiteres Miro-Diagramm über die Netzwerke Hilma af Klints, insbesondere im Hinblick auf spiritistische Gruppen.

Für die Forschung zu Baroness Elsa von Freytag-Loringhoven konnte die ausführliche Biografie von Irene Gammel *Baroness Elsa. Gender, Dada, and Everyday Modernity. A Cultural Biography* von 2002 als Forschungsgrundlage genutzt werden. Für die – unvollständige – visuelle Darstellung der Verflechtungen zwischen Personen der westlichen Avantgarde zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstand ein Diagramm mit dem Programm Miro, in der die personellen Beziehungen sowie Kollaborationen und institutionelle Zusammenhänge verzeichnet sind. Um die Forschungsmethoden der Biografin Irene Gammel nachzuvollziehen, wurde sie mit Interviewfragen kontaktiert. Sie antwortete jedoch nicht mehr vor Redaktionsschluss der vorliegenden Arbeit. Im Kapitel zur kunsthistorischen Rezeption wurde die Problematik der Autor*innenschaft im Werk der Baroness anhand von zwei Fallbeispielen erläutert.

Die Einordnung der kunsthistorischen Rezeption der Künstlerinnen wurde auf der Grundlage des Forschungsfeldes der feministischen Kunstwissenschaft vorgenommen. Da die Interpretation von Primärmaterial zusammen mit der politischen Positionierung der Autorin eine suggestive Wirkung auf die Leser*innen-Text-Beziehung haben kann, wird basierend auf dieser Annahme von einem als umfassenden und als patriarchalisch hierarchischen angesehenen Wahrheitsanspruch der Forschungsergebnisse Abstand genommen.¹ Die vorliegenden Ergebnisse sind offen für Verbesserungen und Ergänzungen, was auch durch die Wahl der digitalen und kollaborativ nutzbaren Datenerfassungs- und Visualisierungsprogramme ausgedrückt wird.

¹ Vgl. Barzman 1994, S. 331.

3 Forschungsstand und Überblick über die feministische Kunstwissenschaft

Die vorliegende Arbeit verortet sich im Feld der feministischen Kunstwissenschaft und der daraus entstandenen Kritik am kunsthistorischen Kanon. Der Begriff „Kanon“ oder „Kanonisierung“, abgeleitet vom lateinischen *canon* (dt. Regel, Norm) bezieht sich auf eine Auswahl an kulturellen Aspekten, die als elementar und in ihrer Bedeutung losgelöst von Ort und Zeit angesehen werden.² Ein früher westlicher kunsthistorischer Kanon wurde beispielsweise von Giorgio Vasari (1511–1574) mit seinem Werk *Le vite de' più eccellenti pittori, scultori, e architettori* (1550) aufgestellt, in dem er die „herausragendsten“ Künstler*innen beschrieb, wobei er nur wenige Künstlerinnen nannte.³ Ein Merkmal der kunsthistorischen Kanonisierung ist die fortwährende Reproduktion durch beispielsweise Zitierungen, Kunstausstellungen und Marktpreise. Die Auswahl von Werken und Künstler*innen, die kanonisiert werden, ist an sich als exkludierend anzusehen und soll anhand der Qualität der Werke stattfinden.⁴

In den späten 1960er-Jahren entstanden aus der Frauenbewegung heraus Ansätze aus feministischer, marxistischer und postkolonialer Perspektive, den bestehenden – überwiegend aus männlichen *weißen* Künstlern – bestehenden Kanon um bislang marginalisierte Perspektiven zu erweitern.⁵ Die sog. feministische Kunstwissenschaft oder Kunstgeschichte weitete sich in den 1970er-Jahren aus den USA auf Europa aus.⁶ Als Startpunkt kann der von Linda Nochlin (1931–2017) geschriebene Essay „*Why have there been no great women artists?*“ von 1971 angesehen werden. Nochlin arbeitete heraus, dass es keine Frauen gab, die als großartig oder genial wahrgenommen wurden: „Genie‘ wiederum ist jene überirdische und geheimnisvolle Kraft, die dem Großen Künstler auf irgendeine Weise eingepflanzt ist“ (Nochlin 1996, S. 34).⁷ Tatsächlich werden in kunsthistorischen Standardwerken wie beispielsweise Ernst Gombrichs (1909–

² Vgl. Langfeld 2018, S. 2.

³ Vgl. ebd.; siehe auch Hessel 2022, S. 21.

⁴ Vgl. Langfeld 2018, S. 2ff.

⁵ Vgl. ebd., S. 11.

⁶ Vgl. Gouma-Peterson/ Mathews 1987, S. 329.

⁷ Vgl. Nochlin, Linda: *Warum hat es keine bedeutenden Künstlerinnen gegeben?* In: Söntgen (Hg.) 1996, S. 28-56.

2001) *Die Geschichte der Kunst* von 1952 keine einzige Frau erwähnt. Erst in der 16. Auflage nannte Gombrich eine Künstlerin.⁸

Nochlin verwies einerseits auf die strukturellen Hindernisse, die Frauen – unabhängig von ihrem Talent – von der Kunstproduktion ausgeschlossen haben, wie dass ihnen größtenteils die Teilnahme an Attklassen oder generell das Studium an Akademien verboten war.⁹ In ihren Annahmen zum männlichen Genie schuf Nochlin einen Bezug zu Virginia Woolfs Essay *Ein Zimmer für sich allein* (1929). Woolf arbeitete hier heraus, dass für die Kunstproduktion – wobei sie sich auf die Literatur bezog – ein eigenes Zimmer und der Raum für kreative Prozesse notwendig sei, der Frauen oft nicht zugestanden wurde:

[E]s ist undenkbar, dass irgendeine Frau zu Shakespeares Zeiten Genie besessen haben könnte. Denn ein Genie wie Shakespeare wird nicht unter schwer arbeitenden, ungebildeten, unterwürfigen Menschen geboren. (Woolf 2021, S. 69)

Sie verknüpfte hier die Kategorie des Geschlechts mit der Kategorie der Klasse und nannte beide als maßgebliche Hindernisse für Frauen in der Kunstproduktion: „Intellektuelle Freiheit hängt von materiellen Dingen ab. Und Frauen waren schon immer arm, nicht bloß in den letzten zweihundert Jahren, sondern seit Urzeiten“ (Woolf 2021, S. 153). Dieser Intersektion von Klasse und Geschlecht schlossen sich auch die Kunsthistorikerinnen Griselda Pollock (*1949) und Rozsika Parker (1945–2010) mit ihrer Studie *Old Mistresses: Women, Art and Ideology* von 1981 an. Sie sahen das künstlerische Genie als spezifisch männliches Attribut. Die Grundlage ihrer Studie war, dass Frauen eine zentrale Rolle im künstlerischen Feld gespielt haben, jedoch von Kunsthistoriker*innen des 20. Jahrhunderts nicht gewürdigt worden wären.¹⁰ Pollock führte hier das vom 16. bis 19. Jahrhundert entstandene Bild des Künstlers und Mannes als unabhängigem Schöpfer im Gegensatz zur sozialen Rolle der Frau als passiv, abhängig und häuslich an. Darüber hinaus sah sie eine ab 1848 entstandene „Geschichtswissenschaft der Kontinuitäten“ als Faktor für die größtenteils lineare Konstruktion des Kanons.¹¹ Der Frage, warum Frauen oft keinen Zugang zu künstlerischen Berufen und Renommée erhielten, schloss sich

⁸ Vgl. Hessel 2022, S. 11.

⁹ Vgl. Nochlin. In: Söntgen (Hg.) 1996, S. 41, 56.

¹⁰ Vgl. Pollock 1983, S. 40.

¹¹ Vgl. ebd., S. 40f.

also die Suche nach „verlorenen“ Künstlerinnen an, die trotz dieser Hindernisse „genial“ waren.¹² Die Künstlerin Judy Chicago (*1939) recherchierte beispielsweise für ihr Werk „*The Dinner Party*“ (1973–1979) 1.038 Frauen, die Bedeutendes für Kunst und Gesellschaft geleistet haben.¹³ Linda Nochlin und Ann Sutherland Harris (*1937) kuratierten 1976 die Ausstellung „*Women Artists 1550–1950*“ im Los Angeles County Museum, in der sie Werke von ca. 150 Künstlerinnen zeigten, und im gleichnamigen Katalog vorstellten.¹⁴

Der feministische Diskurs hatte auch Auswirkungen auf die Kunstkritik, wobei hier Lucy Lippard (*1937) als Vorreiterin zu nennen ist.¹⁵ Sie verwarf die Grundlage eines kritischen Systems an sich als männlich-patriarchalisches Prinzip und forderte so eine Überarbeitung der bestehenden Kunstkritik.¹⁶ Anschließend an die Suche nach den „vergessenen“ Künstlerinnen warnten feministische Kunstwissenschaftler*innen vor der bloßen Platzierung von Künstlerinnen in einem existierenden Kanon.¹⁷ So schrieb Griselda Pollock:

To discover the history of women and art means accounting for the way art history is written. To expose its underlying assumptions, its prejudices and its silences, it is to reveal that the negative way women artists are recorded or dismissed is functional in the perpetuation of the myth of masculine creative superiority and social dominance. (Pollock 1983, S. 40)

Es wurde weiterhin als zentral angesehen, das Werk von Künstlerinnen zu erforschen. Jedoch sollten auch die Grundlagen und Akteur*innen der kunsthistorischen Kanonisierung kritisch betrachtet werden und kein neuer, modifizierter Kanon entstehen, in dem Frauen nur die Ausnahme wären.¹⁸ Linda Nochlin schrieb, dass hierdurch: „[...] die Chance verschenkt [wäre], das Fortwirken historischer Strukturen zu durchbrechen und die Definitionsmacht der Institutionen zu verändern“ (Chichester/ Sölch (Hg.) 2021, S. 32).

Griselda Pollock forderte dazu auf, nicht nur die Kunstgeschichte kritisch zu beleuchten, sondern auch diejenigen, die sie geschrieben haben. Als

¹² Vgl. Gouma-Peterson/ Mathews 1987, S. 342.

¹³ Vgl. Hessel 2022, S. 352; siehe auch Brooklyn Museum (Hg.): *The Dinner Party by Judy Chicago*, URL: https://www.brooklynmuseum.org/exhibitions/dinner_party/, 28.02.2023.

¹⁴ Vgl. Nochlin/ Sutherland Harris 1976, S. 11.

¹⁵ Vgl. Fields 2012, S. 4.

¹⁶ Vgl. Gouma-Peterson/ Mathews 1987, S. 343.

¹⁷ Vgl. ebd., S. 351.

¹⁸ Vgl. ebd., S. 356.

entscheidender Faktor für das Entstehen eines größtenteils männlichen Kanons sei auch das patriarchalisch geprägte Weltbild einflussreicher Kunsthistoriker*innen zu sehen, die meistens selbst männlich seien.¹⁹ Es entwickelte sich eine feministische Kritik der Geschichte der Kunstgeschichte.

Die Kunsthistorikerin Irene Below (*1942) stellte 1972 auf dem XIII. Deutschen Kunsthistorikertag ihre Forschungsergebnisse zur beruflichen Lage von Kunsthistorikerinnen in der BRD vor. Diese hätten ebenso wie Künstlerinnen weniger Zugang zu bedeutenden Positionen. Von 1964 bis 1970 hatte in der BRD zum Beispiel keine einzige Frau im Fach Kunstgeschichte habilitiert. Von 116 an Hochschulen beschäftigten Kunsthistoriker*innen seien 1970 nur sieben Frauen gewesen. Von allen 346 Stellen an westdeutschen Museen seien nur 85 Frauen zugekommen. Diese Zahlen seien jedoch konträr zu den Studierendenzahlen: Die Anzahl der weiblichen Student*innen im Fach Kunstgeschichte sei mit 59,8% höher als in den meisten anderen Disziplinen.²⁰ Auch in Büchern über Kunsthistoriker*innen wurden selten Frauen genannt. In Udo Kittelmans *Geschichte der Kunstgeschichte* von 1966 tauchten Frauen nur als Helferinnen auf.²¹ Der Kunsthistoriker Ulrich Pfisterer (*1968) listete in seinem zweiteiligen Buch *Klassiker der Kunstgeschichte* (2007) nur Männer. Er berief sich auf externe Faktoren zum Erfolg wie institutionellen Einfluss, Lehrstühle, Schülerschaft, Publikationslisten und hohe Auflagen von Büchern.²²

Ob die Dekonstruktion eines Kanons durch die kunsthistorische Disziplin möglich ist, zweifelte der Forscher Gregor Langfeld 2018 in seinem Essay „*The canon in art history: concepts and approaches*“ an. Er schrieb: „*The discipline of art history is part of a system that produces a canon*“ (Langfeld 2018, S. 14). Es sei somit zentral zu hinterfragen, wie der Prozess der Kanonisierung verläuft und inwieweit Personen, Institutionen, Netzwerke und Diskurse in diesem wirken.²³ Der Autor Raymond Williams machte 2021 anlässlich der Tagung „*Great Female Art Historians*“ in Wien auf die Verantwortung von Kunsthistoriker*innen und die Relevanz der kritischen Untersuchung der eigenen Positionierung aufmerksam.²⁴

¹⁹ Vgl. Pollock 1983, S. 40.

²⁰ Vgl. Chichester/ Sölch (Hg.) 2021, S. 27f.

²¹ Vgl. ebd., S. 29.

²² Vgl. Williams 2022, S. 62.

²³ Vgl. Langfeld 2018, S. 14.

²⁴ Vgl. Williams 2022, S. 62.

4 Maria Slavona

4.1 Biografie Maria Slavona (1865–1931)

Am 10. März 1865 wurde Marie Dorette Caroline Schorer in eine bürgerliche Lübecker Familie geboren (siehe Abb. 1). Dass sie eine Ausbildung erhielt, obwohl sie eine Frau war, wurde von ihren liberal eingestellten Eltern gefördert. So zog Schorer mit 17 Jahren nach Berlin, um Kunst zu studieren.²⁵ Frauen war damals der Zugang zu einer künstlerischen Ausbildung an der Akademie verwehrt, was sich erst 1919 änderte. Sie ging daher an die Privatschule Eichler, die ans Königliche Kunstgewerbemuseum angegliedert war, und lernte dort in der Klasse von Erich Kubierschky (1854–1944). 1887 wechselte sie an die Schule des Vereins der Berliner Künstlerinnen und Kunstfreundinnen in die Klasse von Karl Stauffer-Bern (1857–1891), der zwar kurz darauf seine Lehrtätigkeit einstellte, sie aber nach eigenen Angaben maßgeblich in ihrer künstlerischen Entwicklung beeinflusste. Um ihre Ausbildung abzuschließen, zog Schorer 1888 nach München und lernte in der Privatschule von Alois Erdteldt (1851–1911) und der Malschule des Münchner Künstlerinnenvereins bei Ludwig von Herterich (1856–1932), wo sie auch die Künstlerinnen Käthe Kollwitz (1867–1945) und Rosa Pfäffinger (1866–1949) kennenlernte. Aufgrund von Krankheit und Geldproblemen der Eltern beendete sie ihre Ausbildung 1889 frühzeitig und kehrte zurück nach Lübeck.²⁶

Dort lernte sie den Künstler Wilhelm Petersen (1868–1923) kennen, der sich später Willy Greter (oder auch Grétor) nannte. Mit ihm und einigen seiner Künstlerfreund*innen zog sie, gegen den Widerstand ihrer Eltern, nach Paris, wo sie den Künstlernamen Maria Slavona annahm.²⁷ In Paris angekommen gründeten Greter und Slavona zusammen mit Slavonas ehemaligen Mitschülerin aus der Münchener Kunstschule Rosa Pfäffinger (1866–1949) sowie mit Ivana Koblíca (1861–1926) und Hans Dahlerup (1871–1892) in einer Sechs-Zimmer-Wohnung am Place Malherbes 112 eine Wohngemeinschaft, in der sie die Ideen Friedrich Nietzsches (1844–1900) zur freien Liebe verwirklichen wollten. Die Wohnung,

²⁵ Vgl. Wolff-Thomsen: *Maria Slavona 1865-1931*. In: Wolff-Thomsen/ Konttinen (Hg.) 1997, S. 58.

²⁶ Vgl. ebd., S. 58ff.

²⁷ Vgl. ebd., S. 60-64.

inklusive kostbarem Mobiliar und Personal wie zwei Kindermädchen, ein Modell, ein Kammerdiener, eine Köchin und die Ateliers von Pfäffinger, Slavona und Gretor wurden allesamt von Rosa Pfäffingers Vermögen finanziert.²⁸

Slavona und Pfäffinger bekamen mit Abstand von sechs Monaten jeweils ein Kind von Gretor – Rosa Pfäffingers Sohn Gregor und Slavonas Tochter Willy Maria George Rosa Gretor, genannt Lilly (1891–1976). Gretor heiratete Pfäffinger 1892 heimlich in Schottland, um sich den kompletten Zugriff auf ihr damals schon deutlich minimiertes Vermögen zu sichern.²⁹ Als das Geld Pfäffingers 1894 schlussendlich aufgebraucht war, zog Gretor aus und überließ den beiden mehrere Gemälde des damals noch unbekanntes Vincent van Gogh (1853–1890).³⁰ Die Künstlerinnen waren nun auf sich gestellt und mussten zudem allein für ihre Kinder sorgen. Sie unterstützten sich gegenseitig und teilten Kindererziehung und Arbeit untereinander auf.³¹ Slavona versuchte sogar 1895 wieder in Berlin zu arbeiten, wo sie jedoch zunächst keinen Erfolg hatte. Bei ihrem Besuch lernte sie allerdings den Künstler Walter Leistikow (1865–1908) kennen, der sie zu einer Mitgliedschaft in der Berliner Sezession aufforderte.³²

Um sich gänzlich von Gretor zu lösen, zog sie für ein Jahr in eine Hütte in Süddeutschland, wo sie sich anthroposophischen Lehren widmete und fastete, bevor sie nach Paris zurückkehrte.³³ Dort schätzten mittlerweile viele Privatsammler*innen ihre Werke und Slavona konnte ihren Lebensunterhalt absichern. 1897 zog sie in die Rue de l’Orient auf dem Montmartre in Paris.³⁴ Auf ihre Initiative wurde laut der Forscherin Ulrike Wolff-Thomsen eine der ersten Van-Gogh-Ausstellungen in Paris organisiert, wo sie möglicherweise auch den Maler und Kunstsammler Otto Ackermann (1872–1953) kennenlernte. 1900 heirateten die beiden und Ackermann adoptierte ihre Tochter Lilly.³⁵ Sie unterhielten einen gut

²⁸ Vgl. Wolff-Thomsen 2006, S. 51.

²⁹ Vgl. ebd., S. 56.

³⁰ Vgl. Wolff-Thomsen. In: Wolff-Thomsen/ Konttinen (Hg.) 1997, S. 66f.

³¹ Vgl. ebd., S. 68.

³² Vgl. Wolff-Thomsen, Ulrike: *Maria Slavona*. In: Wolff-Thomsen/ Paczkowski (Hg.) 2012, S. 131.

³³ Vgl. Wolff-Thomsen, Ulrike: „*Der Erbfeind oder ein Anti-Puppenheim – Momentaufnahmen aus der Nora Zeit*“ – *Ein autobiographischer Bericht der Malerin Rosa Pfäffinger*. In: Georgen/ Muysers (Hg.) 2006, S. 295.

³⁴ Vgl. Wolff-Thomsen. In: Wolff-Thomsen/ Konttinen (Hg.) 1997, S. 67.

³⁵ Vgl. ebd., S. 69f.

besuchten Salon in Paris, in dem Künstler*innen wie Edvard Munch, Max Liebermann, Käthe Kollwitz und Camille Pissarro verkehrten.³⁶

1906/07 zog die Familie Slavona-Ackermann wieder zurück nach Lübeck, was sich für Slavona aufgrund des kleineren Kunstmarktes als kein guter Arbeits- und Ausstellungsort erwies. 1909 folgte deshalb der Umzug nach Berlin, wo sie ein enges Netzwerk von Freundinnen hatte, wie Käthe Kollwitz, Adele von Finck, Anna Plehn und Emma von Bonus-Jeep. Durch ihre rege Ausstellungsbeteiligung und ihr Netzwerk an befreundeten Künstler*innen konnte sie sich im Berliner Kunstmarkt etablieren und sich selbst und ihre Familie finanziell absichern. Gesundheitlich ging es ihr in den 1920er-Jahren immer schlechter. Sie pendelte viel zwischen Berlin und ihrem Haus am Starnberger See. Maria Slavona starb am 10. Mai 1931 in Berlin.³⁷

4.2 Zeitliche Einordnung

Zur Darstellung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen Maria Slavona sich bewegte, wird im Folgenden auf die Ausbildungsverhältnisse für Künstlerinnen und die Frauenvereine in Deutschland, den deutschen Kunstmarkt im Hinblick auf die Beteiligungen von Künstlerinnen, die Künstlerinnen der Sezession und den Kunststandort Paris als Zentrum der Moderne eingegangen.

4.2.1 Ausbildung und Frauenvereine in Deutschland

Maria Slavona lebte zu einer Zeit, in der bürgerliche Frauen vermehrt eine künstlerische Ausbildung erhielten, die teilweise spöttisch als „Malweiber“ bezeichnet wurden. Preußen und Österreich waren die letzten beiden europäischen Länder, die zwischen 1870 und 1894 Frauen zum Universitätsstudium zuließen. Trotzdem blieb ihnen der Zugang zu einer künstlerischen Ausbildung an den Akademien bis 1919/20 verschlossen.³⁸ Die Ausbildung von Künstlerinnen erfolgte also an Privatschulen durch Privatlehrer*innen und an den sog. Damenakademien. Die Kosten lagen ca. sieben- bis neunmal höher als die der Akademien.³⁹

³⁶ Vgl. Wolff-Thomsen. In: Wolff-Thomsen/ Konttinen (Hg.) 1997, S. 68.

³⁷ Vgl. ebd., S. 70-73.

³⁸ Vgl. Wolff-Thomsen/ Paczkowski (Hg.) 2012, S. 15.

³⁹ Vgl. ebd., S. 15.

Slavona arbeitete jedoch auch in einer Zeit, in der Künstlerinnen in Deutschland schon nach beruflicher Selbstbestimmung griffen und sich gegen einschränkende Ausbildungsbedingungen vernetzten. Die Künstlerinnen gründeten vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zahlreiche Vereine, wie 1865 der „Verein der Berliner Künstlerinnen und Kunstfreundinnen“ (VdBKK), der „Lyceum-Club“ und der „Münchener Künstlerinnenverein“ im Jahr 1883.⁴⁰ Ein Ziel der Vereine war es, eine der Akademie gleichwertige Ausbildung zu ermöglichen. Zudem waren die Künstlerinnenvereine oft auch ein wichtiger Ausstellungsort für die Künstlerinnen selbst.⁴¹ Bei den Schulen in München und Berlin gab es außerdem weibliche Lehrkräfte.⁴²

4.2.2 Der deutsche Kunstmarkt und die Ausstellungsbeteiligung von Frauen um 1900

Abgesehen von den schlechteren Ausbildungsmöglichkeiten war auch aus anderen Gründen um einiges schwieriger für Künstlerinnen, im Kunstmarkt Fuß zu fassen. Die Kunstkritik der Zeit stuft die Kunst von Frauen *per se* als nicht so hochwertig ein wie die ihrer männlichen Kollegen. Akteure waren hierbei Kunstkritiker wie Karl Scheffler (1869–1951), der in seinem Buch *Die Frau und die Kunst* von 1908 die Ansicht vertrat, dass Frauen, die sich künstlerisch betätigen, zwangsläufig psychisch erkranken würden. Er war zudem Mitherausgeber und Kritiker in der ab 1903 im Verlag von Bruno Cassirer (1872–1941) erscheinenden Zeitung „Kunst und Künstler“. Scheffler sprach Künstlerinnen generell das eigene Schaffensvermögen ab.⁴³ Für viele Künstlerinnen endete außerdem mit der Ehe und den mit ihr einhergehenden häuslichen Pflichten sowie der rechtlichen Ungleichstellung die Karriere. 1907 waren von 8.724 Bildenden Künstler*innen im Deutschen Reich nur 1.476 weiblich – also nur ca. 17 Prozent.⁴⁴ Auch im Feld der Ausstellungsbeteiligung und dem Verkauf ihrer Werke waren Frauen zahlreichen Diskriminierungen

⁴⁰ Vgl. Kink, Barbara: *Die Münchner Frauenbewegung um die Jahrhundertwende*. In: Mundorff/ Kink (Hg.) 2020, S. 16.

⁴¹ Vgl. Wolff-Thomsen/ Paczkowski (Hg.) 2012, S. 7; siehe auch Mundorff, Angelika: *Spurensuche - Künstlerinnen vor 1920*. In: Mundorff/ Kink (Hg.) 2020, S. 42.

⁴² Vgl. Mannes, Jutta: *Die künstlerische Ausbildung von Frauen vor 1920 in München und Umgebung*. In: Mundorff/ Kink (Hg.) 2020, S. 64.

⁴³ Vgl. Wolff-Thomsen/ Paczkowski (Hg.) 2012, S. 21.

⁴⁴ Vgl. ebd., S. 13, 20.

ausgesetzt. Zwischen 1893 und 1918 nahmen zwar über 920 Künstlerinnen an der Großen Berliner Kunstausstellung teil, die vom Verein Bildender Künstler und der Akademie der Künste (AdK) organisiert wurde, was immerhin etwa 90 Frauen pro Jahr waren. Von den eingesendeten Werken wurden allerdings nur 25 von der Großen Berliner Kunstausstellung und 19 Werke aus den Akademieausstellungen in die Sammlung der Nationalgalerie aufgenommen.⁴⁵

Auch nach der Zulassung von Frauen zu den Kunstakademien 1919 in Berlin und 1920 in München war der Anteil der Frauen bei den angemeldeten Bildenden Künstler*innen sehr gering.⁴⁶ Um 1925 waren von insgesamt 12.484 hauptberuflich arbeitenden Künstler*innen nur 2.355 weiblich. Damit lag der Frauenanteil auch nach der Öffnung der Akademien bei nur 18 Prozent, während sich bei den restlichen Berufsfeldern der Anteil weiblicher Erwerbstätiger durchschnittlich auf 35 Prozent belief.⁴⁷

4.2.3 Künstlerinnen in der Berliner Sezession

Am 2. Mai 1898 gründete sich die Berliner Sezession als Gegenspieler zur akademischen Malerei und wurde: „der institutionelle Mittelpunkt des deutschen Impressionismus“ (Paret 1981, S.9). Die Sezession befürwortete eine plurale künstlerische Moderne und erlaubte im Gegensatz zu den Sezessionen in Wien, Dresden und München auch Frauen, Mitglieder zu werden und an den Ausstellungen teilzunehmen. Weibliche Gründungsmitglieder waren die Künstlerinnen Dora Hitz, Julie Wolfthorn, Sabine Lepsius und Ernestine Schultze-Naumburg.⁴⁸ In Jahren des Bestehens der Berliner Sezession und auch nach der Aufspaltung in Neue und Freie Sezession 1910 und 1913 lag der Frauenanteil konstant bei sechs Prozent. Es gab neben den ordentlichen Mitgliedern ca. 100 außerordentliche Mitglieder, von denen Maria Slavona von 1903–1913 die einzige Frau war. Denn, obwohl Frauen in der Sezession vermehrt berücksichtigt wurden, setzte sich die strukturelle Diskriminierung auch hier fort. Erst 1912, 14 Jahre nach der Gründung, war mit Käthe Kollwitz das erste Mal eine Künstlerin in einer Jury

⁴⁵ Vgl. Deseyve/ Gleis (Hg.) 2019, S. 11.

⁴⁶ Vgl. Mannes. In: Mundorff/ Kink (Hg.) 2020, S. 64.

⁴⁷ Vgl. Beaucamp, Verena: *(Un-)Möglichkeiten einer Künstlerinnen-Laufbahn*. In: Mundorff/ Kink (Hg.) 2020, S. 109.

⁴⁸ Vgl. Wolff-Thomsen/ Paczkowski (Hg.) 2012, S. 13f.

vertreten.⁴⁹ Frauen erzielten bei Sezessionsausstellungen, wenn Werke verkauft wurden, wesentlich niedrigere Preise und keine der Künstlerinnen wurde von dem renommierten und sezessionsnahen Galeristen Paul Cassirer (1871–1926) unter Vertrag genommen.⁵⁰ Obwohl es einige Frauen in der Sezession gab, wurden deren Arbeiten sehr viel weniger als die ihrer männlichen Kollegen ausgestellt. Julie Wolfthorn (1864–1944) gründete deshalb die „Verbindung Bildender Künstlerinnen“, die ab 1906 zusammen mit der Sezession ausstellte, um den Künstlerinnen mehr Sichtbarkeit auf den Ausstellungen zu verschaffen. Zu den Mitgliedern zählten Dora Hitz, Sabine Lepsius, Käthe Kollwitz, Hedwig Weiß und Eva Stort. Auch Maria Slavona stellte 1906 mit der Gruppe aus.⁵¹

4.2.4 Die Kunstlandschaft in Paris um 1900

Ein weiterer zentraler Punkt im Leben Slavonas und der Kunstwelt um 1900 war Paris: „Wie keine andere Stadt repräsentierte Paris die Moderne“ (Wolff-Thomsen. In: Wolff-Thomsen/ Konttinen (Hg.) 1997, S. 10), denn es galt als Treffpunkt der internationalen Künstlerszene. Hier waren einflussreiche Galerien angesiedelt und es fanden wichtige Ausstellungen statt, die für die Entstehung der sog. künstlerischen Moderne zentral waren.⁵² Viele Künstlerinnen zog es nach Paris, da durch freie Akademien die Studienmöglichkeiten für Frauen vielversprechender waren.⁵³ Hinzu kam, dass Künstler*innen mehr Freiheiten als in Deutschland genossen, da es weniger starre gesellschaftliche Konventionen gab. So war beispielsweise der autarke Besuch von Ausstellungen und das Erkunden der Stadt ohne männliche Begleitung einfacher möglich.⁵⁴ Ein zentraler Treffpunkt für deutsche Künstler*innen war das Café du Dôme, in dem auch Slavona und ihr Mann Otto Ackermann verkehrten.⁵⁵

⁴⁹ Vgl. Wolff-Thomsen/ Paczkowski (Hg.) 2012, S. 14ff.

⁵⁰ Vgl. ebd., S. 19.

⁵¹ Vgl. Hartlieb, Carola: *Bildende Künstlerinnen zu Beginn der Moderne – die Künstlerinnen der „Berliner Secession“*. In: Fuhrmann/ Muysers (Hg.) 1992, S. 67.

⁵² Vgl. Wolff-Thomsen, Ulrike: *Anziehungspunkt Paris*. In: Wolff-Thomsen/ Konttinen (Hg.) 1997, S. 10; siehe auch Wolff-Thomsen, Ulrike: *Maria Slavona*. In: Conzen et al. (Hg.) 2012, S. 148.

⁵³ Vgl. Wolff-Thomsen. In: Conzen et al. (Hg.) 2012, S. 148.

⁵⁴ Vgl. Deseyve/ Gleis (Hg.) 2019, S. 57.

⁵⁵ Vgl. Fuhrmann/ Muysers (Hg.) 1992, S. 255.

4.3 Beruflicher Erfolg

Trotz der beschriebenen Hürden für Künstlerinnen um 1900 konnte sich Maria Slavona mit ihrer Kunst finanziell unabhängig machen und ihre Werke in Museen und bedeutenden Ausstellungen zeigen. Sie kann zu Recht als erfolgreich praktizierende Künstlerin betrachtet werden, was sich an ihrer Ausstellungspräsenz, der Anzahl ihrer Werke in Museumssammlungen, ihrem finanziellen Erfolg und der zeitgenössischen Rezeption ablesen lässt.⁵⁶

4.3.1 Präsenz in Ausstellungen und Sammlungen zu Lebzeiten der Künstlerin

Kurz nach ihrer Ankunft in Paris wählte Marie Schorer aus Rücksicht auf ihre Familie und wegen der einfacheren französischen Aussprache den Künstlernamen „Slavona“ mit Anspielung auf den slawischen Ursprung ihrer Heimat Lübeck.⁵⁷ In Paris konnte sie erste große berufliche Erfolge verzeichnen. So wurde 1893 ihr Bild „Alte Blumenfrau“ unter dem männlichen Pseudonym Carl Maria Slavona für die 4. Ausstellung der *Société Nationale des Beaux-arts* im Salon *Champ-de-Mars* angenommen.⁵⁸ 1903 und 1904 stellte sie dann im *Salon d'Automne* aus.⁵⁹ Sie war auch von 1903 bis 1908 und 1910 mit durchschnittlich sechs Arbeiten bei den Ausstellungen der *Société des Indépendants* vertreten. Auf einer Ausstellung 1907 erwarb der französische Staat ihr Werk „*Effet de neige (environs de Lübeck)*“ (dt. „Karlhorst bei Lübeck“), was für deutsche Künstler*innen eine besondere Ehrung darstellte.⁶⁰

Ihre Werke wurden um 1900 auch vermehrt in Berlin ausgestellt. Das Werk „Alte Blumenfrau“ wurde 1895 bei der Großen Berliner Kunstausstellung präsentiert, woraufhin sie ab 1901 auf Einladung von Walter Leistikow ihre Werke bei der Berliner Sezession zeigte. 1902 trat sie als korrespondierendes Mitglied ein. Ihre Werke, für die sie häufig Kinder als Motiv wählte, wurden bis 1911 bei den

⁵⁶ siehe Anhang 1: *Datenerfassung, vorläufiges Werkverzeichnis von Maria Slavona inkl. Provenienzen* und Anhang 2: *Datenerfassung zur Ausstellungsbeteiligung von Maria Slavona 1893–2022*.

⁵⁷ Vgl. Wolff-Thomsen. In: Wolff-Thomsen/ Konttinen (Hg.) 1997, S. 57.

⁵⁸ Vgl. ebd.

⁵⁹ Vgl. Wolff-Thomsen/ Paczkowski (Hg.) 2012, S. 131.

⁶⁰ Vgl. ebd., S. 133.

Sezessionssausstellungen gezeigt.⁶¹ Interessant ist, dass dies nicht repräsentativ für ihre Motivwahl insgesamt stehen kann, wie die statistische Auswertung ihrer Bildmotive zeigt.⁶² Sie malte ebenso oft Landschaften wie Kinder, stellte diese jedoch bei den Sezessionsausstellungen seltener aus. 1906 war sie auch mit einem Porträt ihrer Tochter Lilly bei der Ausstellung der „Verbindung Bildender Künstlerinnen“ vertreten, wofür sie hervorragende Kritiken bekam.⁶³ Im Anschluss an ihre Rückkehr nach Berlin wurde sie 1913 Vollmitglied der Sezession und wechselte 1914 zur Freien Sezession.⁶⁴

Dennoch kann festgestellt werden: „Ihre Sonderstellung unter den Künstlerinnen des damaligen Kunstbetriebs verdeutlicht die Zahl ihrer Einzelausstellungen“ (Wolff-Thomsen/ Paczkowski (Hg.) 2012, S. 138). Slavonas Werke wurden zum Beispiel bei Einzelausstellungen in Zürich, Wien und Lübeck gezeigt. In ihrem Lebenslauf besonders hervorzuheben sind allerdings drei Ausstellungen in Berlin. 1912 widmete Paul Cassirer ihr eine Einzelausstellung in seiner Galerie.⁶⁵ Anlässlich ihres 60. Geburtstags wurden ihre Werke 1927 in einem separaten Saal der Großen Berliner Kunstaussstellung gezeigt, woraufhin die Berliner Nationalgalerie ihr Werk „Häuser am Montmartre“ für die Sammlung erwarb (siehe Abb. 2).⁶⁶ Nach ihrem Tod 1931 organisierte ihr Mann Otto Ackermann zusammen mit Ludwig Justi (1876–1957), dem Direktor der Nationalgalerie Berlin, eine umfangreiche Gedächtnisausstellung im Kronprinzenpalais zu Slavonas Werk, die anschließend in neun weiteren deutschen Städten bis 1934 gezeigt wurde. Diese Ausstellung kann noch zur zeitgenössischen Rezeption gezählt werden, da sie zeitnah nach ihrem Tod von Personen aus ihrem Umfeld organisiert wurde. Der Katalog zur Ausstellung umfasst 110 Werke und eine Biografie der Künstlerin. Der in den Folgejahren dem Nationalsozialismus nahestehende Schriftsteller Jakob Schaffner (1875–1944) verfasste das Vorwort, lobte Slavona über alle Maße und attestierte ihr, dass auch Rembrandt nicht anders gemalt hätte.⁶⁷ Auch der Kunsthistoriker –

⁶¹ Vgl. Wolff-Thomsen/ Paczkowski (Hg.) 2012, S. 133.

⁶² Anm.: Die Auswertung zeigt z.B., dass von den ermittelten Werken 17,5 Prozent Landschaften zeigen und nur 17 Prozent Kinder; siehe Anhang 3: *Statistische Auswertung der Bildmotive von Maria Slavona*“

⁶³ Vgl. Wolff-Thomsen/ Paczkowski (Hg.) 2012, S. 133.

⁶⁴ Vgl. Wolff-Thomsen/ Paczkowski (Hg.) 2012, S. 137.

⁶⁵ Vgl. ebd., S. 138.

⁶⁶ Vgl. ebd.

⁶⁷ Vgl. National-Galerie Berlin (Hg.) 1931, S.7.

und damaliger Assistent von Ludwig Justi – Alfred Hentzen (1903–1985) verfasste ein Loblied auf ihr Werk.

Es lässt sich also feststellen, dass Maria Slavona zu Lebzeiten eine rege Ausstellungstätigkeit zu verzeichnen hatte.⁶⁸ Ihre Werke waren in Paris bei französischen Sammler*innen beliebt.⁶⁹ Durch die Ausstellungen in der Nationalgalerie, der *Société des Indépendants*, ihrer von der Overbeck-Gesellschaft im Jahr 1920 organisierten Einzelausstellung sowie vielen weiteren fanden ihre Werke Eingang in zahlreiche Museumssammlungen. Durch die Recherche der hier vorliegenden Arbeit konnten 24 Werke ermittelt werden, die sich heute in Museumssammlungen befinden, wobei davon gesichert 14 schon zu Lebzeiten der Künstlerin in die Sammlungen aufgenommen wurden.⁷⁰ Die Präsenz des Œuvres der Künstlerin in öffentlichen Sammlungen ist besonders für Slavonas Position als weibliche Vertreterin einer modernen Kunstrichtung als bemerkenswert anzusehen.

4.3.2 Finanzieller Erfolg

Der berufliche Erfolg Slavonas lässt sich auch an den Verkäufen und Aufträgen für ihre Werke ablesen. Zwar wurden Arbeiten von Künstlerinnen oft schlechter bezahlt, jedoch war Maria Slavona in der Lage, ihre Familie größtenteils selbst zu finanzieren, da Otto Ackermann nicht über ein geregeltes Einkommen verfügte.⁷¹ Zudem konnte sie es sich leisten, Gastgeberin ihres eigenen Salons in Paris zu sein und zu Beginn der 1920er-Jahre ein Haus am Starnberger See zu bauen, was darauf schließen lässt, dass ihre Malerei einigermaßen einträglich war.⁷² Nachweislich führte Slavona auch Auftragsarbeiten aus, wie beispielsweise ein Porträt für die Ehefrau des Kunsthistorikers Richard Muthers (1860–1909), der noch weitere Werke von ihr erwarb.⁷³ Größtenteils malte sie, so Ulrike Wolff-Thomsen, Bilder für ein „bürgerlich-gemäßigtes“ Publikum:

⁶⁸ siehe Anhang 2: *Datenerfassung zur Ausstellungsbeteiligung von Maria Slavona 1893–2022*.

⁶⁹ Vgl. Wolff-Thomsen. In: Wolff-Thomsen/ Konttinen (Hg.) 1997, S. 68.

⁷⁰ siehe Anhang 2: *Datenerfassung zur Ausstellungsbeteiligung von Maria Slavona 1893–2022*.

⁷¹ Vgl. Wolff-Thomsen 2006, S. 73.

⁷² Vgl. Wolff-Thomsen. In: Wolff-Thomsen/ Konttinen (Hg.) 1997, S. 73.

⁷³ Vgl. Bröhan 1981, S. 22.

Damit stimmt[e] sie mit ihren Malerkolleginnen überein, die eine auf ein bürgerliches Publikum zielende Kunst geschaffen haben und letztlich auf thematische und formale Provokationen verzichten (Wolff-Thomsen 2006, S. 69)

Slavona bediente also den bürgerlich geprägten Kunstmarkt, um sich und ihre Familie finanziell abzusichern.

4.3.3 Zeitgenössische Rezeption von Slavonas Werk

Bei der Betrachtung zeitgenössischer Reaktionen auf ihr Werk lassen sich einige übergreifende Beobachtungen machen.⁷⁴ Mehrere ihrer Malerkolleg*innen lobten ihr Talent – insbesondere im Umgang mit der Farbe. Kunstkritiker*innen der Zeit beschrieben sie als außergewöhnlich talentiert. Ihre „wilden“ Jahre in Paris wurden nirgends besprochen, im Gegenteil – Slavona wurde als durch und durch „damenhaft“ beschrieben. Es lässt sich allerdings auch feststellen, dass in der Berichterstattung über sie zu Lebzeiten zahlreiche Fehler reproduziert wurden und sich einige Artikel inhaltlich sehr ähneln.

Tatsächlich fand Slavona schon 1905 Eingang in das Übersichtswerk *Die Bildenden Künstlerinnen der Neuzeit*, wo sie als „tüchtige Landschaftsmalerin“ verzeichnet wurde.⁷⁵ Die erste ausführliche und sehr positive Kritik zu Slavonas Werk von Karl Scheffler erschien jedoch erst 1917 in der Zeitschrift „Kunst und Künstler“, wobei er sie als „[...] geborene Koloristin und Impressionistin“ betitelte (Scheffler 1917, S. 338). Scheffler machte in seinem Beitrag mehrere Fehler, die in späteren Artikeln, wie im „Cicerone“ von 1927, reproduziert wurden. Zum einen setzte er ihr Geburtsjahr auf 1867 und schrieb: „Die Künstlerin entstammt einer alten schleswig-holsteinischen Familie“ (Scheffler 1917, S. 338). Tatsächlich wurde sie aber 1865 in eine „Augsburger Patrizier-Familie, die Ende des 18. Jahrhunderts den Adel ablegte“, geboren (National-Galerie Berlin (Hg.) 1931, S. 10). Scheffler beschrieb auch, dass sie ihre Ausbildung bei Karl Stauffer-Bern in Berlin im Verein der Berliner Künstlerinnen und Kunstfreundinnen begann, obwohl dieser schon ihr dritter Lehrer war. Trotz dieser Fehler war seine Kritik sehr positiv und hob Slavonas Werk als außergewöhnlich hervor. Scheffler betitelte sie zusammen mit Käthe Kollwitz und Dora Hitz als „echte Talente“, verglich ihre Kunst jedoch nicht mit der

⁷⁴ siehe Anhang 4: *Verlauf der kunsthistorischen Rezeption von Maria Slavona*.

⁷⁵ Vgl. Hirsch 1905, S. 32.

männlicher Impressionisten und betonte so ihre Sonderstellung als Frauen im Kunstbetrieb.⁷⁶ Zudem beschrieb er Slavonas Arbeiten mit zahlreichen weiblich gelesenen Attributen wie „jungfräulich Glücklich [sic!]“, „klar“ und „empfindungsvoll“.⁷⁷ 1927 veröffentlichte Karl Scheffler sein Werk *Geschichte der europäischen Malerei vom Impressionismus bis zur Gegenwart*, wobei er wieder Dora Hitz, Maria Slavona und Käthe Kollwitz sowie Hedwig Weiß (1860–1922) als herausragende Künstlerinnen der Zeit nannte. Er wiederholte das falsche Geburtsjahr von Slavona und schrieb: „Ihre Malerei ist lyrisch und mit Geschmack voller Empfindung“ (Scheffler 1927, S. 121). Ihre Pinselführung bezeichnete er wieder mit weiblich assoziierten Begriffen als „leicht“ und „zärtlich“.⁷⁸ Diese von Karl Scheffler geprägte Sichtweise auf Slavonas Werk wurde bei vielen Besprechungen ihres Œuvres reproduziert.

Zahlreiche zeitgenössische Artikel in der Presse wurden 1931 und 1932 nach ihrem Tod und der anschließenden Gedächtnisausstellung veröffentlicht. Hier wurde sie als eines der „stärksten Talente“ (Der Kunstwanderer 1931, S. 282) der Malerei beschrieben, als „bedeutendste deutsche Malerin ihrer Zeit“ (Der Türmer 1932, S. 408) und es wurden ihre Freundschaften zu renommierten Künstlern wie Camille Pissaro (1830–1903) sowie Edvard Munch (1863–1944) hervorgehoben. Fragwürdig ist hier die Platzierung Slavonas fernab einer Bohème. So schrieb „Der Kunstwanderer“ 1931, dass sie stets „ganz und gar ‚Dame‘ blieb“ (Der Kunstwanderer (Hg.) 1931, Juli-Augustheft, S. 330). In ihren autobiographischen Aufzeichnungen hatte Slavona die Episode mit Willy Greter in Paris gezielt verschwiegen.⁷⁹ Zudem organisierte und kuratierte ihr Mann Otto Ackermann die Gedenkausstellung 1931, der wenig Interesse daran gehabt haben dürfte, die Vaterschaft seiner Adoptivtochter Lilly vor der Presse auszubreiten. Es ist anzunehmen, dass der von Jakob Schaffner verfasste Text vor der Veröffentlichung von Otto Ackermann gelesen wurde.

Besonders spannend sind auch die zahlreichen Fehler in der Berichterstattung über die Künstlerin. Es wurde bspw. von ihrem „Ehemann Karl Ackermann“ geschrieben, der eigentlich Otto hieß und von der „Überwindung familiärer

⁷⁶ Vgl. Scheffler 1917, S. 335.

⁷⁷ Vgl. ebd., S. 342.

⁷⁸ Vgl. Scheffler 1927, S. 121.

⁷⁹ Vgl. Wolff-Thomsen. In: Wolff-Thomsen/ Konttinen (Hg.) 1997, S. 65.

Umstände[n]“ (Deutsche Kunst und Dekoration (Hg.) 1932, Märzheft, S. 325), obwohl sie ja von ihrer Familie unterstützt und zumindest im Studium finanziert wurde. „Der Türmer“ schrieb über ihren vermeintlichen Abstand gegenüber dem Verein der Berliner Künstlerinnen und Kunstfreundinnen, bei dem sie einen Teil ihrer Ausbildung absolvierte.⁸⁰ Darüber hinaus finden sich immer wieder Fehler bei Jahreszahlen wie dem Ankauf ihres Werkes durch die Nationalgalerie (Die Frau (Hg.) 1932, S.14) oder ihrem Geburtsjahr, was Scheffler auf 1867 statt 1865 setzte.⁸¹ Es ist außerdem sehr auffällig, dass sich einige Artikel inhaltlich zu großen Teilen auf den 1931 erschienenen Katalog der National-Galerie Berlin zu stützen scheinen und augenscheinlich nicht viele zusätzliche Recherchen betrieben wurden.⁸² Personen aus Slavonas tatsächlichen Umfeld, wie Käthe Kollwitz oder Rosa Pfäffinger, beschrieben die Künstlerin in ihren autobiographischen Aufzeichnungen als sehr talentiert.⁸³ Der Kunsthistoriker Wilhelm Uhde (1874–1947) widmete ihr sein Buch *Paris* und vermerkte in seiner Autobiographie, dass ihre „[...] vornehme[n] Bilder mit zum Besten gehörten, was deutsche Künstler in Paris geschaffen haben“ (Uhde 1949, S. 119).

4.4 Die Rezeption von Maria Slavona

Die Rezeption von Maria Slavona, gemessen anhand der Faktoren „Ausstellungsbeteiligung“ und „Forschungsliteratur“ vor 1980 zeigt eine deutliche Veränderung zur Rezeption nach 1980. Im Folgenden Abschnitt werden diese ausführlich besprochen.

4.4.1 Rezeption bis 1980

Wenn wir die kunsthistorischen Publikationen nach Maria Slavonas Tod bis 1980 betrachten, lässt sich erkennen, dass die Bedeutung, die ihrem Werk zugemessen wurde, nach Ende der Gedächtnisausstellung deutlich abnahm. Einerseits sank ihre

⁸⁰ Vgl. Der Türmer (Hg.) 1932, S. 402.

⁸¹ Vgl. Scheffler 1917, S. 334.

⁸² Vgl. Die Frau (Hg.) 1932; Der Türmer (Hg.) 1932; Deutsche Kunst und Dekoration 1932, März.

⁸³ Vgl. Bohnke-Kollwitz 1989, S. 737; siehe auch Wolff-Thomsen, in: Georgen/ Muysers (Hg.) 2006, S. 248.

Ausstellungspräsenz, andererseits fand sie, wie viele ihrer Kolleginnen, kaum Beachtung in den kunsthistorischen Publikationen der Zeit.

Ausstellungsbeteiligung

Zwischen der letzten Ausstellung „Neue Realisten“ in Duisburg 1936 und 1956 konnten keine Präsentationen von Slavonas Werken ermittelt werden. Die Ausstellung 1956 fand in Lübeck anlässlich ihres 25. Todestages statt. In den 1960er-Jahren folgten Ausstellungen über die Berliner Kunstszene, wo sie mehrfach mit ihrem Werk „Häuser auf dem Montmartre“, was sich in der Sammlung der Berliner Nationalgalerie befindet, vertreten war. So wurden ihre Werke nach der Gedächtnisausstellung bis 1980 in acht Ausstellungen gezeigt, wovon nur eine – die der Overbeck-Gesellschaft 1956 in Lübeck – eine Einzelausstellung war.⁸⁴

Forschungsliteratur zu Maria Slavona

Mit dem „Verstummen der zeitgenössischen Kritik Ende der zwanziger Jahre“, (Hartlieb. In: Berlinische Galerie (Hg.) 1992, S. 59) geriet die Berliner Sezession aus dem kunstgeschichtlichen Blickfeld. Erst in den 1970er-Jahren begann eine ausführliche Rezeption der Künstler*innengruppe.⁸⁵ Für die kunsthistorische Beschreibung der Berliner Sezession und des deutschen Impressionismus sind die Werke von Rudolf Pfefferkorn *Die Berliner Sezession. Eine Epoche deutscher Kunstgeschichte* (1972), von Werner Doede *Die Berliner Sezession. Berlin als Zentrum der deutschen Kunst von der Jahrhundertwende bis zum Ersten Weltkrieg* (1977) und von Peter Paret *Die Berliner Sezession. Moderne Kunst und ihre Feinde im Kaiserlichen Deutschland* (1981) zu betrachten. All diese Autoren vernachlässigen die Sezessionistinnen – bis auf Käthe Kollwitz – ungemein.⁸⁶

Rudolf Pfefferkorn (*1921) nannte in seiner Abhandlung zur Berliner Sezession Dora Hitz bei der Aufzählung der Gründungsmitglieder nicht, dafür beschrieb er Käthe Kollwitz als Vorstandsmitglied, was sie allerdings nie war, und widmete ihr einen längeren Abschnitt.⁸⁷ Insgesamt zählte er vier Künstlerinnen als ordentliche

⁸⁴ siehe Anhang 2: *Datenerfassung zur Ausstellungsbeteiligung von Maria Slavona 1893–2022*.

⁸⁵ Vgl. Hartlieb. In: Berlinische Galerie (Hg.) 1992, S. 59.

⁸⁶ Vgl. Wolff-Thomsen/ Paczkowski (Hg.) 2012, S. 14.

⁸⁷ Vgl. Pfefferkorn 1972, S. 48, 91.

Mitglieder.⁸⁸ Zu Maria Slavona findet sich ein kurzer Abschnitt, in dem ihre Lebensstationen und Daten ihrer Mitgliedschaft bei der Sezession erwähnt werden.⁸⁹ Pfefferkorn schien sich aufgrund der wiederholten inhaltlichen Eckpunkte auf den Katalog von 1931 zu stützen.

Der Maler und Kunsthistoriker Werner Doede (1904–2000) nannte in seinem Werk zur Sezession mehrere Frauen, wie Dora Hitz und Sabine Lepsius (1864–1942).⁹⁰ Der Abschnitt über Maria Slavona stützte sich augenscheinlich auf den Beitrag vom Katalog der Gedenkausstellung 1931, was sich besonders auffällig an dem Abschnitt zu Slavonas Familie zeigt, den Doede quasi wortgleich wiederholte.⁹¹ Zum Ende des Abschnitts zitierte er Schefflers Urteil über Slavona: „Sie ist eine geborene Impressionistin und Koloristin“, (Scheffler 1917. In: Kunst und Künstler (Hg.) 1917, S. 338) und gab hier zwar die Quelle an, jedoch nur für dieses eine Zitat. Ferner schrieb er, dass Slavona zur impressionistischen Gruppe in der Sezession gehörte und als Frau von der Fachkritik mit Herablassung behandelt wurde. Nichtsdestotrotz habe die Mitgliedschaft in der Sezession sie und auch Dora Hitz vor dem Vergessen bewahrt.⁹²

Peter Parets (1924–2020) Publikation *Die Berliner Sezession. Moderne Kunst und ihre Feinde im Kaiserlichen Deutschland* umfasst ebenfalls wenige Künstlerinnen. Wieder wurde Käthe Kollwitz mehrfach erwähnt, Slavona jedoch kein einziges Mal. Paret nannte auch Dora Hitz, schrieb jedoch ihren Namen falsch und bezeichnete sie „Dora Hinz“.⁹³

Abseits von explizit kunsthistorischen Publikationen wurde Maria Slavona in einigen weiteren Werken thematisiert. Karl Scheffler veröffentlichte 1946 seine Autobiographie *Die fetten und die mageren Jahre*, in der er seine Einschätzung von Slavona als „[...] eine der drei begabtesten Malerinnen der Zeit“ (Scheffler 1948, S. 239), neben Kollwitz und Hitz, wiederholte. Jedoch erwähnte er sie nur im

⁸⁸ Vgl. Hartlieb. In: Berlinische Galerie (Hg.) 1992, S. 59.

⁸⁹ Vgl. Pfefferkorn 1972, S. 104.

⁹⁰ Vgl. Doede 1977, S. 124.

⁹¹ Anm.: Doede schrieb: „[...] Tochter des Chemikers Theodor Schorer (aus einer Augsburger Patrizierfamilie, die Ende des 18. Jahrhunderts den Adel ablegte)“ (Doede 1977, S. 124). Im Katalog der National-Galerie heißt es: „Tochter des Chemikers Theodor Schorer (aus einer Augsburger Patrizier-Familie, die Ende des 18. Jahrhunderts den Adel ablegte.)“ (National-Galerie (Hg.) 1931, S. 10)

⁹² Vgl. Doede 1977, S. 33f.

⁹³ Vgl. Paret 1981, S. 379.

Zusammenhang mit Otto Ackermann und nicht im Kapitel zur Berliner Sezession.⁹⁴ Allerdings nannte er dort keine der beteiligten Künstlerinnen.

Der Kunsthändler Wilhelm Uhde (1874–1947) veröffentlichte ebenfalls 1949 seine Autobiographie *Von Bismarck bis Picasso*. Hier schrieb er, dass eine der ersten Personen, die er in Paris kennenlernte, Otto Ackermann war, lobte die Werke von Maria Slavona und gab an, bei den beiden Käthe Kollwitz kennen gelernt zu haben. Er erwähnte auch – im Gegensatz zu Pfefferkorn, Doede und Paret – deren Tochter Lilly.⁹⁵ Weitere Erwähnung fand Slavona im *Lexikon der Frau* von 1953, wo neben den Lebensdaten der Künstlerin und ihrer Zuordnung zum Impressionismus noch einige Bildbeispiele genannt wurden.⁹⁶ Bemerkenswert ist auch, dass Gustav Lindtke 1957 Slavonas autobiographische Aufzeichnungen in der Zeitschrift „Der Wagen“ herausgab.⁹⁷

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in der Rezeption Slavonas nach ihrem Tod die Haltung der Presse der 1920er-Jahre reproduziert wurde. Trotz noch lebender Zeitgenoss*innen, veröffentlichter autobiographischer Aufzeichnungen und einem allgemeinen Interesse an der Berliner Sezession wurde wenig neues Material über Slavona bearbeitet.

4.4.2 Rezeption ab 1980

Forschungsliteratur

Die Forschung zu Slavona intensivierte sich ab 1981 mit der ersten von Margrit Bröhan (*1938) verfassten Slavona-Monografie und der Ausstellung „Maria Slavona 1865–1931. Eine deutsche Impressionistin“, die im damals noch privaten Karl H. Bröhan Museum und dem Museum für Kunst und Kulturgeschichte der Hansestadt Lübeck gezeigt wurde. Margrit Bröhan bezog sich nicht nur auf den Katalog von 1931 und die zahlreichen Presseberichte aus den 1930er-Jahren, sondern zog explizit Stimmen von Zeitzeug*innen Slavonas wie Käthe Kollwitz, Beate Bonus-Jeep und Adele von Finck heran. Als erste Kunsthistorikerin beschäftigte sie sich

⁹⁴ Vgl. Scheffler 1948, S. 83-100.

⁹⁵ Vgl. Uhde 1949, S. 119.

⁹⁶ Vgl. Encyclos-Verlag AG (Hg.) 1953, S. 1291.

⁹⁷ Vgl. Wolff-Thomsen. In: Wolff-Thomsen/ Konttinen (Hg.) 1997, S. 57.

mit der Beziehung von Willy Greto und Maria Slavona. Laut Bröhan trennten sich die Wege der beiden nach seiner Verlobung mit Pfäffinger. Außerdem arbeitete Bröhan heraus, welche Sammler*innen bei Slavona kauften, Aufträge erteilten und wie bspw. die Ankaufspolitik des Museums in Lübeck vonstatten ging.⁹⁸

1992 veröffentlichte der Verein der Berliner Künstlerinnen (VdBK), die Nachfolgeinstitution des VdBKK, zusammen mit der Berlinischen Galerie den Katalog *Profession ohne Tradition: 125 Jahre Verein der Berliner Künstlerinnen*.⁹⁹ Dem voraus ging ein mehrjähriges Forschungsprojekt zu den Mitgliedern des Vereins. Die wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen kontaktierten hierfür zahlreiche Sammlungen, um den Verbleib der Werke zu dokumentieren. Die Forscher*innen konnten hierfür auch auf das im Archiv der Akademie der Künste (AdK) befindliche Archiv des VdBK zugreifen. In der finalen Publikation finden sich zu Slavona Informationen zu Ihrer Rezeption nach 1945 und ihrer Beteiligung an Künstlerinnennetzwerken.¹⁰⁰ Zudem wurden die Briefwechsel mit verschiedenen Sammlungen zu ihrem Werk im Archiv der AdK hinterlegt und sind einsehbar.¹⁰¹ Es ist zu vermuten, dass schon Margrit Bröhan Kontakt zu Georg Kahn-Ackermann (1918–2008), einem Nachkommen von Slavona, hatte, der den Nachlass Slavonas verwaltete. So berief sich die projektleitende Kunsthistorikerin des VdBK Carola Muysers in einem Brief vom 21. Mai 1991 an Kahn-Ackermann auf einen Hinweis von Margrit Bröhan. Auch die Antwort Georg Kahn-Ackermanns ist erhalten, der die Forscherin aufforderte, ihn zu Recherchezwecken zu besuchen.¹⁰²

1997 erschien die Publikation *Rendezvous Paris: schleswig-holsteinische und finnische Künstlerinnen um 1900*, die auf dem ersten ausführlichen Forschungsprojekt zu Maria Slavona beruht. Die Kunsthistorikerin Ulrike Wolff-Thomsen wertete hier erstmals den schriftlichen Nachlass der Künstlerin aus. Sie ordnete Slavona in eine Zeit ein, „[...] in der künstlerisches Schaffen von Frauen und die vermeintlich universell geltende Norm ‚Genialität‘ für letztlich unvereinbar galten“, (Wolff-Thomsen. In: Wolff-Thomsen/ Konttinen (Hg.) 1997, S. 57) und stellte

⁹⁸ Vgl. Bröhan 1981, S. 9-29.

⁹⁹ Vgl. Fuhrmann/ Muysers (Hg.) 1992.

¹⁰⁰ Vgl. Hartlieb. In: Berlinische Galerie (Hg.) 1992, S. 59-72.

¹⁰¹ Vgl. Q3: *Rechercheanfragen von Carola Muysers (projektleitende Kunsthistorikerin) für das Forschungs- und Ausstellungsprojekt der Berlinischen Galerie, Gropius Bau und VdBK "125 Jahre Verein der Berliner Künstlerinnen 1867–1992"*.

¹⁰² Vgl. ebd.

damit einen Bezug zu der ab 1971 entstehenden feministischen Kunstwissenschaft her. Sie beschrieb als erste ausführlich die Wohngemeinschaft von Slavona, Gretor und Pfäffinger in Paris. 2003 begann Ulrike Wolff-Thomsen dann ihre Habilitationsschrift zu Willy Gretor und veröffentlichte 2006 die darauf basierende Biografie *Willy Gretor (1868–1923). Seine Rolle im internationalen Kunstbetrieb und Kunsthandel um 1900*. Hier wertete sie auch erstmals die autobiografischen Aufzeichnungen von Rosa Pfäffinger aus, die lange Zeit als verschollen galten, bis sie von Wolff-Thomsen in Privatbesitz entdeckt wurden. Diese Aufzeichnungen widmen sich ausführlich dem Zusammenleben von Slavona, Pfäffinger und Gretor in Paris.¹⁰³ In den Folgejahren schrieb Ulrike Wolff-Thomsen wiederholt über Slavona, bspw. in der Publikation *Käthe Kollwitz und ihre Kolleginnen in der Berliner Sezession (1898–1913)* (2012) und dem Sammelband *Ida Gerhardi. Deutsche Künstlerinnen in Paris um 1900* (2012). Zahlreiche Artikel von anderen Kunsthistoriker*innen stützen sich augenscheinlich auf diese Veröffentlichungen von Ulrike Wolff-Thomsen.¹⁰⁴

Ausstellungsbeteiligung

Nach 1980 stieg Slavonas Ausstellungspräsenz bedeutend an. Ihre Werke waren in 15 Ausstellungen vertreten, wobei zwei davon die Einzelausstellungen mit dem Titel „Maria Slavona 1965–1931. Eine deutsche Impressionistin“ von 1981 waren.

4.5 Fazit zur Rezeption von Maria Slavona

Bei der kunsthistorischen Forschung zu Maria Slavona ist zunächst deutlich geworden, wie wertvoll ein schriftlicher Nachlass für Kunsthistoriker*innen sein kann. Die Studien von Ulrike Wolff-Thomsen stützen sich maßgeblich darauf. Weiterhin waren auch die Stimmen von Zeitzeug*innen aus dem Umfeld der

¹⁰³ Vgl. Wolff-Thomsen 2006, S. 39.

¹⁰⁴ Anm.: Z.B.: Bezirksamt Tiergarten (Hg.): *Aufbrüche - Frauengeschichte(n) aus Tiergarten 1850-1950*, Berlin 1999; Jürgs, Britta: *Denn da ist nichts mehr, wie es die Natur gewollt. Portraits von Künstlerinnen und Schriftstellerinnen um 1900*, Berlin 2001; Voit, Antonia: *Eine Frau von Morgen setzt sich durch*, in: Süddeutsche Zeitung GmbH (Hg.): *Ab nach München! Künstlerinnen um 1900*, München 2014; Umbach, Kathrin: *Die Malweiber von Paris. Deutsche Künstlerinnen im Aufbruch*, Berlin 2015; Deseyve, Yvette/Gleis, Ralph (Hg.): *Kampf um Sichtbarkeit. Künstlerinnen der Nationalgalerie vor 1919*, Berlin 2019.

Künstlerin und deren autobiographische Aufzeichnungen sowie die Einordnung in ein soziales Netzwerk sehr aufschlussreich. Für die geringe Wertschätzung von Slavonas Werk nach ihrem Tod wurden bereits verschiedene Vermutungen aufgestellt. Zum einen steht, wie bei so vielen Künstlerinnen, die Hypothese im Raum, dass Kunst von Frauen bereits zu Lebzeiten weniger gekauft und daher auch weniger ausgestellt wurde. Diese Theorie kann jedoch bei Slavona durch die Liste an Werken in Museumssammlungen entkräftet werden.

In der Publikation *Der deutsche Impressionismus* von 2009 findet sich die Theorie, dass sie weniger rezipiert wurde, da der Impressionismus im Nationalsozialismus unterdrückt worden sei.¹⁰⁵ Jedoch gibt es zu dieser Hypothese keine bekannten Grundlagen.¹⁰⁶ Slavonas Werke, die oft Landschaften, Blumen und Kinder abbilden, liefern keinerlei Hinweise auf dem Nationalsozialismus zuwidergehende Inhalte. Außerdem wurden die Berliner Sezession und der deutsche Impressionismus nach 1945 in zahlreichen Publikationen erforscht und vorgestellt, wobei Slavona oft nur ungenügend behandelt wurde. Die Publikation wies auch auf den von Margrit Bröhan nicht unberechtigt angeführten Punkt hin, dass ein Großteil der Werke Slavonas im Zweiten Weltkrieg verschollen sei: „Krieg, Nachkriegswirren und mangelndes Interesse für ihren Nachlaß [sic!] haben zum Verlust des größten Teils ihres Lebenswerkes geführt“ (Bröhan 1981, S. 26). Tatsächlich wurden viele von Slavonas Werken im Keller ihrer früheren Wohnung im Blumes Hof 14 in Berlin zerstört.¹⁰⁷ Der Krieg stellte einen Einschnitt dar, der oft auch zum Verlust von Archivmaterial führte. Jedoch konnten in den 1990er-Jahren unter der Erforschung des schriftlichen Nachlasses der Künstlerin ausführliche Erkenntnisse über ihr Leben gewonnen werden. Dieses Archivmaterial sowie zahlreiche autobiographische Zeugnisse hätten möglicherweise auch Kunsthistorikern wie Pfefferkorn, Doede und Paret zur Verfügung gestanden.

Spannend ist auch die oft falsche Einschätzung von Slavonas Jugendjahren. Die Beschreibung ihres „damenhaften“ Lebensstils und die Auslassung dieser Phase in ihren autobiographischen Aufzeichnungen kann als bewusster Versuch der Künstlerin gelten, ihre eigene Rezeption zu verändern. Erst die Auswertung des

¹⁰⁵ Vgl. Hülsewig-Johnen/ Kellein (Hg.) 2009, S. 172.

¹⁰⁶ Anm.: Zudem wurde bei Hülsewig-Johnen/ Kellein (Hg.) 2009 auf Seite 172 Slavonas Pseudonym fehlerhaft als „*Carl-Maria Plavona*“ wiedergegeben.

¹⁰⁷ Vgl. Bröhan 1981, S. 23.

Nachlasses von Ulrike Wolff-Thomsen beleuchtete diese Periode, was ohne die Zuhilfenahme von Archivmaterial, Briefen und Aufzeichnungen nicht möglich gewesen wäre.¹⁰⁸ Wolff-Thomsen stellte zudem die These auf, dass sich die meisten deutschen Kunsthistoriker weigerten, Künstlerinnen wahrzunehmen.¹⁰⁹ Diese Vermutung wird durch die geringe Präsenz von Künstlerinnen in Publikationen zur Berliner Sezession und der im Vergleich zu männlichen Kollegen wenig ausführlichen Aufarbeitung der Künstlerinnen verstärkt.

¹⁰⁸ Vgl. Wolff-Thomsen. In: Wolff-Thomsen/ Konttinen (Hg.) 1997, S. 58.

¹⁰⁹ Vgl. ebd., S. 72.

5 Hilma af Klint

5.1 Biografie von Hilma af Klint (1862–1944)

Hilma af Klint wurde am 26. Oktober 1862 auf Schloss Karlberg in Stockholm geboren (siehe Abb. 3). Sie entstammte einer adeligen, vergleichsweise wohlhabenden, aber liberalen Familie, die ihr und ihrer Schwester Ida af Klint eine gute Ausbildung ermöglichte. Eine weitere Schwester, Hermina, starb 1880 mit zehn Jahren, was Hilma af Klints zu dem Zeitpunkt schon ausgeprägtes spiritistisches Interesse verstärkte. Sie nahm ab 1879, mit 17 Jahren, an ersten Séancen bei Bertha Valerius (1824–1895) teil.¹¹⁰

Ab 1880 besuchte sie vorbereitende Malkurse an der Technischen Hochschule in Stockholm und der privaten Kunstschule von Kerstin Cardon (1843–1924), die sich an Vorbildern privater Schulen aus Paris orientierte.¹¹¹ 1882 wurde sie zum Kunststudium an der Königlichen Kunstakademie in Stockholm zugelassen, wo sie bis 1887 lernte und auch in der Aktmalerei unterrichtet wurde. Männer und Frauen wurden jedoch getrennt unterrichtet und es gab nur männliche Lehrkräfte. Af Klint lernte bei Carl Behm und Georg von Rosen (1843–1923), der selbst auch an spirituellen Treffen teilnahm.¹¹² Ab 1886 besuchte af Klint die spirituellen Treffen bei Huldine Beamish (1836–1892), wobei sie auch selbst als Medium fungierte und 1891 nach eigenen Angaben das erste Mal Botschaften aus der geistigen Welt erhielt.¹¹³ Ab 1896 praktizierte sie die Technik des automatischen Schreibens, wobei die Botschaften in Notizbüchern festgehalten wurden. Daraus entwickelte sich das automatische Zeichnen.¹¹⁴

Nach ihrem Studium an der Akademie erhielt sie als Auszeichnung für ihre guten Leistungen einen Atelierplatz, wo sie von 1888 bis 1908 arbeitete.¹¹⁵ Sie nahm regelmäßig an Gruppenausstellungen teil und reiste mit ihrer Partnerin, der Malerin Anna Cassel (1860–1937), die sie an der Kunstakademie kennen gelernt hatte,

¹¹⁰ Vgl. Voss 2020, S. 9, 72, 102ff, 84.

¹¹¹ Vgl. ebd., S. 96.

¹¹² Vgl. ebd., S. 110ff.

¹¹³ Vgl. ebd., S. 10, 117.

¹¹⁴ Vgl. Müller-Westermann, Iris: *Bilder für die Zukunft: Hilma af Klint. Eine Pionierin der Abstraktion im Verborgenen*. In: Müller-Westermann/ Widoff (Hg.) 2013, S. 38.

¹¹⁵ Vgl. Voss 2020, S. 125.

nach Deutschland, Norwegen, Holland und Belgien.¹¹⁶ Parallel intensivierten sich ihre Aktivitäten in spirituellen Vereinigungen und af Klint begründete zusammen mit Anna Cassel und drei weiteren Freundinnen die spirituelle Gruppe „Die Fünf“. Die Gruppe hielt regelmäßige Séancen ab und notierte die dabei empfangenen Botschaften aus der geistigen Welt mit der Technik des automatischen Zeichnens. Während einer der Sitzungen erhielt Hilma af Klint einen „Auftrag“ für Kunstwerke. Sie begann daraufhin 1906 mit der Serie „Urchaos“ ungegenständlich zu malen. Es sollten weitere Serien für den Zyklus „Gemälde für den Tempel“ folgen.¹¹⁷

1908 erblindete ihre Mutter. Um sich besser um sie kümmern zu können, bezog af Klint ein näher gelegenes Atelier und eine gemeinsame Wohnung mit ihrer Mutter und Sigrid Lancén (1872–1946), mit der af Klint zeitweise ein Verhältnis hatte.¹¹⁸ In den folgenden vier Jahren produzierte af Klint aufgrund der zeitaufwendigen Pflege ihrer Mutter keine Bilder für den Gemäldezyklus.¹¹⁹ Ab 1912 nahm sie die Arbeit wieder auf und fuhr vermehrt mit ihren Freundinnen in das Haus „Furuheim“ auf Munsö, das sie 1913 als Gruppe kauften.¹²⁰ Gleichzeitig richtete sich Hilma af Klint ein Atelierhaus auf Munsö ein, welches sie 1917 gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrer neuen Partnerin, Krankenschwester und Mitglied der neuen spiritistischen Gemeinschaft der „Dreizehn“ Thomasine Andersson bezog.¹²¹

1920 starb af Klints Mutter.¹²² Hilma af Klint konnte nun wieder unabhängig über ihre Zeit verfügen und unternahm im Oktober die erste Reise nach Dornach, dem Hauptsitz der Anthroposophen. Bis 1930 fuhr sie noch acht weitere Male dort hin. 1926 zog Hilma af Klint zusammen mit Thomasine Andersson nach Uppsala, da af Klint an Rheuma erkrankt war und das feuchtkalte Klima auf Munsö nicht mehr vertrug.¹²³ Es folgten weitere Umzüge, 1931 nach Helsingborg in Südschweden und 1935 nach Lund. Hier zeigte Hilma af Klint 1938 ihrem Neffen Erik af Klint (1901–1981) ihre Gemälde.¹²⁴ Zwei Jahre später starb Thomasine Andersson und 1944 zog af Klint ein letztes Mal um, zu ihrer Cousine Hedvig af Klint nach Djursholm,

¹¹⁶ Vgl. Voss 2020, S. 9f, 195ff.

¹¹⁷ Vgl. ebd., S. 10.

¹¹⁸ Vgl. ebd., S. 256.

¹¹⁹ Vgl. Müller-Westermann. In: Müller-Westermann/ Widoff (Hg.) 2013, S. 41.

¹²⁰ Vgl. Voss 2020, S. 284f.

¹²¹ Vgl. ebd., S. 335f, S. 339.

¹²² Vgl. ebd., S. 342.

¹²³ Vgl. ebd., S. 377.

¹²⁴ Vgl. ebd., S. 402, 412ff.

einem Vorort von Stockholm. Hier starb sie, kurz nach ihrem Umzug, am 21. Oktober 1944 durch einen Unfall.¹²⁵

5.2 Zeitliche Einordnung – Spiritualität und Frauenbewegung in Schweden um 1900

Hilma af Klint lebte und arbeitete in Schweden um die Jahrhundertwende. Eine Besonderheit im schwedischen Bildungssystem war, dass Frauen bereits ab 1864 zum Universitätsstudium zugelassen waren. Somit gehörte sie zur zweiten Generation von Künstlerinnen, die an der Akademie studieren konnten. Eine Gesetzesänderung von 1870 erklärte unverheiratete Frauen ab 25 Jahren mündig, also von ihrem Vater oder Vormund unabhängig und berechtigte sie, einen Beruf zu ergreifen. Diese Änderung sollte ursprünglich darauf reagieren, dass zahlreiche schwedische Männer ausgewandert waren. Jedoch stieg daraufhin der Anteil lediger Frauen in Schweden um 40 Prozent an.¹²⁶ Die persönlichen Beziehungen Hilma af Klints sind eng mit den Entwicklungen um die Jahrhundertwende in Schweden verknüpft. Im Zuge dieser Arbeit wurde ein Diagramm über das (unvollständige) Netzwerk Hilma af Klints erstellt, in dem ihre Mitgliedschaft in unterschiedlichen esoterischen Vereinigungen ersichtlich wird.¹²⁷ Zusätzlich zu den Gruppen und Vereinigungen und deren Intersektionen werden die persönlichen Beziehungen af Klints, die in der vorliegenden Arbeit besprochen werden, abgebildet.

5.2.1 Die schwedische Kunstszene um 1900

Dominierend in der schwedischen Kunstszene in den 1880er Jahren war die Gruppe *Opponenterna* (dt. Gegner) um Andreas Zorn (1860–1920) und Carl Larsson (1853–1919), deren Mitglieder wiederholt Frauen die künstlerische Schöpfungskraft absprachen und die sich schließlich im *Konstnärförbundet* (dt. Künstlerverband) zusammenschlossen.¹²⁸ Zuerst sahen sie sich selbst in der Tradition der

¹²⁵ Vgl. Voss 2020, S. 443, 459.

¹²⁶ Vgl. ebd., S. 99.

¹²⁷ siehe Anhang 5: *Visualisierung des Netzwerkes um Hilma af Klint*.

¹²⁸ Vgl. Voss 2020, S. 100f.

zeitgenössischen französischen Malerei, wandten sich nach einigen Jahren jedoch der „nordischen“ Malerei zu. 1909 gründeten einige Schüler von Henri Matisse (1869–1954) die expressionistische schwedische Gruppe *de unga* (dt. Die Jungen), die sich gegen den *Konstnärförbundet*, dessen Kunstverständnis sie als zu konservativ ansahen, stellten. Die Gruppe schloss Frauen per Satzung von der Mitgliedschaft aus. Ein wichtiger Vertreter der Gruppe war der Künstler Isaac Grünewald (1889–1949).¹²⁹ Später stieß die Künstlerin und Ehefrau Grünewalds, Sigrid Hjertén (1885–1948), zur Gruppe hinzu, die als zentrale Figur des schwedischen Expressionismus gilt.¹³⁰ Als Reaktion gegen den Ausschluss gründete sich 1910 die *Föreningen Svenska Konstnärinnor*, die Schwedische Künstlerinnenvereinigung.¹³¹

Im Ersten Weltkrieg florierte die schwedische Kunstszene durch die zahlreichen emigrierten Künstler*innen aus anderen europäischen Ländern. Es fanden zahlreiche Avantgarde-Ausstellungen statt und Künstler*innen wie Franz Marc (1880–1916), Wassily Kandinsky (1866–1944), der 1916 in der Galerie von Karl Gummesson ausstellte, und Gabriele Münter (1877–1962) hielten sich in Stockholm auf.¹³²

5.2.2 Spirituelle Vereinigungen in Schweden um 1900

Ende des 19. Jahrhunderts entstanden begünstigt durch die Industrialisierung vermehrt Zeitschriften und Bibliotheken, durch die neue philosophische Ideen und wissenschaftliche Entdeckungen verbreitet wurden.¹³³ Die Forschung wandte sich zunehmend dem Nicht-Sichtbaren zu, wie mit den Arbeiten von Sigmund Freud (1856–1939) und Carl Gustav Jung (1875–1961) der menschlichen Psyche. Die Veröffentlichung zur Evolutionstheorie von Charles Darwin (1806–1882) oder dem Periodensystem von Dimitri Mendeleev (1834–1907) prägten einen neuen Blick, die

¹²⁹ Vgl. Voss 2020, S. 262f.

¹³⁰ Vgl. Kollnitz, Andrea: *Questioning the Spiritual in Art: Hilma af Klint, Vasily Kandinsky and the Swedish Art World*. In: Bashkoff (Hg.) 2018, S. 72; siehe auch *Lost Women Art* (Hg.): *Sigrid Hjertén*, URL: <https://www.lostwomenart.de/artist/sigrid-hjerten/>, 18.03.2023.

¹³¹ Vgl. Horowitz, David Max: *“The World Keeps You in Fetters; Cast Them Aside“: Hilma af Klint, Spiritualism and Agency*. In: Bashkoff (Hg.) 2018, S. 128; siehe auch Voss 2020, S. 270.

¹³² Vgl. Voss 2020, S. 321.

¹³³ Vgl. Martin, Hedwig. *Hilma af Klint and The Five: The Time of Preparation*. In: Müller-Westermann/Høgsberg (Hg.) 2020, S. 61.

Welt zu betrachten. Die wissenschaftlichen Fortschritte und die in der Zeit verstärkte Spiritualität bildeten keine Gegensätze, sondern wurden vielmehr verknüpft, wie beispielsweise in der theosophischen Lehre.¹³⁴ 1875 gründete Helena Petrovna Blavatsky (1831–1891) die *Theosophical Society* in New York.¹³⁵ Die Theosophische Gesellschaft verknüpfte Elemente des Hinduismus und Buddhismus mit den neuen Erkenntnissen der Evolutionstheorie.¹³⁶ Neben den Theosophen gründeten sich zahlreiche weitere spirituelle Verbindungen, die Séancen und Hypnose praktizierten. 1877 gründete sich in Schweden die *Spiritistiska Lånebiblioteket*, die Spirituelle Bibliothek, in der auch Séancen abgehalten wurden. In den 1880er–1890er-Jahren entstanden die *Svenska Samfundet för Psykisk forskning* (dt. Schwedische Gesellschaft für Psychische Forschung), die *Spiritualistiska Föreningen* (dt. Spirituelle Vereinigung), der *Edelweissförbundet* (dt. Edelweissbund) sowie 1889 die schwedische Abteilung der Theosophischen Gesellschaft.¹³⁷

In Schweden war der Spiritismus in der bürgerlichen Gesellschaftsschicht verankert. Die Séancen fanden oft in den Wohnungen reicherer Bürger*innen statt. Eine Besonderheit war allerdings die Verknüpfung von Spiritismus mit der ersten Welle der Frauenbewegung in Schweden.¹³⁸ In den Vereinigungen agierten zahlreiche einflussreiche Frauen.¹³⁹ Die bewusst unautoritären Strukturen gaben Frauen die Chance, in Ritualen zu partizipieren und zu praktizieren. Hierdurch konnten sie eine öffentliche Stimme erlangen.¹⁴⁰ Eine zentrale Figur in den spirituellen Kreisen war Bertha Valerius (1824–1895), eine der ersten selbständigen Fotografinnen Schwedens und Hofporträtistin, die die Gruppe *Klöverbladet* (dt. Kleeblatt-Verband) gründete.¹⁴¹ Huldine Beamish (1836–1892) gründete 1890 den Edelweissverband. Die Gruppen überschneiden sich auch und oft waren Personen in mehreren Zusammenschlüssen vertreten.¹⁴² Eine zentrale Person war der Esoteriker Rudolf Steiner (1861–1925), der 1912 aus der Theosophischen

¹³⁴ Vgl. Martin. In: Høgsberg/ Müller-Westermann (Hg.) 2020, S. 61f.

¹³⁵ Vgl. Elisabeth 2020, S. 125.

¹³⁶ Vgl. Martin. In: Høgsberg/ Müller-Westermann (Hg.) 2020, S. 62.

¹³⁷ Vgl. ebd., S. 63; siehe auch Voss 2020, S. 132.

¹³⁸ Vgl. Mahlamäki 2021, S. 198f.

¹³⁹ Vgl. Martin. In: Høgsberg/ Müller-Westermann (Hg.) 2020, S. 63.

¹⁴⁰ Vgl. McNab 2021, S. 37.

¹⁴¹ Vgl. Voss 2020, S. 84.

¹⁴² Vgl. Martin. In: Høgsberg/ Müller-Westermann (Hg.) 2020, S. 63.

Gemeinschaft austrat und 1913 die Anthroposophische Gesellschaft gründete. Im September 1913 legte er den Grundstein für sein geplantes Goetheanum in Dornach, dem späteren Hauptsitz der Anthroposophen.¹⁴³

5.2.3 Nationalsozialismus und Esoterik

In den 1930er-Jahren deutete sich durch den erstarkenden Nationalsozialismus in Deutschland und die Sympathie, die der schwedische Staat der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) entgegenbrachte, eine ideologische Instrumentalisierung des zuvor mit Freiheit assoziierten Spiritismus an. Mithilfe der Erkenntnisse aus der psychiatrischen Forschung und dem neuen Krankheitsbild der Schizophrenie wurde die Kommunikation mit geistigen Welten stigmatisiert.¹⁴⁴ 1922 wurde das „Staatliche Institut für Rassenbiologie“ in Uppsala gegründet, in dem als psychisch erkrankt diagnostizierte Personen zwangssterilisiert wurden.¹⁴⁵

Einige Esoteriker vertraten ähnliche Ideen wie die Faschist*innen. Zwischen einigen spirituellen Vereinigungen, wie dem Edelweissverbund und der NSDAP, bestand ein reger Austausch. Die Esoterikerin Mary Karadja (1868–1943), die Mitglied im Edelweissverbund war und auch Hilma af Klint kannte, gründete 1928 die „Christlich-Arische Schutzliga“, deren Ziel es war, alle Juden und Jüdinnen nach Madagaskar zu deportieren. Darüber hinaus veröffentlichte Karadja 1934 unter einem Pseudonym eine Schrift in Frankreich und Schweden, in der sie die angebliche Echtheit der „Protokolle der Weisen von Zion“ rechtfertigte und die Meinung vertrat, dass es eine jüdische Weltverschwörung gebe.¹⁴⁶

Rassistische Strömungen, über die problematische Aneignung außer-europäischer Lehren hinaus, waren auch bei den Anthroposophen vertreten. 1891 gab Helena Blavatsky den Anstoß für die Theorie der sog. „Wurzelpassen“, die zu einer biologischen Abstammungstheorie ausgebaut wurde und von völkischen Okkultisten als „Ariosophie“ verbreitet wurde. Steiner selbst vertrat ähnlich rassistische Thesen in seinen Schriften. Die Theosophische und die

¹⁴³ Vgl. Voss 2020, S. 296.

¹⁴⁴ Anm.: Die Künstlerin Sigrid Lancén starb bspw. 1948 an den Folgen einer Lobotomie. (Vgl. Voss 2020, S. 423)

¹⁴⁵ Vgl. Voss 2020, S. 431.

¹⁴⁶ Vgl. ebd., S. 426.

Anthroposophische Gemeinschaft waren den Nationalsozialisten trotzdem suspekt und wurden in den 1930er-Jahren verboten.¹⁴⁷

5.3 Beruflicher Erfolg

Der künstlerische Erfolg von Hilma af Klint lässt sich in zwei Sphären unterteilen. Einerseits ihr Erfolg in der „klassischen Malerei“ und andererseits die zeitgenössische Resonanz auf ihre abstrakten Gemälde.

5.3.1 Hilma af Klints Karriere als Landschafts- und Porträtmalerin

Zeit ihres Lebens war Hilma af Klint hauptsächlich als Landschafts- und Porträtmalerin bekannt und sehr erfolgreich. 1888 gewann sie den Akademiepreis in der Modellmalerei für das Historienbild „Andromeda am Meer“ (1887). Sie hatte das Werk eigentlich für die Kategorie Historienmalerei eingereicht, in der es aber abgelehnt wurde.¹⁴⁸ Nach ihrer Ausbildung erhielt sie weiterhin Aufträge und konnte durch ihre „konventionelle“ Tätigkeit als Landschafts- und Porträtmalerin ihren Lebensunterhalt absichern.¹⁴⁹ Ab 1886 war sie Mitglied Schwedens Allgemeiner Kunstvereinigung. Hier hatte ihr ehemaliger Lehrer Georg von Rosen den Vorsitz und Hilma af Klint nahm regelmäßig an Gruppenausstellungen teil. Ihre Werke wurden daraufhin mehrfach in der Presse besprochen.¹⁵⁰ Zweimal stellte sie auch im renommierten Kunstsalon von Theodor Blanch (1835–1911) aus, der sich im selben Gebäude wie ihr Atelier befand.¹⁵¹ 1911 nahm sie an einer Gruppenschau der Schwedischen Künstlerinnenvereinigung aus, bei der sie bis 1912 als Schriftführerin arbeitete.¹⁵² Sie war auch 1914, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kein Mitglied mehr war, mit dem Genre „Fleißige Arbeit“ als Vertreterin der Künstlerinnenvereinigung bei der Baltischen Kunstausstellung vertreten.¹⁵³

¹⁴⁷ Vgl. Voss 2020, S. 427.

¹⁴⁸ Vgl. ebd., S. 121.

¹⁴⁹ Vgl. Høgsberg, Milena/ Müller-Westermann, Iris: *Outside the Frame*. In: Høgsberg/ Müller-Westermann (Hg.) 2020, S. 9.

¹⁵⁰ Vgl. Voss 2020, S. 145.

¹⁵¹ Vgl. ebd., S. 146.

¹⁵² Vgl. ebd., S. 273.

¹⁵³ Vgl. ebd., S. 308.

Hilma af Klint erhielt Aufträge wie bspw. vom Philologen und Ethnographen Artur Hazelius (1833–1901) für die Stadtansicht „*Hällestadstapeln*“.¹⁵⁴ Sie malte auch Porträts, wie für den Physiker Knut Ångström (1857–1910).¹⁵⁵ Zwischen 1900 und 1901 arbeiteten Hilma af Klint und Anna Cassel als Zeichnerinnen am Veterinärmedizinischen Institut Stockholm und fertigten Illustrationen und farbige Tafeln für die Publikation *Spezielle Operationslehre des Pferdes für Tierärzte und Studierende* von John Vennerholm (1858–1931) an, die 1901 erschien und zu einem Standardwerk auf dem Gebiet wurde.¹⁵⁶ Zudem arbeitete Hilma als Kinderbuchillustratorin und fertigte Illustrationen für die Werke *Kleiner Knut*, *Maria Schlüsselmagd* und *Julklappen* an.¹⁵⁷

4.3.2 Die astralen Gemälde Hilma af Klints

Neben der „klassischen“ Malerei arbeitete Hilma af Klint ab 1906 parallel an ungegenständlichen Werken. Sie verstand hierbei die geistige Welt, mit der sie durch Séancen in Kontakt trat, als ihre Auftraggeber*innen.¹⁵⁸ Ihre Arbeit am Zyklus „Die Gemälde für den Tempel“ war von einer ungeheuren Produktivität geprägt.¹⁵⁹ Af Klint arbeitete durch den Einfluss der spirituellen Vereinigungen nur noch in Serien.¹⁶⁰ 1906 entstanden 26 ungegenständliche Werke der Serie „Urchaos“ (siehe Abb. 4). 1907 folgte die Serie „Eros“ mit acht Werken, die Serie „Die großen Figurengemälde“ und „Die Zehn Größten“ (siehe Abb. 5). 1914 begann af Klint die Serie „Der Schwan“, die sie 1915 mit der Arbeit an der Serie „Der Baum der Erkenntnis“ beendete. Es folgten die Serien „Die Taube“ und „Altarbilder“. Der Gemäldezyklus „Bilder für den Tempel“ umfasst insgesamt 193 Bilder. Ein Jahr später folgte die Serie „Parzifal“ und die Serie „Atom“ im Jahr 1917. Af Klint verfasste zudem die illustrierten Schriften „Blumen, Moose und Flechten“.¹⁶¹ Ab 1922 malte

¹⁵⁴ Vgl. Voss 2020, S. 175.

¹⁵⁵ Vgl. ebd., S. 10.

¹⁵⁶ Vgl. ebd., S. 183.

¹⁵⁷ Vgl. ebd., S. 191.

¹⁵⁸ Vgl. ebd., S. 235.

¹⁵⁹ Anm.: Eine vollständige Auflistung der Werke von Hilma af Klint findet sich bei Høgsberg/ Müller-Westermann (Hg.) 2020, erstellt von Caroline Levander.

¹⁶⁰ Vgl. Voss 2020, S. 168.

¹⁶¹ Vgl. ebd., S. 10f.

Hilma af Klint hauptsächlich Aquarelle. In einem sehr produktiven Jahr 1924 entstanden so ca. 100 Werke.¹⁶²

Die spirituellen Ideen, die die Gruppe in den Séancen empfing, flossen auch in die Werke von af Klint ein. So spiegeln sich die Ansichten der Geschlechtergrenzen als überwindbar auch in Werken af Klints wider.¹⁶³ Durch ihre Gemälde wollte sie eingefahrene Ordnungssysteme verändern, wie: „[...] Kategorien von Geschlecht und Klasse, Materialismus und Kapitalismus, die Vorstellung von einem Morgen- und Abendland und die Trennung von Kunst und Leben“ (Voss 2020, S. 25).

Anerkennung ihrer astralen Gemälde

Es ist wichtig, die astralen Werke Hilma af Klints nicht als ihr alleiniges Projekt zu betrachten. Auch ihre Partnerin Anna Cassel malte spätestens ab 1913 abstrakt. Cornelia Cederberg (1854–1933) – ebenfalls Mitglied der „Dreizehn“ – wurde von af Klint mehrfach in ihren Werken abgebildet. Bei den regelmäßigen Reisen der Freundinnen nach Munsö wurde stets gemalt. Ihre Freundinnen wussten von af Klints Werken und diese entstanden auch gemeinsam mit der spirituellen Praxis der Gruppe.¹⁶⁴ Ihre spätere Partnerin Thomasine Anderson übersetzte zudem viele von af Klints Texten ins Deutsche und beeinflusste sie mit ihrem Wissen zu Anatomie und Biologie in ihrer Motivwahl, wodurch die Schrift „Blumen, Moose und Flechten“ entstand.¹⁶⁵ Trotz des spiritistischen Hintergrundes der Arbeiten betrachtete Hilma af Klint ihre ungegenständlichen Bilder als Kunst und hielt sie für das Beste, was sie jemals geschaffen hatte.¹⁶⁶ Sie suchte permanent nach Möglichkeiten, die Werke zu zeigen. 1913 stellte sie zusammen mit Anna Cassel ihre astralen Gemälde beim Internationalen Kongress der Theosophen im Juni in Stockholm aus.¹⁶⁷ Im gleichen Jahr hielt sie einen Vortrag über die „Urkraft“ bei der *Spiritistiska Litteraturföreningen*.¹⁶⁸ Zudem stellte sie ebenso wie Anna Cassel und die

¹⁶² Vgl. Voss 2020, S. 368.

¹⁶³ Vgl. Jennifer Higgin: *Becoming one again: The role of gender in the creation and reception of Hilma af Klints's Art*. In: Cramer/ Chambers (Hg.) 2021, S. 69-75.

¹⁶⁴ Vgl. Voss 2020, S. 285-288.

¹⁶⁵ Vgl. ebd., S. 341.

¹⁶⁶ Vgl. ebd., S. 234.

¹⁶⁷ Vgl. ebd., S. 22.

¹⁶⁸ Vgl. ebd., S. 289.

Künstlerin Tyra Kleen (1874–1951) ihre gegenständlichen Bilder bei der Jahreskonferenz der Theosophen Adyar in Stockholm aus.¹⁶⁹

Sie schrieb 1908 erstmals dem bekannten Esoteriker Rudolf Steiner, der 1913 die Anthroposophische Gesellschaft gründete. Hilma af Klint fragte Steiner, ob er sich ihre Bilder ansehen und seine Meinung dazu sagen würde. Er antwortete ausweichend, besuchte sie aber einem Eintrag ihres Tagebuches nach, schließlich doch in ihrem Atelier. Dieser Besuch wurde in Publikationen oft als Anekdote wiedergegeben. Steiner hätte ihr vorhergesagt, dass ihre Werke erst in 50 Jahren verstanden werden würden. Für diese Aussage findet sich kein Nachweis in af Klints Notizen.¹⁷⁰ Nach dem Tod ihrer Mutter 1920 reiste sie das erste Mal nach Dornach, wo sich das Goetheanum, Hauptsitz der Anthroposophie, befand, um Steiner erneut zu sprechen. Sie ließ hierfür Abzüge ihrer Werke in Schwarz-Weiß anfertigen und kopierte ihre Werke zudem in kleinformatigen Aquarellen, die sie in Notizbücher klebte und als Anschauungsmaterial mitnahm.¹⁷¹ Ihr Ziel war es, ihren Zyklus „Gemälde für den Tempel“ dem Goetheanum zu vermachen.¹⁷² Sie konnte Steiner bei diesem Aufenthalt jedoch nicht sprechen und af Klint und Andersson reisten noch mehrere Male nach Dornach, bis es wahrscheinlich 1922 zum Treffen kam. Hierbei äußerte sich Steiner wohl nicht besonders ausführlich und es kam entgegen af Klints Erwartungen auch nicht zu einem weiteren Austausch.¹⁷³ Af Klint fragte Steiner sogar 1924 in einem Brief, ob es eine Verwendung für ihre astralen Gemälde gebe oder ob sie sie zerstören solle, worauf er nie antwortete.¹⁷⁴ Auch nach Steiners Tod versuchte af Klint weiterhin die Anthroposophische Gesellschaft von ihren Werken zu überzeugen.¹⁷⁵ 1927 schenkte sie dem Goetheanum ihre Schrift „Blumen, Moose und Flechten“ und die Serie „Baum der Erkenntnis“.¹⁷⁶

Durch ihre Aufenthalte in Dornach hatte sie die Bühnenkünstlerin Peggy Kloppers-Moltzer (1881–1930) kennengelernt, die im Vorstand der Anthro-

¹⁶⁹ Anm.: Die Theosophische Gemeinschaft spaltete sich kurz zuvor auf. Die Abteilung Adyar, benannt nach der indischen Stadt, wo sich der Hauptsitz der Theosophen befand, hielt ihre Konferenz in Stockholm ab und die US-amerikanische Fraktion die sehr viel größere Konferenz auf der schwedischen Insel Visingsö. (Vgl. Voss. 2020, S. 291.)

¹⁷⁰ Vgl. Voss 2020, S. 253-257.

¹⁷¹ Vgl. ebd., S. 349-355.

¹⁷² Vgl. ebd., S. 359.

¹⁷³ Vgl. ebd., S. 362.

¹⁷⁴ Vgl. ebd., S. 369.

¹⁷⁵ Vgl. ebd., S. 371.

¹⁷⁶ Vgl. ebd., S. 373.

sophischen Gesellschaft in Holland tätig war. Sie setzte sich intensiv dafür ein, Hilma af Klints Werke einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.¹⁷⁷ 1927 schlug sie af Klint vor, ihre Bilder bei der *World Conference of Spiritual Science* zu präsentieren, einem Kongress verschiedener anthroposophischer Gruppen in London 1928, bei dem mehrere Tausend Besucher*innen erwartet wurden. Kloppers-Moltzer organisierte den Transfer und die Ausstellung von Hilma af Klints Werken und überwand jegliche Widerstände von Seiten der Organisator*innen. Wegen der vermerkten Maße der Werke kann davon ausgegangen werden, dass es sich hierbei um die „Gemälde für den Tempel“ handelte. Die überwiegende Reaktion auf diese Ausstellung war jedoch Desinteresse und es gab kaum Presseresonanz zu af Klints Werken.¹⁷⁸

Auch nach dieser Enttäuschung plante Hilma af Klint weiterhin die Präsentation ihrer Werke. Sie entwarf ein spiralförmiges Tempelgebäude für die schwedische Insel Ven, die sie auch zu diesem Zweck besichtigte.¹⁷⁹ Erst 1932 überarbeitete sie ihre Notizbücher und verfügte, dass ihre Werke frühestens 20 Jahre nach ihrem Tod veröffentlicht werden sollten.¹⁸⁰ Trotzdem hielt sie 1937 einen Vortrag über ihre spirituellen Theorien bei der schwedischen Anthroposophischen Gesellschaft. Daraufhin erhielt sie erstmals eine breitere positive Resonanz auf ihre Werke. Sie wurde in der Folge vermehrt zu Vorträgen eingeladen und in ihrem Atelier in Munsö besucht.¹⁸¹

In den 1940er-Jahren bemühte sich wiederholt jemand um Hilma af Klints Werk. Tyra Kleen, Symbolistin und Mitglied im Edelweissverbund, meldete sich bei af Klint und wollte eine Zusammenarbeit herstellen. Af Klint verhielt sich jedoch aus nicht näher bekannten Gründen ablehnend. 1943 bot Kleen ihr an, ihre Werke im Neubau der Sigtuna-Stiftung aufzunehmen. Af Klint erschien das nicht passend und sie lehnte ab.¹⁸²

¹⁷⁷ Vgl. Voss 2020, S. 374.

¹⁷⁸ Vgl. ebd., S. 384ff.

¹⁷⁹ Vgl. ebd., S. 396-400.

¹⁸⁰ Vgl. ebd., S. 404.

¹⁸¹ Vgl. ebd., S. 433.

¹⁸² Vgl. ebd., S. 445-451.

5.4 Die Rezeption von Hilma af Klint

Bevor auf die Rezeption Hilma af Klints eingegangen werden kann, wird im folgenden Abschnitt der kunsthistorische Blick auf die Spiritualität in der Kunst, insbesondere in der Geschichte der Abstraktion, nachvollzogen.

5.4.1 Der kunsthistorische Blick auf spirituelle Kunst im 20. Jahrhundert

Durch den Zweiten Weltkrieg und die Aktion „Entartete Kunst“ der Nationalsozialisten sahen einige Sammler*innen moderner Kunst diese in Gefahr. Es sollte eine Geschichtserzählung der Bewegung geben und diese entstand in New York. Als Pioniere wurden Kandinsky, Mondrian, Kupka und Malevich genannt.¹⁸³ In der Erzählung der Entstehung der abstrakten Kunst wurde als Referenz oft das von Alfred H. Barr (1902–1981), dem Gründungsdirektor des Museum of Modern Art (MoMA), erstellte ikonische Diagramm genannt, das in seiner Ausstellung „*Cubism and Abstract Art*“ im MoMA 1936 veröffentlicht wurde und die Sammlung des Museums maßgeblich formte (siehe Abb. 6).¹⁸⁴ Auffällig hierbei ist, dass der Spiritismus keinen Eingang in Barrs Netzwerk fanden. Er sah die abstrakte Kunst vielmehr als eine Evolution aus den vorhergegangenen Stilen des Impressionismus, Expressionismus, Kubismus und schließlich der Ungegenständlichkeit oder auch „puren“ Abstraktion.¹⁸⁵ Im Katalog findet sich zudem der Vermerk, dass im Jahr 1911 Kandinsky das erste „pure“ abstrakte Bild malte.¹⁸⁶ Das bezog sich auf einen Brief Kandinskys an seinen Galeristen, in dem er schrieb, dass er 1911 das erste abstrakte Bild „Komposition V“ gemalt habe. Es kann als unwahrscheinlich gelten, dass Kandinsky selbst das glaubte, da er sicherlich durch sein Engagement in spirituellen Vereinigungen von früheren

¹⁸³ Vgl. Voss 2020, S. 438f, 441.

¹⁸⁴ Vgl. Furió 2014, S. 151; siehe auch Tuchman, Maurice: *Hidden Meanings in Abstract Art*. In: Tuchman (Hg.) 1986, S. 18.

¹⁸⁵ Vgl. Voss 2020, S. 439.

¹⁸⁶ Vgl. Museum of Modern Art (Hg.) 1936, S. 64.

Anm.: Das MoMA definierte in einer Presseerklärung den Begriff der Abstraktion wie folgt: „*Abstract* is the term most frequently used to describe the more extreme effects of this impulse away from nature. *Pure-abstracts* are those in which the artist makes a composition of abstract elements such as geometrical or amorphous shapes. *Near-abstracts* are compositions in which the artist, starting with natural forms, transforms them into abstract or nearly abstract forms.“ (MoMA (Hg.): *Press Release 325049*. 1936)

abstrakten Werken Kenntnis hatte.¹⁸⁷ Der Forscher Sixten Ringbom (1935–1992) stellte ebenfalls die These auf, dass viele Ursprünge der modernen Kunst „unter den Teppich gekehrt“ worden waren, von einer Gemeinschaft aus Forschern, die die Seriosität der modernen Kunst retten wollten.¹⁸⁸ Durch die ideologischen Verbindungen zwischen Esoterik und Nationalsozialismus wurde spiritistische Kunst allgemein abgelehnt und Kunsthistoriker*innen wie Barr konzentrierten sich vermehrt auf die ästhetischen Aspekte der Werke, insbesondere der Werke von männlichen Künstlern.¹⁸⁹ In der Sektion „Malerei und Skulptur“ der MoMA-Ausstellung 1936 war keine einzige Künstlerin vertreten.¹⁹⁰

Alles, was den Blick auf den Fortschritt verstellen könnte, lässt Barr verschwinden, wie lästige Flusen auf einem Teppich. Theosophie. Anthroposophie. Politik. Reformbewegung. Antimaterialismus. Geist. Frauen. Sie landen im Staubsauger, Barrs Reinigung ist gründlich. (Voss 2020, S. 439)

Barrs Auswahl für das MoMA wirft Fragen auf. Für die „*Exhibition by 31 Women*“, die Peggy Guggenheim (1898–1979) 1943 in ihrer Galerie „Art of This Century“ kuratierte fragte sie Barr um Rat. Er lieferte ihr eine umfangreiche Liste mit Künstlerinnen.¹⁹¹ Die Arbeiten von Frauen waren ihm somit wohl bekannt, warum er diese nicht in seine eigene Ausstellungspraxis inkludiert hatte, ist unklar.¹⁹²

Tatsächlich gab es zahlreiche Künstler*innen, die Inspiration aus spirituellen Ideen zogen und – wie af Klint – mit ihrer Kunst die Gesellschaft verändern wollten. 1966 veröffentlichte Ringbom einen Artikel, mit dem er auf die Verbindungen zwischen Theosophie und Kandinskys Werk aufmerksam machte. Weitere Forscher*innen wie Rose-Carol Washton Long (*1938) unterstützten diesen Standpunkt.¹⁹³ Kandinsky war zwar nie Mitglied in der Theosophischen Gesellschaft gewesen, aber er bekannte sich zu den Ideen der Bewegung und veröffentlichte 1911 mit dem Buch *Über das Geistige in der Kunst* seine von Rudolf Steiner

¹⁸⁷ Vgl. Voss 2020, S. 440.

¹⁸⁸ Vgl. Introvigne 2016, S. 4.

¹⁸⁹ Vgl. Tuchman. In: Tuchman (Hg.) 1986, S. 18.

¹⁹⁰ Vgl. Voss 2020, S. 439.

¹⁹¹ Vgl. Pollock, Griselda: *Abstraction? Co-Creation?* In: Macell Ziębińska-Lewandowska (Hg.) 2021, S. 27.

¹⁹² Anm.: Peggy Guggenheim erwähnte diese Liste in ihrer Autobiographie jedoch nicht. Sie gab Marcel Duchamp als Ideengeber für die Ausstellung an und beschrieb knapp den Auswahlprozess durch eine Jury, in der sie als einzige Frau vertreten war. (Vgl. Guggenheim 1998, S. 420)

¹⁹³ Vgl. Introvigne 2016, S. 4f.

beeinflussten Theorien zur Farbtheorie.¹⁹⁴ Ringbom publizierte seine Forschungsergebnisse über Kandinskys Verbindungen zur Theosophie 1970 im Buch *The Sounding Cosmos*.¹⁹⁵ Er vertrat die Vermutung, dass die theosophischen Neigungen Kandinskys in der kunsthistorischen Rezeption keine Erwähnung fanden, damit der Künstler nicht weniger ernst zu nehmen sei. Ähnliches trug sich bei der Rezeption von Piet Mondrian (1872–1944) zu. Der Kunsthistoriker Yve-Alain Bois (*1952) schrieb 1990, dass die theosophischen Lehren keinen nennenswerten Einfluss auf Mondrians Schaffen gehabt hätten. Mondrian wies jedoch selbst auf den Einfluss hin, den das Buch *The Secret Doctrine* (1888) von Helena Blavatsky auf seine Kunst und sein Denken gehabt hatte.¹⁹⁶ Er interessierte sich ab 1900 für die Theosophie und wurde 1909 Mitglied in der Theosophischen Gesellschaft.¹⁹⁷ Mondrian glaubte, dass er mit der von ihm begründeten Kunstform des Neo-Plastizismus die Gesellschaft transformieren könne. Auch Kazimir Malevich (1879–1935), der Begründer des Suprematismus, wollte mit seiner Kunst eine Verbindung zwischen Gott als spiritueller Essenz und dem Kommunismus schaffen.¹⁹⁸

Die Rezeption Hilma af Klints ist in einem Zusammenhang mit dem kunsthistorischen Umgang mit spiritueller Kunst im 20. Jahrhundert und der durch kritische Forschung sich langsam verändernden Sicht auf diese zu betrachten. Auch in der Ausstellungspraxis zeigt sich der kunsthistorische Umgang mit der Spiritualität im Kontext der abstrakten Kunst, der bis in die 1980er Jahre kaum Eingang in bedeutende Museumsausstellungen fand. 1986 kuratierten Maurice Tuchman (*1936) und Judi Freemann die Ausstellung „*The Spiritual in Art: Abstract Painting 1890-1985*“ im Los Angeles County Museum of Art.¹⁹⁹ Die Reaktionen waren skeptisch, jedoch folgten weitere Ausstellungen zu Spiritualismus und Kunst.²⁰⁰

¹⁹⁴ Vgl. Ringbom, Sixten: *Transcending the Visible: The Generation of the Abstract Pioneers*. In: Tuchman (Hg.) 1986, S. 132.

¹⁹⁵ Vgl. Introvigne 2016, S. 4.

Anm.: *The Sounding Cosmos* wurde kaum zitiert und nur ein einziges Mal aufgelegt.

¹⁹⁶ Vgl. Introvigne 2016, S. 4.

¹⁹⁷ Vgl. Ringbom. In: Tuchman (Hg.) 1986, S. 137.

¹⁹⁸ Vgl. Introvigne 2016, S. 5f.

¹⁹⁹ Vgl. Tuchman (Hg.) 1986, S. 11.

²⁰⁰ Vgl. Birnbaum, Daniel: *Another Canon, or Why Has There Been No Great Women Artists?* In: Bashkoff (Hg.) 2018, S. 210.

5.4.2 Rezeption bis 1980

Bis 1980 blieb Hilma af Klints Werk größtenteils unbekannt. Wie es ihre Biografin Julia Voss ausdrückte: „Die Erinnerung an diese Werke wurde nach ihrem Tod gelöscht und es hat fast ein Jahrhundert gebraucht, sie zurückzubringen“ (Voss 2020, S. 15). Hilma af Klints Erbe, Erik af Klint (1901–1981), erhielt 1944 den Nachlass, der mehr als 124 Notizbücher und über 1.200 ungegenständliche Bilder umfasste.²⁰¹ All das wurde von dem mit Hilma af Klint seit 1943 bekannten Bildhauer Olof Sundström katalogisiert.²⁰² Dieser schrieb auch einen Nachruf über die Künstlerin, der jedoch nie gedruckt wurde. Stattdessen erschien ein halbes Jahr nach ihrem Tod ein Nachruf in dem anthroposophischen Magazin „Das Goetheanum“, der sie als gescheiterte Künstlerin darstellte.²⁰³ Erik af Klint brachte nach der Katalogisierung alle Dokumente und Werke auf den Dachboden seines Hauses und hielt den Nachlass anschließend für über 20 Jahre verschlossen.²⁰⁴

1966 fotografierten Erik und sein Sohn Johan af Klint die Kunstwerke erstmals.²⁰⁵ Zu Beginn der 1970er Jahre boten sie zwei Stockholmer Museen, darunter das Moderna Museet, an, die Werke auszustellen – beide lehnten ab und es wurde darauf verwiesen, dass af Klints Stil dem Kandinskys ähneln würde.²⁰⁶ Kurz darauf, 1972, eröffnete Erik af Klint die *Hilma af Klint Foundation*.²⁰⁷ Die Anthroposophische Gesellschaft in Schweden stellte der Stiftung Lagerräume zur Verfügung.²⁰⁸ 1979 übernahm Gustaf af Klint, Eriks ältester Sohn, den Vorsitz der Stiftung.²⁰⁹ Durch diese andauernde Bindung von Hilma af Klints Werken in einer Stiftung blieben sie dem Kunstmarkt fern, was als ein weiterer Faktor für die geringe Sichtbarkeit ihrer Kunst gesehen werden kann.²¹⁰

²⁰¹ Vgl. Bashkoff (Hg.) 2018. Vorwort.

²⁰² Vgl. Althaus et al. (Hg.) 2018, S. 91.

²⁰³ Vgl. Voss 2020, S. 462.

²⁰⁴ Vgl. ebd., S. 18.

²⁰⁵ Vgl. Bashkoff (Hg.) 2018. Vorwort.

²⁰⁶ Vgl. Voss 2020, S. 462f.

²⁰⁷ Vgl. Bashkoff (Hg.) 2018. Vorwort.

²⁰⁸ Vgl. Voss 2020, S. 463.

²⁰⁹ Vgl. ebd., S. 19.

²¹⁰ Vgl. Furió 2014, S. 163.

5.4.3 Rezeption nach 1980

In der Ausstellung „*The Spiritual in Art: Abstract Painting 1890–1985*“ (1986) wurden Hilma af Klints abstrakte Werke zum ersten Mal nach ihrem Tod gezeigt. Maßgeblichen Einfluss hatte der an der Ausstellung beteiligte Kunsthistoriker Sixten Ringbom.²¹¹ Er hatte von der schwedischen Künstlerin durch seine Arbeit an der Åbo Akademie in Finnland erfahren, wo Olof Sundström als Bibliothekar arbeitete.²¹² Der Kunsthistoriker Åke Fant stellte im Katalog zur Ausstellung erstmals seine Forschung zu Hilma af Klint vor.²¹³ Er lieferte eine ausführliche Beschreibung zu af Klints Leben und den Hintergründen ihrer astralen Gemälde. Jedoch beschrieb er sie als unfähig, ihre eigenen Werke zu verstehen und die ausgebliebene Deutung von Steiner als „Tragödie ihres Lebens“ (Übersetzung der Autorin von Fant. In: Tuchman (Hg.) 1986, S. 158). Zudem stellte er mehrere Thesen auf. Zum einen, dass sie ihre Werke nicht ausstellen wollte und zum anderen, dass sie erst 1920, nach dem Tod ihrer Mutter, das erste Mal in ihrem Leben reisen konnte.²¹⁴ Zwei Jahre später folgte die von Fant herausgegebene Publikation *Hilma af Klints heimliche Bilder*.²¹⁵ Das von Fant gezeichnete Bild der Künstlerin verfestigte sich in den folgenden Jahrzehnten in weiteren Ausstellungen und Publikationen zu Hilma af Klint. Durch die Ausstellung und den Katalog von 1986 wurde nach Angabe der Kuratorin Iris Müller-Westermann breites Interesse an der Künstlerin geweckt.²¹⁶ Im Anschluss an die Ausstellung ließ sich eine erhebliche Steigerung ihrer Ausstellungspräsenz, insbesondere im Hinblick auf die Einzelausstellungen, feststellen.²¹⁷ Es gab allerdings auch negative Resonanz. Der amerikanische Kunsthistoriker Hilton Kramer (1928–2012) beschrieb ihre Werke mehr als Diagramme denn als Kunst:

Ihnen einen Ehrenplatz neben den Werken von Kandinsky, Mondrian, Malewitsch und Kupka zu geben ist absurd. Af Klint ist einfach keine Künstlerin in dieser Klasse und – darf man es sagen? – würde nie diese inflationäre

²¹¹ Vgl. Furió 2014, S. 158.

²¹² Vgl. Voss 2020, S. 463.

²¹³ Vgl. Fant, Åke: *The Case of the Artist Hilma af Klint*. In: Tuchman (Hg.) 1986, S. 155-163.

²¹⁴ Vgl. Fant. In: Tuchman (Hg.) 1986, S. 158, 161.

²¹⁵ Vgl. Voss 2020, S. 22.

²¹⁶ Vgl. Müller-Westermann. In: Müller-Westermann/ Widoff (Hg.) 2013, S. 33.

²¹⁷ Vgl. The Hilma af Klint Foundation (Hg.): *Exhibitions*. URL: <https://hilmaafklint.se/exhibitions/>, 23.03.2023.

Aufmerksamkeit erhalten, wenn sie keine Frau gewesen wäre. (Voss 2020, S. 16)

2013 – Das Jahr des Durchbruchs

Die Hilma af Klint Stiftung hat eine Auflistung aller Ausstellungen von Hilma af Klints Werken veröffentlicht.²¹⁸ Es ist deutlich zu erkennen, dass diese um 2013 stark zunahmten. Im Folgenden werden drei Ausstellungen aus diesem Jahr betrachtet, die einen interessanten Blick auf die unterschiedliche Rezeption Hilma af Klints und die Geschichte der Abstraktion in der Malerei bieten.

Vom 23. Dezember 2012 bis zum 15. April 2013 fand die Ausstellung „*Inventing Abstraction, 1910–1925. How a Radical Idea Changed Modern Art*“ im Museum of Modern Art in New York statt.²¹⁹ Im Februar 2013 eröffnete das Moderna Museet in Stockholm die von Iris Müller-Westermann und Jo Widoff kuratierte Ausstellung „*Hilma af Klint. A Pioneer of Abstraction*“, mit 230 Werken von Hilma af Klint, die bis Mai 2013 gezeigt wurde.²²⁰ Anschließend zog die Schau durch Europa und wurde im Hamburger Bahnhof in Berlin und dem Museo Picasso in Malaga gezeigt.²²¹ Außerdem wurden im gleichen Jahr fünf von af Klints Werken bei der Venedig Biennale gezeigt.²²² Alle drei Ausstellungen bewerteten das Œuvre af Klints unterschiedlich. Während die Ausstellung in Stockholm Hilma af Klint den Status als Pionierin der Abstraktion zuschrieb, fehlte sie in der Ausstellung im MoMA komplett und wurde nicht einmal im Katalog erwähnt.²²³ Die MoMA-Kuratorin Leah Dickermann äußerte sich zudem abwertend über af Klints künstlerisches Selbstverständnis:

Hilma af Klint malte in Abgeschlossenheit, sie stellte nicht aus und nahm keinen Anteil an den öffentlichen Diskussionen ihrer Zeit. Ich finde, was sie tat, ist absolut faszinierend, aber ich bin mir nicht einmal sicher, ob sie selbst ihre Werke für Kunstwerke hielt. (Voss 2020, S. 17)

²¹⁸ Vgl. The Hilma af Klint Foundation (Hg.): *Exhibitions*. URL: <https://hilmaafklint.se/exhibitions/>, 23.03.2023.

²¹⁹ Vgl. Furió 2014, S. 147.

²²⁰ Vgl. ebd., S. 163.

²²¹ Vgl. Müller-Westermann/ Widoff (Hg.) 2013.

²²² Vgl. Furió 2014, S. 163.

²²³ Vgl. Dickermann (Hg.) 2012.

Bei der Venedig-Biennale wurden ihre Werke lediglich aufgrund des Ausstellungsthemas „Träume und Visionen“ und nicht wegen der ungegenständlichen Motivwahl ausgewählt.²²⁴

Der Kunsthistoriker Vincenç Furió (*1957) stellt in seinem 2014 veröffentlichten Artikel *„Fame and Prestige: Necessary and decisive accomplices in the case of Hilma af Klint“* die These auf, dass der Einfluss persönlicher Kontakte und Netzwerke einen erheblichen Einfluss auf die kunsthistorische Rezeption hätte. Er verwies auf die spezifischen Personen, die hinter Markern wie „Institutionen“, „Markt“, „Politik“ und „Geschmack“ stehen würden. Das MoMA eröffnete die Ausstellung 2012 mit einem auf Alfred Barr verweisenden Diagramm zu Netzwerken in der abstrakten Kunst zwischen 1910–1925. Es wurden Künstler wie Kandinsky und Pablo Picasso (1881–1973) in den Fokus gerückt, sowie Guillaume Apollinaire (1880–1918), da er den Begriff prägte. Furió schrieb in Bezugnahme auf diese Darstellung an Jo Widoff, eine der Organisatorinnen der Stockholm-Ausstellung. Diese gab an, dass das MoMA af Klint nicht inkludiert habe, da das die Netzwerke, auf denen das Ausstellungskonzept basierte, komplett verändert hätte. Hilma af Klint sowie der Einfluss spiritueller Bewegungen hätten somit laut Furió nicht in die Erzählung der Geschichte der abstrakten Malerei des MoMA gepasst. Widoff wunderte sich jedoch, weshalb af Klint auch im MoMA-Katalog keine Erwähnung gefunden hatte.²²⁵ Hier ließe sich ein direkter Zusammenhang zwischen der in 5.4.1 beschriebenen Ablehnung der Spiritualität in der Geschichte der Kunst durch Institutionen und Kunsthistoriker*innen vermuten.

Die Kuratorin der Schau im Moderna Museet, Iris Müller-Westermann, stellte sich 2013 erstmals gegen die Behauptung von Åke Fant, die Künstlerin habe im Verborgenen gearbeitet. Sie verwies auf af Klints Netzwerke zur schwedischen Kunstszene und ihre Verbindungen zu esoterischen Gruppen, wiederholte jedoch die These, dass Hilma af Klint darauf verzichtete, ihre Werke auszustellen.²²⁶ An die Ausstellung im Moderna Museet 2013 schloss sich eine Phase der intensiven Forschung zu af Klint an. Die Axel und Margaret Ax:son Johnson Foundation begann sich für die wissenschaftliche Aufarbeitung von Hilma af Klints Werks

²²⁴ Vgl. Furió 2014, S. 163.

²²⁵ Vgl. ebd., S. 150f, 156, 160.

²²⁶ Vgl. Müller-Westermann. In: Müller-Westermann/ Widoff (Hg.) 2013, S. 37.

einzusetzen.²²⁷ Es wurden Tagungen zum Austausch der Wissenschaftler*innen organisiert.²²⁸ Durch die Zusammenarbeit des Moderna Museet mit der Hilma af Klint Stiftung wurden die Werke erstmals restauriert – eine Auflage der Stiftung an das Museum. Darüber hinaus wurde der größte Teil von Hilma af Klints Aufzeichnungen digitalisiert, um Forschung zu ihrem Werk zu vereinfachen.²²⁹ Johan af Klint, der jüngere Sohn von Erik af Klint, hatte 2011 den Vorsitz der Stiftung übernommen und setzte sich auch dafür ein, dass die Werke 2017 in ein professionelles Museumsdepot überführt wurden.²³⁰

Im gleichen Jahr organisierten die Ax:son Johnson Foundation und die Hilma af Klint Foundation in der Serpentine Gallery in London die Ausstellung „*Hilma af Klint. Seeing is Believing*“.²³¹ Im gleichnamigen Katalog wurde reproduziert, dass Hilma af Klint ihre abstrakten Arbeiten nicht ausstellen wollte. Gleichzeitig wurde der Einfluss von Rudolf Steiner und der Anthroposophie herausgestellt.²³² Sie habe laut dem Forscher Hans Ulrich Obrist, der ein Essay für den Katalog verfasste, ab 1908 aufgrund Steiners „Beratung“ vermehrt Symbole in ihren Werken verwendet.²³³ Schon im Katalog zu der Ausstellung 2013 im Moderna Museet fand sich die Annahme, dass Hilma af Klint aufgrund des Besuchs von Steiner 1908 ihre Arbeit an dem Gemäldezyklus „Bilder für den Tempel“ bis 1912 niedergelegt hatte, obwohl Iris Müller-Westermann im gleichen Katalog als Grund hierfür die Erkrankung von af Klints Mutter angab.²³⁴

Der Einzug Hilma af Klints in den kunsthistorischen Kanon

2018 sicherte das Moderna Museet in Stockholm der Hilma af Klint Stiftung zu, einige der Werke in die Dauerausstellung zu inkludieren.²³⁵ Im gleichen Jahr zeigte das Solomon R. Guggenheim Museum eine Auswahl ihrer Werke in der Ausstellung

²²⁷ Vgl. Axel und Margaret Ax:son Johnson Foundation (Hg.): *Startseite*, URL: <https://axsonjohnsonfoundation.org/>, 07.03.2023.

²²⁸ Vgl. Voss 2020, S. 18.

²²⁹ Vgl. Müller-Westermann. In: Müller-Westermann/ Widoff (Hg.) 2013, S. 33.

²³⁰ Vgl. Voss 2020, S. 19.

²³¹ Vgl. Almqvist/ Belfrage (Hg.) 2017.

²³² Vgl. ebd., S. 11.

²³³ Vgl. Obrist, Hans Ulrich: *An Extraordinary Opportunity*. In: Almqvist/ Belfrage (Hg.) 2017, S. 93.

²³⁴ Vgl. Rousseau, Pascal: *Vorboten der Abstraktion: Mediumismus, automatisches Schreiben und Antizipation im Werk Hilma af Klints*. In: Müller-Westermann/ Widoff (Hg.) 2013, S. 171; siehe auch Müller-Westermann. In: Müller-Westermann/ Widoff (Hg.) 2013, S. 41.

²³⁵ Vgl. Bashkoff (Hg.) 2018. Vorwort.

„*Hilma af Klint. Paintings for the Future*“. Diese Ausstellung zog über 600.000 Besucher*innen an, mehr als bei jeder anderen Ausstellung seit der Museumsgründung. Der Katalog war die meistverkaufte Publikation des Hauses. Ein Werk af Klints wurde 2019 in die überarbeitete Dauerausstellung des Guggenheim-Museums übernommen.²³⁶ Zudem erschien 2019 der Dokumentarfilm „*Beyond the Visible*“ (dt. „Jenseits des Sichtbaren“) über ihr Werk, in dem u.a. Julia Voss und Iris Müller-Westermann sprechen, und 2022 das Biopic „*Hilma*“, was bislang (Stand 31.03.2023) noch nicht in deutschen Kinos gezeigt wurde.²³⁷

Ab 2020 publizierte die Hilma af Klint Stiftung den kompletten Katalog von af Klints Werken in mehreren Bänden.²³⁸ Im gleichen Jahr erschien die ausführliche Biografie von Julia Voss (*1974) *Hilma af Klint „Die Welt in Erstaunen versetzen“*. Die Kunstkritikerin gab an, dass ihr Interesse für Hilma af Klint 2008 geweckt wurde, als Iris Müller-Westermann, die Kuratorin des Moderna Museet, ihr die Werke der schwedischen Künstlerin zeigte. Voss beschloss nach eigenen Angaben, die Biografie von Hilma af Klint zu schreiben, lernte Schwedisch und reiste mehrere Male zum Nachlass af Klints und zu den Orten ihrer Reisen.²³⁹ 2016/17 arbeitete sie erstmals im Rahmen eines Wissenschaftskollegs mit der Hilma af Klint Stiftung zusammen.²⁴⁰ 2022 erschien der auf ihren Forschungen basierende und von ihrem Mann Philip Deines gezeichnete Comic *Die 5 Leben der Hilma af Klint*. Im gleichen Jahr erschien auch Voss' Biografie in der englischen Übersetzung.

Korrekturen zum kunsthistorischen Blick auf Hilma af Klint

Seit der Veröffentlichung von Åke Fant's Forschung 1986 bestanden die Thesen, dass Hilma af Klint für sich selbst malte, unfähig zu erkennen, was sie schuf, ihre Werke nicht ausstellen wollte und erst 1920 begann zu reisen.²⁴¹ Diese wurden von zahlreichen Kunsthistoriker*innen wiederholt, wie auch das Zitat von Leah

²³⁶ Vgl. Voss 2020, S. 17.

²³⁷ Vgl. Imdb (Hg.): *Beyond the Visible*, URL: <https://www.imdb.com/title/tt9760516/>, 09.03.2023; siehe auch Imdb (Hg.): *Hilma*, URL: https://www.imdb.com/title/tt14620236/?ref_=fn_al_tt_1, 09.03.2023.

²³⁸ Vgl. The Hilma af Klint Foundation (Hg.): *Hilma af Klint Catalogue Raisonné*, URL: <https://hilmaafklint.se/hilma-af-klint-catalogue-raisonne/>, 09.03.2023.

²³⁹ Vgl. Deines 2022, S. 116f.

²⁴⁰ Vgl. Voss 2020, S. 472.

²⁴¹ Vgl. Fant. In: Tuchman (Hg.) 1986, S. 158, 161.

Dickermann zeigt.²⁴² Die Kuratorin Iris Müller-Westermann begann mit der Ausstellung im Moderna Museet 2013 diesem Blick auf Hilma af Klint zu hinterfragen, woran Voss anschloss.²⁴³ In ihrer 2020 veröffentlichten Biografie bearbeitete Voss erstmals die genannten Mythen zu Hilma af Klint. Im Zuge ihrer Forschung stieß sie auf Hinweise, dass die bisherige Rezeption Hilma af Klints in großen Teilen fehlerhaft sei:

Mir wurde bewusst, dass auch ich einem Phantombild aufgesessen war, dass über Jahrzehnte durch sämtliche Bücher, Texte, Kataloge geistern konnte, ohne hinterfragt zu werden. (Voss 2020, S. 19)

Tatsächlich berichtete Hilma af Klint in ihren Notizbüchern sehr wenig über sich selbst, was eventuell darauf schließen lässt, dass sie ihre eigene Person nicht als besonders relevant ansah im Vergleich zu ihrer Kunst.²⁴⁴ Laut Voss führte die nicht erfolgte Vernetzung Hilma af Klints mit der Avantgarde des frühen 20. Jahrhunderts zu ihrer geringen Sichtbarkeit.²⁴⁵ Für diese These sprach laut Voss auch die wiederkehrende Argumentation, dass es sich bei af Klints Arbeiten um okkulte Objekte für einen Tempel handele, nicht um Kunst. Af Klints Idee für einen Tempel stelle die klassische Vermischung von Wissenschaft und Kunst der Theosophischen Lehre dar, so Julia Voss.²⁴⁶ Die Idee eines Tempels als Ort der Kunst war im frühen 20. Jahrhundert keine Seltenheit. Der Künstler Frank Heyman (1880–1945), mit dem Hilma af Klint bekannt war, entwarf ebenfalls einen Tempel.²⁴⁷ Auch Hilla von Rebay (1890–1949), die mit dem Mäzen und Sammler Solomon R. Guggenheim (1861–1949) seinen Museumsbau plante, wollte einen Tempel für Ausstellungen erschaffen. Sie wählte nach eigenen Angaben das Wort „Tempel“, da es schöner klinge als „Kirche“ und gab an, dass ihr von Anfang an ein spiralförmiges Gebäude vorgeschwebt hatte. Der Architekt Frank Lloyd Wright (1867–1959) schrieb später, er habe die Idee für das Gebäude des Guggenheim Museums aus der Natur entnommen.²⁴⁸

²⁴² siehe S. 49; Vgl. McNab 2021, S. 36.

²⁴³ Vgl. Voss 2020, S. 518, Anm. 13.

²⁴⁴ Vgl. ebd., S. 20.

²⁴⁵ Vgl. ebd.

²⁴⁶ Vgl. McNab 2021, S. 39.

²⁴⁷ Vgl. Voss 2020, S. 279.

²⁴⁸ Vgl. ebd., S. 406ff.

Die Kuratorin Iris Müller-Westermann wiederholte noch 2019 die anfänglich von Åke Fant aufgestellte Annahme, dass es sich bei af Klints Werken um „im Verborgenen geschaffene[n] und zu Lebzeiten nie öffentlich gezeigte[n] abstrakte[n] Bilder“, (Müller-Westermann. In: Fischer-Hausdorf/ Grunenberg (Hg.) 2019, S. 117) handele. Julia Voss wies darauf hin, dass af Klint sich erst 1932 mit der Überarbeitung ihrer Notizbücher für den Verschluss der Werke für 20 Jahre entschied. Vorher hatte sie sich darum bemüht, ihre ungegenständlichen Werke auszustellen und hielt sie für sehr hochwertig.²⁴⁹ Der geplante Tempel könne daher als ein Museumsbau betrachtet werden.²⁵⁰ Auch die Anekdote von Steiners Besuch in Hilma af Klints Atelier sei kritisch zu betrachten, so Voss, da hierfür keinerlei Anhaltspunkte bekannt seien. Julia Voss verwies darüber hinaus auf Fants Annahme, dass Hilma af Klint bis auf ihre Reisen nach Dornach kaum Schweden verließ und sich wenig für die Geschichte der Kunst interessierte. Tatsächlich aber unternahm sie einige Reisen, etwa nach Holland und Italien, wo sie die Kunstwerke der Renaissance studierte.²⁵¹

5.5 Fazit zur Rezeption von Hilma af Klint

Ihre frühe abstrakte Malerei ist häufig wie ein Glückstreffer im Lotto behandelt worden, ein Sechser im Lotto, zufällig und ungeplant. Im Gegensatz dazu gelten die Gemälde der männlichen Zeitgenossen als das Ergebnis von Leistung und Intellekt [...]. (Voss 2020, S. 21)

Bei der kunsthistorischen Rezeption Hilma af Klints ist auffällig, wie weit die Bedeutung auseinanderklafft, die ihr vor und nach 2013 zugesprochen wurde. Durch die Forschung von Iris Müller-Westermann, Julia Voss und Anderen konnte das Bild der isolierten und schüchternen Spiritualistin korrigiert werden. Zentral war hier auch die Rolle der Nachkommen af Klints und der von ihnen begründeten Stiftung, durch die Hilma af Klints Werke in ihrer Gesamtheit verwahrt wurden.²⁵²

Die Rezeption von af Klints Werk verweist auch auf die Geschichte der Abstraktion, die augenscheinlich einer Überarbeitung bedarf. Tendenzen, Hilma af

²⁴⁹ Vgl. Voss 2020, S. 22.

²⁵⁰ Vgl. McNab 2021, S. 36.

²⁵¹ Vgl. Voss 2020, S. 23.

²⁵² Vgl. ebd. S. 19.

Klint als „Erfinderin der Abstraktion“ anzuerkennen, birgt jedoch die Gefahr der Fortführung einer patriarchalisch und von Kontinuität geprägten Geschichtserzählung. Neben Hilma af Klint gab es zudem noch weitere Künstlerinnen, die die Spiritualität als Inspiration für ihre ungegenständliche Kunst nutzten und lange „vergessen“ waren. Als Beispiele können hier die Autodidaktin und als Medium praktizierende Künstlerin Emma Kunz (1892–1963) und die Malerin Georgiana Houghton (1814–1884), die ihre Werke bereits 1871 veröffentlichte, genannt werden.²⁵³ Zudem arbeitete Hilma af Klint aus einem spirituellen Umfeld heraus. Sie praktizierte schon früh das automatische Schreiben und Zeichnen bei Séancen. Hier ist zudem auf eine Debatte in der Kunstgeschichte hinzuweisen, ob die Abstraktion erfunden werden kann und ob sie nicht vielmehr eine essenzielle Darstellungs-Technik sei, insbesondere wenn nicht sichtbare Dinge sichtbar gemacht werden.²⁵⁴ Statt einer „Korrektur“ des Kanons sollte vielmehr die Frage bearbeitet werden, was diese alles für Erzählungen mit sich bringt. Pascal Rousseau schrieb 2013: „Hilma af Klint fordert uns auch dazu auf, die Ursprünge der abstrakten Kunst in vielfältiger Hinsicht zu überdenken“ (Rousseau. In: Müller-Westermann/ Widoff (Hg.) 2013, S. 161).

Spannende weitere Recherchefragen könnten hier sein, weshalb ihre Bilder nach 2013 wesentlich mehr Bedeutung als noch 1986 zugesprochen wurde und ob diese Entwicklung in einem größeren gesellschaftspolitischen Kontext oder einer veränderten Haltung zur Spiritualität in der Kunstgeschichte gesehen werden kann. Außerdem bleibt zu untersuchen, inwieweit ihre Kunst vom Einfluss Steiners und der Anthroposophie beeinflusst war und welchen Stellenwert diese Lehren im Vergleich zur Praxis der Gruppen „Die Fünf“ oder „Dreizehn“ in Bezug auf Hilma af Klints Spiritismus hatten.

²⁵³ Vgl. Høgsberg/ Müller-Westermann. In: Høgsberg/ Müller-Westermann, S. 9; siehe auch Althaus et al. (Hg.) 2018, S. 17, 21.

²⁵⁴ Vgl. Althaus et al. (Hg.) 2018, S. 17, 23.

6 Baroness Elsa von Freytag-Loringhoven

Die Geschichte der Dada-Baroness Elsa von Freytag-Loringhoven (1874–1927) ist mit der zahlreicher Künstler*innen, Denker*innen und Ereignisse des 19. und 20. Jahrhunderts verwoben, so dass eine Zusammenfassung ihrer Biografie unweigerlich viele Aspekte auslassen muss. Hier kann für weitere Informationen auf die sehr ausführliche Biografie von Irene Gammel (*1959) *Baroness Elsa. Gender, Dada, and Everyday Modernity. A Cultural Biography* (2002) verwiesen werden. Alle im Laufe der Forschung zu dieser Arbeit ermittelten mit der Baroness bekannten Personen, Werke mit Bezug zu ihrer Person und Ereignisse sind in der Mind-Map „Visualisierung des sozialen Netzwerks um Baroness Elsa von Freytag-Loringhoven“ abgebildet.²⁵⁵

6.1 Biografie der Baroness Elsa (1874–1927)

Die Baroness wurde 1874 in Stargard als Else Plötz geboren. Ihre Mutter Ida Kleist (1849–1892), eine gebildete Frau, heiratete den Maurermeister und späteren Stadtverordneten Adolf Plötz (1845–1923). Die Ehe der beiden lief jedoch sehr schlecht. Nach ihrer schulischen Ausbildung zog Else Plötz mit 17 Jahren zu ihrer Tante nach Berlin, wo sie von Oktober 1890 bis März 1891 an der Königlich-Preußischen Kunstschule studierte. Allerdings bemerkte sie schnell, dass ihr der akademische Fokus der Ausbildung nicht zusagte, weshalb sie ihr Studium daher nicht weiter verfolgte. Ein früher Einschnitt in ihr Leben war der Tod ihrer Mutter am 26. Februar 1893. Ihr Vater heiratete kurze Zeit später eine Frau namens Berta Schulz und das Verhältnis zwischen den beiden verschlechterte sich extrem, bis Adolf Plötz im Streit versuchte seine Tochter zu erwürgen. Nachdem er sie daraufhin in eine Besserungsanstalt einweisen wollte, floh sie 1893 zu ihrer Tante Elise Kleist nach Berlin.²⁵⁶

²⁵⁵ siehe Anhang 6: *Visualisierung des sozialen Netzwerks um Baroness Elsa von Freytag-Loringhoven*.

²⁵⁶ Vgl. Gammel 2002, S. 27, 29, 42, 48, 51.

Anm.: Im Folgenden werden die Namen „Baroness Elsa“ oder „Baroness“ verwendet, da sie diesen als ihren Künstlerinnennamen wählte und um Verwirrung durch die häufigen Namensänderungen durch Hochzeiten zu entgehen. Ab ihrem Umzug nach New York, entschied sich die Baroness zudem, mit 36 Jahren statt ihrem Vornamen „Else“ den Namen „Elsa“ zu verwenden.

Ihre Jahre in Berlin waren von sexueller Entfaltung geprägt, durch die sie auch Zugang zu männlichen Avantgarde-Kreisen erhielt. Nach einiger Zeit nahm Elsa sich ein eigenes Zimmer, weil sie ihrer Tante zu anstrengend war. Um ihren Lebensunterhalt zu sichern, hatte sie 1894 – zwanzigjährig – ihr Debut als Erotik-Künstlerin in einem *tableau vivant* (dt. lebendes Bild) im Wintergarten. Ihre Tante finanzierte ihr schließlich von Oktober 1894 bis August 1895 ein Schauspielstudium, sie zerstritten sich jedoch wegen Elsas zahlreicher Affären. Sie arbeitete daraufhin ab Herbst 1895 als Chormädchen im „Zentral Theater“. In den Folgejahren war sie mit dem George-Kreis um den Künstler Stefan George (1868–1933) bekannt und hatte Affären mit mehreren Mitgliedern der Gruppe.²⁵⁷

Nach einem längeren Aufenthalt in Italien, wo sie in einem eigenen Atelier arbeitete, und ihren individuellen künstlerischen Stil ausbaute, zog sie nach München, wo sie sich der Künstlergruppe der „Kosmiker“ näherte. Hier gab es einige personelle Überschneidungen zum George-Kreis. Die Kosmiker war begeistert von den Schriften Friedrich Nietzsches (1844–1900). Sie beteten die Urmutter als das Prinzip des Kosmos an und lehnten das väterliche Prinzip des Christentums, das sie Moloch nannten, ab. Darüber hinaus praktizierten sie *Crossdressing*. Die Künstler waren begeistert von Elsa Plötz, sahen sie jedoch eher als Muse und nicht als eigenständige Künstlerin: *„When she found herself pushed into the old, conventional roles, she discovered firsthand the limits of being the living symbol for male avant-garde concepts.“* (Gammel 2002, S. 104)

Bei dem Kosmiker Karl Wolfskehl (1869–1948) traf sie im Frühling 1900 den Architekten August Endell (1871–1925), den sie am 22. August 1901 heiratete. Sie machte in den Folgejahren keine bekannte eigene Kunst, sondern unterstützte ihren Ehemann und übte sich im Buchmachen. Er unterrichtete sie allerdings im Zeichnen.²⁵⁸ Ab Weihnachten 1902 hatte sie eine Affäre mit dem Archäologiestudenten Felix Paul Greve (1879–1948), der das Ehepaar nach Neapel begleitete. Im Januar 1904 ließ sich Elsa von Endell scheiden, um eine Beziehung mit Greve einzugehen, der jedoch im Gefängnis saß.²⁵⁹ Während seines Gefängnisaufenthalts und in den Monaten danach schrieben die beiden zwischen

²⁵⁷ Vgl. Gammel 2002, S. 58, 61, 65, 86.

²⁵⁸ Vgl. ebd., S. 115.

²⁵⁹ Vgl. ebd., S. 123-126.

August 1904 und März 1905 sieben Gedichte für das Magazin „Freistatt“ unter dem Pseudonym „Fanny Essler“. Das war auch der Titel des auf Elsas bisherigem Leben beruhenden Buchs *Buch Fanny Essler: Ein Berliner Roman*, was beide gemeinsam verfassten, jedoch nur unter Greves Namen erschien.²⁶⁰ Greve und Elsa zogen nach seiner Freilassung nach Berlin – in die gleiche Straße wie ihr Ex-Mann Endell – und heirateten am 22. August 1907, dem gleichen Tag wie Elsa und Endell sechs Jahre zuvor. Im Sommer 1909 inszenierte Greve aufgrund von mangelndem beruflichen Erfolg seinen eigenen Suizid und floh in die USA. Elsa, die eingeweiht war, unterstützte ihn dabei und reiste ein Jahr später nach Pittsburgh in Pennsylvania, wo die beiden sich wieder trafen.²⁶¹

Beginn der künstlerischen Tätigkeit und Aufenthalt im Greenwich-Village

Greve ließ Elsa nach kurzer Zeit des Zusammenseins auf einer Farm in Kentucky mittellos sitzen. „*I spoke no English, had no working skills, was arrogant, and was considered crazy*“ (Gammel 2002, S. 153), so die Baroness über den Beginn ihrer Zeit in den USA. Sie zog 1913 ins Greenwich Village in New York:

She was ready to launch herself as dada queen in Greenwich Village—before the movement was even invented. Equipped to be more than female embodiment of the male avant-garde, she was about to launch herself—finally—as an artist. (Gammel 2002, S. 155)

Kurz nach ihrer Ankunft heiratete sie am 19. November 1913 Leopold Karl Friedrich Baron von Freytag-Loringhoven (1885–1919), von dem sie auch den Titel übernahm.²⁶² Ihr neuer Ehemann meldete sich jedoch für den Kriegsdienst im Ersten Weltkrieg, geriet in Kriegsgefangenschaft und brachte sich am 25. April 1919 in St. Gallen um.²⁶³ Die – jetzt Baroness – Elsa blieb in New York, experimentierte mit verschiedenen künstlerischen Techniken und Kostümierungen und arbeitete ab 1915 an der Ferrer Art School als professionelles Model, wodurch sie auch den Künstler Marcel Duchamp (1887–1968) kennen lernte.²⁶⁴ In den Folgejahren arbeitete sie als eigenständige Künstlerin mit gefundenen Objekten, Kostümen,

²⁶⁰ Vgl. Gammel 2002, S. 129.

²⁶¹ Vgl. ebd., S. 144-45ff.

²⁶² Vgl. ebd., S. 160.

²⁶³ Vgl. ebd., S. 164.

²⁶⁴ Vgl. ebd., S. 167f.

Performances und Gedichten, wodurch sie bekannte Person in der Bewegung des New Yorker Dada wurde (siehe Abb. 7). Sie pflegte Freundschaften mit vielen Mitgliedern der Avantgarde, wie Berenice Abbott, Jane Heap und Djuna Barnes, die sie unterstützten. 1916 hatte sie eine Affäre mit dem Künstler Douglas Gilbert Dixon, für den sie auch als Model arbeitete. Nach der Trennung der beiden verließ sie New York für eine Weile und zog von Februar bis Dezember 1917 nach Philadelphia.²⁶⁵ Im Zuge der Veröffentlichungen ihrer Dada-Gedichte im Magazin „*The Little Review*“ war sie Teil des Streits um die Veröffentlichung von James Joyces (1882–1941) Werk *Ulysses* in derselben Zeitschrift.²⁶⁶

Nach dem Ersten Weltkrieg 1919 verließen viele ihrer Künstlerkolleg*innen die USA wieder und zogen nach Paris. Die Baroness war wohl auch eine schwierige Person, so dass zahlreiche Freund*innen wie Jane Heap (1883–1964) sie nicht länger im gleichen Umfang unterstützen wollten. Ohne deren Unterstützung musste sie sich mit Gelegenheitsdiebstählen über Wasser halten und durch Geldspenden von Bekannten, die sie teilweise auch bedrohte. Sie wollte auch nach Paris reisen, vorerst konnte Heap für sie allerdings nur eine Reise nach Berlin organisieren. Viele ihrer Freund*innen und Bekannten, die froh waren, dass sie wegzog, spendeten für die Überfahrt. So zog die Baroness 1923 wieder in ihre frühere Wahlheimat Berlin.²⁶⁷

Berlin zwischen den Kriegen

Baroness Elsa kehrte zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt nach Berlin zurück. Die Stadt war vom Krieg zerstört und viele Menschen waren arbeitslos. Sie bemühte sich um eine Kriegswitwenrente und Unterstützung der Familie Freytag-Loringhoven, was beides scheiterte. Dann starb ihr Vater und sie bemerkte, dass er sie enterbt hatte.²⁶⁸ Sie lebte weiterhin von der Unterstützung ihrer Freund*innen und wollte dringend Berlin verlassen.²⁶⁹ Zu den Berliner Dadaist*innen schloss sie keine bekannten Kontakte, was auch an der unterschiedlichen Ausrichtung der New Yorker und Berliner Dada-Bewegung liegen könnte: „*Finally, Berlin dadaists were a*

²⁶⁵ Vgl. Gammel 2002, S. 200.

²⁶⁶ Vgl. ebd., S. 253.

²⁶⁷ Vgl. ebd., S. 304f, 311.

²⁶⁸ Vgl. ebd., S. 317f.

²⁶⁹ Vgl. ebd., S. 324.

group of angry young men with little interest in feminist politics.“ (Gammel 2002, S. 334)²⁷⁰ Baroness Elsa arbeitete zuerst als Zeitungsverkäuferin und ab 1924 als Modell an einer Berliner Kunstschule.²⁷¹ Ab Herbst 1923 unterhielt sie engen Kontakt zu Djuna Barnes (1892–1982), die – begeistert von ihren Werken – Elsas Gedichte an Magazine sendete und begann, ein Buchprojekt zum Werk der Baroness zu konzipieren.²⁷²

Aufgrund der durch ihre prekäre Lebenssituation hervorgerufenen psychisch schlechten Verfassung, die auch durch einen gewaltsamen Überfall intensiviert wurde, ließ die Baroness sich im April 1925 ins Bodelschwingh Haus für Frauen in Erkner einweisen. Dort wurde sie als „nicht verrückt“ diagnostiziert und nach kurzer Zeit entlassen, wegen Verweigerung der Arbeit, Nichtbeachtung der Hausregeln und Krankheit. Sie ging anschließend in die Landesirrenanstalt in Eberswalde, wo sie jedoch auch nach kurzer Zeit entlassen wurde.²⁷³ Nach ihrer Entlassung stürzte Elsa sich in die Verschriftlichung ihres Lebens, die Djuna Barnes gerne publizieren wollte. Dieser Prozess wurde unterbrochen, als sie schließlich 1926 das Visum für Frankreich bekam und nach Paris reiste.²⁷⁴

In der französischen Hauptstadt angekommen, nahm Baroness Elsa wieder Verbindung mit ihren Freund*innen aus New York auf.²⁷⁵ Ihr Plan war es, ein Modell-Studio zu eröffnen, wobei die Kunstmäzenin Peggy Guggenheim (1898–1979) sie unterstützte.²⁷⁶ Sie hatte bereits einen geeigneten Ort gefunden und Werbung für ihr neues Geschäft gemacht, verschwieg ihren Unterstützer*innen jedoch, dass sie für Frankreich keine Arbeitsgenehmigung besaß.²⁷⁷ Die Baroness starb am 14. Dezember 1927 in ihrer Pariser Wohnung, weil das Gas nicht ausgeschaltet war. Ob der Tod ein Unfall oder Suizid war, ist bislang ungeklärt. Djuna Barnes kümmerte sich um die Beisetzung und ihren Nachlass.²⁷⁸

²⁷⁰ Vgl. ebd., S. 329.

²⁷¹ Vgl. Gammel 2002, S. 343.

²⁷² Vgl. ebd., S. 352.

²⁷³ Vgl. ebd., S. 354f.

²⁷⁴ Vgl. ebd., S. 355, 366.

²⁷⁵ Vgl. ebd., S. 369.

²⁷⁶ Vgl. ebd., S. 373.

²⁷⁷ Vgl. ebd., S. 379.

²⁷⁸ Vgl. ebd., S. 384f.

6.2 Akteur*innen, Netzwerke und zeitliche Einordnung des New York Dada (1915–1923)

Für die zeitliche Einordnung wird im folgenden Kapitel die Stadt New York zur Zeit des Aufenthalts der Baroness von 1913–1923 betrachtet, weil sie hier begann, als eigenständige Künstlerin zu arbeiten und ihre produktivste Schaffensphase hatte. Die Kunst der Baroness in New York kann in der Bewegung des New York Dada (1915–1923) verortet werden.²⁷⁹ Im Gegensatz zu Berlin und Paris, wo die Dada-Gruppen sich um 1919 gründeten, gab es in New York schon früher eine Dada-Szene.²⁸⁰ Zentral für diese Bewegung war die Künstlerszene im Greenwich Village im Stadtteil Manhattan. Ab 1915 kamen wegen des Ersten Weltkriegs viele europäische Kunstschaaffende nach New York, unter anderen Marcel Duchamp, Francis Picabia, Gabrielle Buffet-Picabia, Albert Gleizes, Juliette Roche, Henri-Pierre Roché, Jean and Yvonne Crotti, Mina Loy und Arthur Cravan. Sie knüpften Verbindungen zu US-amerikanischen Künstler*innen, wie Man Ray, Walter Pach, Charles Demuth, Alfred Stieglitz, Charles Scheeler, Morton Schamberg und Joseph Stella.²⁸¹ Durch diese Dichte an künstlerischen Positionen entstanden zahlreiche Netzwerke, Kollaborationen und vor allem neuartige und von Akademien unabhängige Mechanismen der Kunstpräsentation.

Ein wichtiger Treffpunkt von 1915-1920 war der sog. Arendsberg-Salon des reichen Sammlerehepaars Walter Arendsberg (1915–1920) und Louise Arendsberg (1879–1953).²⁸² Hier trafen sich beispielsweise Marcel Duchamp, Man Ray, Beatrice Wood und Francis Picabia. Die Baroness war dort aufgrund ihrer aufsehenerregenden Kunst schon früh Thema. Mit großen personellen Überschneidungen zur Arendsberg-Gruppe – Marcel Duchamp, Beatrice Wood (1893–1998) und Louise Arendsberg waren involviert – entstand 1916 die *American Society of Independent Artists*. 1917 war eine Ausstellung geplant, an der jede*r Künstler*in gegen eine Teilnahmegebühr von einem Dollar partizipieren konnte. Die Werke sollten alphabetisch geordnet werden. Bei dieser Ausstellung wurde das

²⁷⁹ Vgl. Gammel 2002, S. 160.

²⁸⁰ Vgl. ebd., S. 251.

²⁸¹ Vgl. ebd., S. 168.

²⁸² Vgl. Naumann 1994, S. 22.

Werk „*Fountain*“ (dt. „Fontäne“), das Marcel Duchamp (1887–1968) zugeschrieben wird, abgelehnt und es entstand eine Diskussion über den Kunstbegriff.²⁸³

Viele Kunstschaaffende gründeten zudem eigene Zeitschriften – sog. „*little magazines*“, in denen sie ihre eigene Kunst und die anderer (befeundeter) Künstler*innen zeigten. In der von der Arendsberg-Gruppe gegründeten Zeitschrift „*The Blindman*“ wurde bspw. die Ablehnung von „*Fountain*“ in der zweiten und letzten Ausgabe als „Der Richard Mutt Fall“ diskutiert, wodurch das Werk große Bekanntheit erlangte.²⁸⁴ Eine weitere einflussreiche Zeitschrift, in der zahlreiche Avantgardist*innen veröffentlichten, war das feministische lesbische Magazin „*The Little Review*“, das von Jane Heap und Margaret Andersson (1886–1973) herausgegeben wurde.²⁸⁵

6.3 Beruflicher Erfolg

Der berufliche Erfolg der Baroness Elsa ist durch die geringe monetäre Selbstvermarktung der Baroness und ihre Platzierung in der avantgardistischen Kunst des New York Dada, der sich ja schon aus sich selbst heraus den Mechanismen des herkömmlichen Kunstmarktes verwehrt, anders zu bewerten als bspw. bei Maria Slavona. Der Fokus des folgenden Abschnitts liegt daher auf der sozialen Sichtbarkeit der Baroness in der New Yorker Avantgarde. Zu Beginn wird ein Überblick über die Arbeiten der Baroness geliefert, um die Einordnung von Zeitzeug*innen zu ihrer Kunst nachvollziehbar zu gestalten.

6.3.1 Die Kunstpraktiken der Baroness Elsa

Performance artist, poet, sculptor, multimedia artist, proto-punk, artists's model, the Baroness was easily the most noticeable and most colorful personality in Greenwich Village in the late teens and early twenties. (Kuenzli. In: Sawelson-Gorse (Hg.) 1998, S. 442)

²⁸³ Vgl. Wiehager/ Neuburger 2020, S. 164.

²⁸⁴ Vgl. ebd., S. 167; siehe auch Gammel 2002, S. 211.

²⁸⁵ Vgl. Wiehager/ Neuburger 2020, S. 322.

Die künstlerischen Arbeiten der Baroness waren sehr vielfältig.²⁸⁶ Sie war als Autorin tätig und schrieb von 1918–1921 dadaistische Gedichte für die Zeitschrift „*The Little Review*“.²⁸⁷ Ihre Gedichte wurden zeitgleich mit dem ab 1918 erscheinenden Werk *Ulysses* von James Joyce veröffentlicht. Sie war für das Magazin auch als Kritikerin aktiv und veröffentlichte 1921 die aufsehenerregende zweiteilige Besprechung „*Thee I call ‚Hamlet of Wedding Ring‘*“ zu William Carlos Williams (1883–1963) Werk *Kora in Hell*. Dieser Text galt als eine der härtesten Kritiken der Zeit, die eine Frau über einen männlichen Künstler veröffentlicht hatte. Des Weiteren wurden ihr feministisches Manifest „*The Modest Woman*“, ihre Beiträge zu Kunst und Verrücktheit, ihre Bemerkung zur Ausstellung der Independents und Man Rays Porträt von ihr im Magazin veröffentlicht. Keine andere Person veröffentlichte so viel von diesem Magazin wie die Baroness.²⁸⁸ In den 1920er-Jahren schrieb sie auch für die Zeitschriften „*Liberator*“ und – durch die Unterstützung von Ernest Hemingway (1899–1961) – auch für das Magazin „*transatlantic review*“.²⁸⁹ Anschließend begann sie mit sog. *ready-made poems* zu experimentieren. Sie nutzte hierfür Zeilen aus Werbetexten und der Konsumkultur und verwendete diese in ihren Gedichten.²⁹⁰ Um 1924 illustrierte sie Gedichte und begann mit der Arbeit an ihren *decorated poems*.²⁹¹

Neben ihrer Tätigkeit als Autorin war die Baroness auch als Erfinderin des Readymade in der Diskussion. 1913, auf dem Weg zu ihrer Hochzeit, fand sie einen Metallring auf der Straße und deklarierte diesen als Symbol für Weiblichkeit und Venus. Sie nannte das Kunstwerk in Bezugnahme auf ihre Ehe „*Enduring Ornament*“ (Abb. 8).²⁹² Sie bezeichnete damit ein Jahr vor Marcel Duchamp ein gefundenes, vorgefertigtes Objekt als Kunst und kreierte ein Readymade, auch wenn sie es nicht als solches bezeichnete. Es ist möglich, aber nicht nachgewiesen, dass diese Kunstpraxis Marcel Duchamp inspirierte. In den Folgejahren arbeitete sie sehr viel mit gefundenen Objekten und schuf mehrere Skulpturen wie

²⁸⁶ Anm.: Eine vollständige Auflistung der künstlerischen Werke von und über Baroness Elsa findet sich unter: Vgl. Gammel 2002, S. 490–498.

²⁸⁷ Vgl. Tashjian, Dickran: *From Anarchy to Group force: The social text of the Little Review*. In: Sawelson-Gorse (Hg.) 1998, S. 273; siehe auch Gammel 2002, S. 241, 246.

²⁸⁸ Vgl. Goodspeed-Chadwick 2016, S. 55; siehe auch Kuenzli. In: Sawelson-Gorse 1998, S. 446.

²⁸⁹ Vgl. Gammel 2002, S. 363.

²⁹⁰ Vgl. ebd., S. 281.

²⁹¹ Vgl. ebd., S. 345, S. 491.

²⁹² Vgl. ebd., S. 161.

„Cathedral“ (ca. 1918), „Earring-Object“ (ca. 1917–1919) und „God“ (1917), die ursprünglich dem Künstler Morton Schamberg (1881–1918) zugeschrieben wurde und im Abschnitt 6.5.3 näher besprochen wird.²⁹³ Darüber hinaus malte die Baroness und schuf Collagen wie das „Dada Portrait of Berenice Abbott“ (1923–24).²⁹⁴

Zentral für die Kunstpraxis der Baroness war, dass sie ihren gesamten Körper als Kunstwerk ansah, den sie schmückte und für Performances nutzte.²⁹⁵

Ihr Haar kurzgeschoren und gelegentlich in grellen Farben gefärbt. Ihr Make-up: gelber Gesichtspuder, schwarzer Lippenstift und eine amerikanische Briefmarke auf der Wange. Ihr Schmuck: Teelöffel als Ohrringe oder große Knöpfe als Fingerringe. Ihre Accessoires: Tomatendosen, Zelluloidringe und vergoldete Karotten. (Gammel 2004, S.249)

Für diese Kostümierungen wurde sie auf den Straßen von New York sogar mehrfach verhaftet:

She walked the streets of the Village wearing nothing but an Indian blanket, a gesture that often resulted in her arrest, and carried a plaster cast of a penis with which to shock „old maids“ that she encountered. (Reilly 1997, S. 26)

Sie kann als Vertreterin einer erotisierten feministischen Dada-Bewegung und als Pionierin der Performance-Kunst gesehen werden.²⁹⁶ Ab 1922 begann sie zudem, Interventionen in Kunstaussstellungen durchzuführen. Bei einer Präsentation der Künstlerin Louise Bouché (1896–1969) hing sie heimlich die gesamte Ausstellung um.²⁹⁷ Einige Werke lagen sogar mit dem Gesicht zum Boden, was sie als Protestaktion gegen die Hängung von Kunstaussstellungen mit der „uninspirierten Symmetrie eines Parkplatzes“, (Übersetzung der Autorin von Gammel 2002, S. 284) begründete.

6.3.2 Die soziale Sichtbarkeit der Baroness in der New Yorker Avantgarde

Die Baroness war eine bekannte Persönlichkeit in der New Yorker Avantgarde.²⁹⁸ Sie führte enge Freundschaften mit Jane Heap, Berenice Abbott und Djuna

²⁹³ Vgl. ebd., S. 236.

²⁹⁴ Vgl. Gammel 2002, S. 490.

²⁹⁵ Vgl. Reilly 1997, S. 30.

²⁹⁶ Vgl. Jürgs 1999, S. 118.

²⁹⁷ Vgl. Gammel. 2002, S. 283f.

²⁹⁸ Vgl. ebd., S. 244.

Barnes.²⁹⁹ Im Zuge der vorliegenden Arbeit konnten zahlreiche Kollaborationen mit Künstler*innen ermittelt werden.³⁰⁰

Zum einen ist die Baroness im Werk etlicher Künstler*innen zu finden, entweder als Modell oder als Vorlage für literarische Figuren. Das früheste Porträt von ihr ist das 1896 entstandene Gemälde „Orpheus“ von Melchior Lechter (1865–1937). Die Baroness ist zudem im Theaterstück „Der Kampf ums Rosenrote“ (1903) von Ernst Hardt (1876–1947), im Buch *Der gläserne Gott* (1906) von Oscar A. H. Schmitz (1873–1931) und in Felix Paul Greves Büchern *Fanny Essler: Ein Berliner Roman* (1905) und *Maurermeister Ihles Haus* (1906) zu finden, die auf ihren Erinnerungen beruhen und höchstwahrscheinlich von ihr als Co-Autorin bearbeitet wurden.³⁰¹ In den USA angekommen, wurde sie mehrere Male von Man Ray (1890–1976) fotografiert, von Theresa Bernstein (1895–2002) 1917 porträtiert, ebenso wie 1921 von George Biddle (1885–1973).³⁰² Später diente sie als Vorlage in Djuna Barnes Buch *Nightwood* (dt. *Nachtgewächse*).³⁰³ Die Baroness scheint also auf zahlreiche Kunstschaaffende einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben. Der Zuschreibung als Muse verwehrt sie sich jedoch durch ihre eigene Kunstproduktion. Zum anderen sind die Stimmen und Berichte von Zeitzeug*innen, die die Baroness als Pionierin des Dada und bedeutende Künstlerin einordnen, zahlreich. Jane Heap schrieb über Elsa von Freytag-Loringhoven:

The Baroness is the first American Dada. [...] When she is dada she is the only one living anywhere who dresses dada, loves dada, lives dada. [...] (Gammel 2002, S. 277)

Der französische Dichter Georges Hugnet (1906–1974) beschrieb sie in den 1930er-Jahren: „*like an empress from another planet*“ (Jones 2004, S. 5). Berenice Abbott (1898–1991) ließ sie für eine Zeit bei sich wohnen und gab später an, sie habe großen Einfluss auf sie gehabt. Für sie sei sie „eine Mischung aus Shakespeare und Jesus [gewesen]“ (Übersetzung der Autorin von Gammel 2002, S. 287).³⁰⁴ Der Schriftsteller und Verleger John Rodker (1894–1955) schrieb über sie: „*Elsa von Freytag-Loringhoven is the first Dadaiste in New York and [...] the*

²⁹⁹ Vgl. Jürgs 1999, S. 119.

³⁰⁰ siehe Anhang 6: *Visualisierung des sozialen Netzwerks um Baroness Elsa von Freytag-Loringhoven*

³⁰¹ Vgl. Gammel. 2002, S. 58, 501f.

³⁰² Vgl. Jürgs 1999, S. 117, siehe auch Gammel 2002, S. 284.

³⁰³ Vgl. ebd., S. 357.

³⁰⁴ Vgl. Kuenzli. In: Sawelson-Gorse 1998, S. 460.

Little Review has discovered her.“ (Gammel 2002, S. 253) Ähnlich bewundernd äußerte sich der Maler Louis Lozowick (1892–1973) in seinem Essay „*The Russian Dadaists*“ von 1920: „*America has is Else von Freytag Loringhoven, France its Tristan Tzara, and Russia its Alexander [sic!] Krutchenich [sic!].*“ (Kuenzli. In: Sawelson-Gorse 1998, S. 446) Marcel Duchamp sagte über sie: „*The Baroness is not a futurist. She is the future.*“ (Lappin 2004, S. 355)

Sie war nicht nur durch ihre Freundschaften in der Avantgarde bekannt, sondern auch durch ihre öffentlichen Kunstaktionen. Bei der Visualisierung von Zusammenhängen zwischen Künstler*innen, Institutionen, Zeitschriften und Ausstellungen der New Yorker Avantgarde ist nicht von der Hand zu weisen, dass private Beziehungen eine erhebliche Rolle in der Strukturierung der New Yorker Kunstszene gespielt haben. Bei der Betrachtung von Zeitzeug*innenberichten wird deutlich, dass Elsa von Freytag-Loringhoven für sehr viele Kunstschaaffende eine zentrale Figur der Dada-Bewegung war.

6.3.3 Finanzielles Netzwerk

Baroness Elsa verkaufte ihre Werke, außer der publizierten Gedichte, äußerst selten. Sie schenkte bspw. dem Pianisten Allen Tanner und seinem Partner Pavel Tchelitchev (1898–1956), als diese sie in Berlin finanziell unterstützten, ihre Werke „*Enduring Ornament*“, „*Limbwish*“, „*Earring-Objekt*“ und „*Cathedral*“.³⁰⁵ Hinzu kam, dass ihre Performancekunst sehr schwer verkäuflich war, denn wie Peggy Guggenheim es ausdrückte: „*Performance only lives in the present*“ (Gammel 2002, S. 190). Baroness Elsa lebte den Großteil ihres Lebens in ärmlichen Verhältnissen und wurde von zahlreichen Freund*innen finanziell und organisatorisch unterstützt, wie bei ihrer Überfahrt nach Berlin 1923.³⁰⁶ Ihre größte Unterstützerin war ab 1923 Djuna Barnes, die in Paris lebte. Sie nahm über ihre gemeinsame Freundin Berenice Abbott Kontakt zur Baroness auf. Bald arbeitete Barnes als Elsas Sekretärin. Sie schickte die Werke der Baroness an einflussreiche Magazine und bat ihre Freundin und Kunstmäzenin Peggy Guggenheim um Unterstützung, die sie der Baroness gewährte.³⁰⁷

³⁰⁵ Vgl. Gammel 2002, S. 323.

³⁰⁶ Vgl. ebd., S. 205, 311.

³⁰⁷ Vgl. ebd., S. 343, 347.

6.4 Verdrängung zu Lebzeiten

Im Gegensatz zu den ersten beiden vorgestellten Künstlerinnen ist es bei Baroness Elsa essenziell, die Entwicklung einer Erzählung über die Dada-Bewegung zu ihren Lebzeiten in den Blick zu nehmen. In diesem Kapitel sollen Taktiken ihrer Zeitgenoss*innen und Faktoren aufgezeigt werden, die dazu geführt haben, dass schon zu Lebzeiten von Baroness Elsa ihre künstlerische Arbeit und ihr Beitrag zum New York Dada keinen Platz in einer gemeinsamen Erzählung fanden.

6.4.1 Wer hat Angst vor der Baroness?

Zuallererst lässt sich eines feststellen: Die Baroness war unbequem. Sie und ihr Werk wurden schon zu Lebzeiten von ihren meist männlichen Kolleg*innen scharf kritisiert. In diesem Kontext ist der misogynen Artikel von William Carlos Williams, den er in seiner eigenen Zeitschrift „*Contact*“ 1921 veröffentlichte, zu sehen. Er zählte als Reaktion auf eine Kränkung durch die Baroness alle Männer auf, die wie er die Baroness fürchteten. Anscheinend hatten zahlreiche männliche Avantgardisten Angst vor ihr.³⁰⁸ Diese Angst resultierte möglicherweise auch aus der Kritik, die die Baroness an die männlichen Künstler der Bewegung richtete. Sie kritisierte Williams beispielsweise öffentlich mit der Aussage „*W.C. [William Carlos Williams] attacks art—when he has time*“, (Jones 2004, S.8) und stellte damit seine Rolle als ernstzunehmender Künstler in Frage. Im Subtext schrieb die Baroness, dass er radikale Kunst nur in seiner freien Zeit mache und ansonsten sein bürgerliches Leben führen würde.³⁰⁹ Aber auch mit der *Little Review* hatte die Baroness ab 1921 ihre Probleme. Sie reichte zu lange Gedichte ein, weigerte sich, ihre Werke zu kürzen und verlangte, dass eine gesamte Ausgabe ihren Werken gewidmet werden solle.³¹⁰ Zudem gab es einige private Konflikte zwischen ihr und ihren Unterstützer*innen, sodass sogar Jane Heap mit ihr brach.³¹¹ Dass das Privatleben der Baroness dermaßen durch Konflikte geprägt war, könnte ein erschwerender Faktor für ihre Etablierung, der ab 1919 entstehenden Erzählung der New Yorker Dada-Bewegung gewertet werden.

³⁰⁸ Vgl. Jones 2004, S.7.

³⁰⁹ Vgl. ebd., S.8.

³¹⁰ Vgl. Gammel 2002, S. 259.

³¹¹ Vgl. ebd., S. 304.

6.4.2 Der *Ulysses*-Gerichtsprozess und die Baroness

Das Buch *Ulysses* von James Joyce wurde ab 1918 mit der Unterstützung von Ezra Pound (1885–1972) und John Quinn (1824–1870) in Kapiteln bei der Zeitschrift „*The Little Review*“ herausgegeben. Parallel wurden die Gedichte der Baroness gedruckt.³¹² Mehrfach bekam die Zeitschrift aufgrund der als zu obszön wahrgenommenen Inhalte von *Ulysses* und vermutlich auch den Gedichten der Baroness Probleme mit der Zensur. Im Mai 1919 schrieb die Baroness ihr Gedicht „*King Adam*“, was eindeutig erotische Passagen beinhaltete und mit dem Hinweis „*Donated to the censor*“ (dt. „Dem Zensor gewidmet“) versehen war.³¹³ Die gesamte Ausgabe wurde beschlagnahmt, mit dem Hinweis, dass es sich nicht nur um die Scylla-und-Charybdis-Episode von *Ulysses*, sondern um den gesamten „Ton des Magazins“ (Übersetzung der Autorin von Gammel 2002, S. 249) handele. Als die Juli-August-Ausgabe der *Little Review* veröffentlicht wurde, in der die Nausicaa-Episode von *Ulysses* und das Gedicht „*The Modest Woman*“ der Baroness enthalten war, wurden Heap und Andersson wegen der „Verbreitung von Obszönitäten“ verhaftet.³¹⁴ Die September-Oktober Ausgabe der *Little Review* war fast ausschließlich dem anschließenden Gerichtsprozess gewidmet. Auf dem Frontispiz der Zeitschrift war eine Fotografie der Baroness abgedruckt. Jane Heap veröffentlichte in der Ausgabe ihr bedeutendes Essay „*Art and the Law*“ und diskutierte die Zensur im Literaturbetrieb.³¹⁵ Kaum eine New Yorker Zeitung zeigte sich in diesen Monaten solidarisch mit dem Magazin, da niemand mit dem „Skandal“ in Verbindung gebracht werden wollte. Die Einzige Unterstützerin war Harriet Monroe (1860–1936), die die Zeitschrift „*Poetry: A Magazine of Verse*“ herausgab. Die Männer der Avantgarde hielten sich schweigend bedeckt. Wenn überhaupt, dann wurde sich spät geäußert, wie bspw. durch Ezra Pound, der sich im Laufe des Prozesses unter dem weiblichen Pseudonym Emmy V. Sanders zu Wort meldete.³¹⁶ Der Entzug der Unterstützung der männlichen Avantgarde in diesem Fall kann auch als Abgrenzung zu der inhaltlichen feministischen Ausrichtung des Magazins gesehen werden:

³¹² Vgl. Gammel 2002, S. 246f.

³¹³ Vgl. ebd., S. 248.

³¹⁴ Vgl. ebd., S. 253.

³¹⁵ Vgl. ebd., S. 254.

³¹⁶ Vgl. ebd., S. 256f.

In a highly charged gender battle, Ulysses was sacrificed in the conspiracy of silence that had descended on American modernists (including Pound and Williams), who felt profoundly threatened by The Little Review's feminist dada and felt that the magazine had gone too far in championing the Baroness. (Gammel 2002, S. 256)

Ab dem 13. Dezember 1920 wurde der Fall vor Gericht verhandelt.³¹⁷ Im gesamten Prozess wurde die Baroness weder angeklagt noch vorgeladen. Auch bei der Urteilsverkündung wurde ihr Name nicht genannt – wohl um der Dada-Bewegung keine Bühne zu geben. Heap und Anderson verloren den Prozess im Februar 1921.³¹⁸ Das Buch *Ulysses* wurde anschließend in den USA verboten.³¹⁹ Das hatte auch direkte Auswirkungen auf die New York Dada Bewegung: „*The loss of the Ulysses battle in February 1921 signaled the defeat of feminist dada in New York.*“ (Gammel 2002, S. 258) Die *Little Review* vermied danach entgegen dem früheren Motto „*Making no compromise with public taste*“, Kontroversen und übte eine gewisse Selbstzensur. Sylvia Beach (1887–1962), die Gründerin der Buchhandlung „*Shakespeare and Company*“ in Paris, veröffentlichte 1922 *Ulysses* in Europa, wo es eine enorme Aufmerksamkeit erlangte. Joyce gab das Original Djuna Barnes, die es verkaufte – vermutlich um der Baroness finanziell zu helfen.³²⁰

6.4.3 Das Ende der feministischen Dada-Bewegung

Um die geringe Rezeption von Dada-Künstlerinnen nachzuvollziehen, ist es notwendig, das Frauenbild der männlichen Dadaisten zu hinterfragen. Der Begriff „Dada“ wurde 1921 von Tristan Tzara (1869–1963) im Magazin „New York Dada“ definiert – nachdem die Bewegung schon seit sechs Jahren existierte. Die Ausrichtung des Magazins und auch Tzaras Einstellung selbst war misogyn geprägt, was zu einer geringeren Sichtbarkeit der Künstlerinnen geführt haben könnte.³²¹ Der New Yorker Dada selbst war vor 1921 eher feministisch ausgerichtet – auch gefördert durch „*The Little Review*“. Nach dem verlorenen *Ulysses*-Prozess 1921 setzte die Herausgeberin Margaret Anderson sich nach Paris ab.³²² Der Schriftsteller Ezra Pound nutzte den Moment, um Francis Picabia (1879–1953) als

³¹⁷ Vgl. Gammel 2002, 253.

³¹⁸ Vgl. ebd., 257f.

³¹⁹ Vgl. Bozhkova 2020, S. 11.

³²⁰ Vgl. Gammel 2002, S. 258f.

³²¹ Vgl. Sawelson-Gorse (Hg.) 1998, Preface xi.

³²² Vgl. Gammel 2002, S. 278.

europäischen Herausgeber der Zeitung vorzuschlagen. Die Dada-Bewegung sollte dadurch institutionalisiert werden und wieder eine männliche Perspektive vertreten. Er forderte auch, dass keine „Idioten“ – womit er wohl die Baroness meinte – in den kommenden Ausgaben vertreten sein sollten. Auch andere Personen, wie Harriet Monroe, forderten, der Baroness keine Bühne mehr zu geben. Die Kritik kam vor allem aus der modernistischen Bewegung, die sich im Gegensatz zum Dadaismus sah und ihre eigene „sanity“ im Vergleich mit der „insanity“ der Baroness betonte.³²³ In der 1922 veröffentlichten Auflistung der Künstler*innen, die die *Little Review* „entdeckt“ hatte, war die Baroness schon nicht mehr enthalten. Das Magazin fokussierte sich jetzt auf die Männer der Bewegung, wie Tzara, Picabia und Duchamp.³²⁴

6.4.4 Verrückt oder Kreativ? – Die Kunst der Verrücktheit

Schon zu ihren Lebzeiten wurde die Baroness, höchstwahrscheinlich aufgrund ihrer ungewöhnlichen Kostümierungen und Performances, wiederholt als verrückt bezeichnet. Hierdurch wurde implementiert, dass ihr Kunstschaffen nicht ihrem Selbstverständnis als Künstlerin, sondern einer psychischen Disposition zugeordnet sei. Evelyn Scott (1893–1963) griff sie im Dezember 1919 schriftlich an und betitelte sie als verrückt.³²⁵ Harriet Monroe verlangte von der *Little Review*, die Baroness „fallen zu lassen“. Jane Heap, die eine Verfechterin der „*Art of Madness*“ war, antwortete: „*Madness is her chosen state of consciousness. It is this consciousness she works to produce Art [...]*“ (Gammel 2002, S. 249). Auf die Vorwürfe von Harriet Monroe antwortete sie in einem Artikel mit dem Titel „Dada“ in der *Little Review*:

[W]e do intend to drop the baroness—right into the middle of the history of American poetry! [...] Is Miss Monroe against dada because dada laughs, jeers, grimaces, gibbers, denounces, explodes, introduces ridicule into a too churchly game? Dada has flung its crazy bridges to a new consciousness. [...] Dada is making a contribution to nonsense. (Gammel 2002, S. 277)

Auch Baroness Elsa selbst äußerte sich 1920 zu ähnlichen Vorwürfen und verteidigte ihre Kunst gegen ihre angebliche Verrücktheit.³²⁶

³²³ Vgl. Gammel 2002, S. 275ff.

³²⁴ Vgl. ebd., S. 278f.

³²⁵ Vgl. ebd., S. 250.

³²⁶ Vgl. ebd., S. 187.

6.5 Rezeption und „Wiederentdeckung“ der Baroness Elsa

Im Folgenden wird insbesondere auf die kunsthistorische Rezeption in wissenschaftlichen Texten vor und nach 1980 eingegangen. Anschließend wird die Rolle der Autor*innenschaft in der Rezeption von Baroness Elsa untersucht, wofür zwei Kunstwerke als Fallbeispiele besprochen werden. Diese sollen Einblicke liefern wie Zuschreibungsprozesse von Kunstwerken verlaufen können und wie diese möglicherweise Erzählungen über die Baroness beeinflusst haben.

6.5.1. Kunsthistorische Rezeption bis 1980

Die erste Biografin der Baroness war die Schriftstellerin Djuna Barnes, die die Baroness während ihrer Berliner Jahre kontaktierte. Nach einem Besuch von Barnes 1924 planten die beiden die Veröffentlichung der längeren Werke der Baroness in Buchform.³²⁷ Aus dieser Arbeit heraus ergab sich auch die Idee zu einer Autobiographie, an der die Baroness vor ihrer Rückkehr nach Paris arbeitete.³²⁸

In der kunsthistorischen Rezeption bis 1980 wurde jedoch wenig über die New Yorker Dada-Bewegung geschrieben – insbesondere über die beteiligten Künstlerinnen. Die männlichen Avantgardisten wurden heroisiert und ließen somit wenig Platz für die Forschung zu den Dadaistinnen.³²⁹ Zudem setzten sich keine männlichen Dada-Künstler für die Rezeption der Baroness ein – weder Marcel Duchamp noch Man Ray, die beide von der Zusammenarbeit mit ihr profitiert hatten.³³⁰ Die Baroness wurde am ehesten wie eine unterhaltsame Nebendarstellerin thematisiert.³³¹ Ihre Rolle als „Verkörperung“ oder „Mutter“ der Dada-Bewegung wurde oft mehr betont als ihre Rolle als aktive Teilnehmerin und Künstlerin.³³² Die geringe Fokussierung auf weibliche Künstlerinnen kann als übergreifendes Phänomen in der Rezeption von Avantgarde-Kunst gesehen werden:

³²⁷ Vgl. Gammel 2002, S. 348, 355.

³²⁸ Vgl. Kuenzli. In: Sawelson-Gorse (Hg.) 1998, S. 460.

³²⁹ Vgl. Jones 2004, S. 20.

³³⁰ Vgl. Lappin 2004, S. 315.

³³¹ Vgl. Kuenzli. In: Sawelson-Gorse (Hg.) 1998, S. 447.

³³² Vgl. Reilly 1997, S. 26.

Since mostly male critics wrote the first histories of modernism and the avant-garde, they tended to focus on male writers and artists and paid little attention to the woman's contributions (Kuenzli. In: Sawelson-Gorse (Hg.) 1998, S. 447).

Der Forscher Arturo Schwarz veröffentlichte 1973 sein Werk *new york dada. duchamp. man ray. picabia*. Mit den im Titel genannten drei Künstlern wird bereits die Ausrichtung der Publikation hin zu den „[...] drei wichtigsten Protagonisten von New York Dada“ (Schwarz 1973, S. 192) deutlich.³³³ Er nannte zwar das Geburtsjahr der Baroness in der angehängten Dada-Chronologie, ging jedoch nicht näher auf ihren Einfluss in der New Yorker Dada-Bewegung ein. Marcel Duchamp erhielt in den 1960er-Jahren zudem viel Renommee für seine Rolle als: „*father of postmodernism and the forerunner of pop art, kinetic art, performance art, and many other postmodern art forms*“ (Gammel 2002, S. 181). Diese Erzählung, die auch von Duchamp selbst gefördert wurde, verdrängte den Beitrag der Baroness bei der Entwicklung moderner Kunstformen.³³⁴

6.5.2 Kunsthistorische Rezeption ab 1980

Generell wurde über die Zeit des New Yorker Dada bis 1980 wenig geschrieben und wenn, dann eher über die männlichen „Helden“ der Bewegung. In den 1990er Jahren intensivierte sich die Forschung zur Dada-Bewegung.³³⁵ Die Kunsthistorikerin Amelia Jones (*1961) schrieb 2005 rückblickend, die Baroness sei „gerettet“ worden durch Robert Reiss, Paul Hjartarson, Douglas O. Spettigue, Francis M. Nauman und Irene Gammel. Sie nannte damit eine ganze Reihe von Publikationen, die die Baroness wieder ins öffentliche Bewusstsein gerufen haben.³³⁶ Robert Reiss schrieb 1986 in dem von Rudolf E. Kuenzli (*1942) herausgegebenen Sammelband *New York Dada* den Artikel „*My Baroness': Elsa von Freytag-Loringhoven*“. Paul Hjartarson und Douglas O. Spettigue veröffentlichten 1992 die Biografie *Baroness Elsa*, basierend auf den Aufzeichnungen von Djuna Barnes. Francis Naumann (*1948) veröffentlichte 1994 sein Werk *New York Dada, 1915–23* und 1996 den Katalog zur Ausstellung im

³³³ Vgl. Schwarz 1973, S. 192.

³³⁴ Anm.: Duchamp bemühte sich, ab den 1950er-Jahren seine Werke in bedeutenden Museen zu platzieren und traf sich hierfür z.B. auch öfter mit der Kuratorin Dorothy Canning Miller (1904-2003). (Vgl. Wiehager/ Neuburger 2020, S. 494)

³³⁵ Vgl. Knighton 2020, S. 100.

³³⁶ Vgl. Jones 2004, S. 12.

Whitney Museum *Making Mischief: Dada Invades New York*, in denen er zusammen mit der Kuratorin Beth Venn die Baroness thematisierte, sie jedoch nicht zu den Hauptfiguren zählte.³³⁷ 1998 erschien der von Naomi Sawelson-Gorse herausgegebene Band *Women in Dada. Essays on Sex, Gender, and Identity*, der sich explizit mit der bislang wenig thematisierten Geschichte der New Yorker Dada-Künstlerinnen beschäftigte. Die Kunsthistorikerin Irene Gammel veröffentlichte 2002 ihre ausführliche Biografie *Baroness Elsa. Gender, Dada and Everyday Modernity. A Cultural Biography*. Im selben Jahr wurde auch in New York die erste Retrospektive zu ihrem Werk gezeigt.³³⁸

6.5.3 Das Problem der Autor*innenschaft in der Rezeption der Baroness Elsa

Bei der Rezeption der Baroness kommt immer wieder die Problematik der Autor*innenschaft ans Licht. Die Frage, ob die Person Urheber*in ist, die das Werk schafft oder die, die die Idee zu einem Werk hat, wurde schon im Zug von Marcel Duchamps „*Fountain*“ diskutiert. Durch das Aufzeigen der personellen Verbindungen wird darüber hinaus deutlich, dass künstlerische Kollaborationen in der Zeit des New York Dada keine Seltenheit waren. Zudem muss auch die private Ebene der Kunstschaffenden berücksichtigt werden, da die interpersonellen Beziehungen der Mitglieder der künstlerischen Avantgarde so verstrickt waren, dass anzunehmen ist, dass auch durch diese Beziehungen Kollaborationen entstanden. Es ist naheliegend, dass die Kunstschaffenden, die an einem Ort gelebt haben, miteinander Beziehungen führten und miteinander arbeiteten, sich in der Ideenfindung sowie ihrer künstlerischen Praxis beeinflusst haben. Hierdurch kommt die Frage auf, wem in der kunsthistorischen Rezeption die Autor*innenschaft zugesprochen wurde und aus welchen Gründen. Anhand von zwei Fallbeispielen sollen im folgenden Abschnitt Erzählungen herausgearbeitet werden, mit denen der Baroness in der kunsthistorischen Rezeption die Autorenschaft abgesprochen wurde.

³³⁷ Vgl. Naumann 1994; Kuenzli, In: Sawelson-Gorse (Hg.) 1998, S. 447; siehe auch Knighton 2020, S. 105; siehe auch Gammel. 2002, S: 395.

³³⁸ Vgl. Gammel 2004, S. 251.

Erstes Fallbeispiel: „The Baroness Shaving her pubic Hair naked“

1921 arbeiteten Marcel Duchamp und Man Ray gemeinsam an einem Projekt. Der Titel lautete: „*The Baroness Shaving her pubic Hair naked*“. Das Konzept: Sie filmten die Baroness, die sich selbst die Schamhaare rasierte. Der Film ging jedoch bei der Entwicklung durch Duchamp und Ray verloren, weshalb nur noch ein Filmstill des Projekts existiert. Dieses sendete Man Ray nach Paris an Tristan Tzara mit der Überschrift: „*Cher Tzara – Dada can not live in New York, because all New York is Dada and will not tolerate a rival*“ (siehe Abb. 9; Jones 2004, S. 3).³³⁹ Dieses Dokument mit der Baroness als zentraler Figur kündigt die Übersiedlung von Man Ray und Duchamp 1921 nach Paris an und ist ohne Frage ein Dokument mit hohem Zeitwert.³⁴⁰

Die Baroness ist hier jedoch nur als Abgebildete, als Modell zu sehen und stellt dennoch die Frage der Autor*innenschaft. Ist die Baroness das Modell und wird von Duchamp und Man Ray gefilmt, oder ist sie die Performance-Künstlerin und Ray und Duchamp sind ihre „Kameramänner“?³⁴¹ Wieso werden nicht grundsätzlich alle an der Produktion beteiligten Personen als Kunstschaffende genannt? Die Baroness selbst äußerte sich später zu Peggy Guggenheim über ihr offensives Verhalten Pose:

With me posing as art–aggressive–virile extraordinary–invigorating–ante-stereotyped–no wonder blockheads by nature degeneration dislike it–feel peeved–it underscores unreceptiveness like jazz does. But there are numbers of bright heads that have grasped [the] fact to their utmost pleasure–advantage–admiration of me. (Gammel 2002, S. 293)

Sie selbst kontrollierte ihre Darstellung und eignete sich die männliche Rolle des Schöpfers an.³⁴² Dass sie als Kunstwerk posierte, erlaubte ihr, herkömmliche Blickweisen auf den weiblichen Körper als Projektionsfläche zu brechen.³⁴³ Geblieben sind jedoch nur der Titel und das Filmstill, die die Performance in ihrer ursprünglichen Form kaum bewahren können.

³³⁹ Vgl. Gammel 2002, S. 290f.

³⁴⁰ Vgl. ebd., S. 251, 294.

³⁴¹ Vgl. Reilly 1997, S. 30.

³⁴² Vgl. ebd.

³⁴³ Vgl. Gammel 2002, S. 293.

Zweites Fallbeispiel: „God“ von Morton Schamberg und Baroness Elsa von Freytag-Loringhoven

Das Werk „God“ (dt. „Gott“) wurde um 1917 aus einem Abflussrohr von der Baroness und Morton Schamberg (1881–1965), einem befreundeten Künstler, geschaffen (Abb. 10). Obwohl ihre Mitwirkung eindeutig bekannt war, wurde das Werk jahrelang größtenteils Schamberg zugeschrieben.³⁴⁴ Arturo Schwarz schrieb 1973, dass Schamberg der Künstler sei, die Baroness ihm jedoch geholfen habe.³⁴⁵ Das Werk passe, so Schwarz, nicht zu Schambergs sonstigen Arbeiten. Es sei „[d]as einzige Beispiel einer Dada-Skulptur [...]“, (Schwarz 1973, S. 39) und solle ein Geschwisterstück zu „*Fountain*“ darstellen.³⁴⁶ Francis M. Naumann schrieb das Werk 1994 erstmals der Baroness zu und vermutete, dass Schamberg ihr bei der Montage half.³⁴⁷ Barbara Zabel schrieb 1998 im Sammelband *Women in Dada. Essays on Sex, Gender and Identity*, dass die Forschung sich mittlerweile einig sei, dass die Baroness das Werk geschaffen habe.³⁴⁸ Die Kunsthistorikerin Britta Jürgs schrieb 1999, dass Morton Schamberg das Werk bloß fotografiert habe, was als gesichert gilt.³⁴⁹ Die Kunsthistorikerin Leah Dickermann wiederholte 2005 allerdings die von Arturo Schwarz aufgestellte These, dass die Baroness nur bei der Produktion mitgeholfen habe, in ihrer Publikation *Dada*.³⁵⁰ In der Datenbank des Philadelphia Museum of Art sind beide als Autor*innen vermerkt.³⁵¹ Für die Mitwirkung der Baroness sprach auch, dass sie sich mehrfach in ihren Werken auf Marcel Duchamp bezog, was bei „God“ erneut der Fall gewesen wäre.³⁵² Wieso aber haben sich Kunsthistoriker*innen so schwer damit getan, die mögliche geteilte Urheberschaft anzuerkennen? Die Rezeption des Werks zeigt, dass Kollaborationen in der kunsthistorischen Rezeption nicht genügend behandelt

³⁴⁴ Vgl. Gammel 2002, S. 221.

³⁴⁵ Vgl. Schwarz 1973, S. 39.

³⁴⁶ Vgl. Gammel 2002, S. 223.

³⁴⁷ Vgl. Naumann 1994, S. 172.

³⁴⁸ Vgl. Zabel, Barbara: *The constructed self: Gender and portraiture in Machine-Age America*. In: Sawelson-Gorse (Hg.) 1998, S. 38.

³⁴⁹ Vgl. Jürgs 1999, S. 120; siehe auch Gammel 2002, S. 222.

³⁵⁰ Vgl. Dickermann 2005, S. 89.

³⁵¹ Vgl. Philadelphia Museum of Art (Hg.): *God*. URL: <https://philamuseum.org/collection/object/51106>, 20.03.2023.

³⁵² Vgl. Gammel 2002, S. 174.

wurden. Die Frage bleibt offen, inwiefern Frauen bei der Betrachtung von kollektiver künstlerischer Arbeit grundsätzlich übersehen werden.

6.6 Fazit zur Rezeption von Baroness Elsa von Freytag-Loringhoven

Warum wurde erst so spät über Baroness Elsa geschrieben? Die Kunsthistorikerin Amelia Jones nennt auch die Menge an ungeordneten Quellenmaterial als Hürde für die Forschung.³⁵³ Viel Material sei „ein Haufen ungeordneter Anekdoten“ (Übersetzung der Autorin von Jones 2004, S. 30). Sie schrieb weiter:

How do we construct the history of a movement from what is essentially amounts of gossip, including chatty and often facetious stories from the art as well as popular press venues of the period not only about the Baroness but about her (in)famous colleagues Man Ray, Duchamp and Picabia; self-constructed narratives later published about the doings of the group (autobiographies and memoirs); little magazines relating to their gatherings and productions; their visual artworks; other archival letters and sources? (Jones 2004, S. 30)

Jones stellt hier also die Frage nach der Bewertung von verschiedenen Quellen und welche Quellen Eingang in die kunstwissenschaftliche Forschung finden.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Elsa von Freytag-Loringhoven eine zentrale Figur des New York Dada war. Ihre Rezeption wurde schon zu Lebzeiten durch eine explizit männliche Neuausrichtung der Dada-Bewegung beschränkt. Zudem kommt erschwerend das Verständnis von Kunstproduktion als solitäre Erfahrung hinzu. Die Baroness wurde oft nicht als eigenständig agierende Künstlerin gesehen. Ihr wurde die Autor*innenschaft ihrer Werke und die Positionierung als Dada-Künstlerin wiederholt abgesprochen. „*The young woman who gave evidence of talent was not an artist, but a muse*“, schrieb Germaine Greer 1979 in *The Obstacle Race* und wies damit auf den Mechanismus hin, talentierte Frauen eher als passive Musen, denn als aktive Künstlerinnen zu sehen. Diese Erzählung setzt sich auch in den Erzählungen der männlichen Künstler, die Baroness Elsa als „Inspiration“ ansehen, fort. Hierdurch werde die männliche Überlegenheit als Bewertungsmaßstab bestätigt und die Kreativität der Frau als „Hilfe“ für den Künstler gesehen, nicht jedoch als eigenständige künstlerische

³⁵³ Vgl. Jones 2004, S. 30.

Kraft.³⁵⁴ Schlussendlich lässt sich sagen, dass die Rezeption der Baroness Elsa Fragen aufwirft, wie Kunstproduktion und Kreativität in der kunsthistorischen Rezeption imaginiert werden und inwieweit patriarchalisch geprägte Geschlechtszuschreibungen hierbei eine Rolle spielen.

³⁵⁴ Vgl. Greer 1979, S. 68, 72.

7 Abschließendes Fazit und Ausblick

In der feministischen Kunstwissenschaft besteht die Annahme, dass die Geschichte der Kunst, in der auffällig wenig Künstlerinnen vertreten sind, primär von Männern geschrieben wurde.³⁵⁵ Zur Verteidigung der bisherigen Arbeit von Kunsthistoriker*innen und damit des bestehenden Kanons wurden oft andere Mechanismen des „Vergessens“ aufgezeigt.

Erstens die Diskriminierung von Künstlerinnen zu Lebzeiten und der daraus resultierende Fakt, dass ihre Werke sich kaum in öffentlichen Sammlungen befänden. Diese Annahme ist schwer haltbar, wenn wir die Geschichte von Künstlern betrachten, deren Erfolg erst nach deren Tod begann, wie z.B. bei Vincent van Gogh. Im Fall von Hilma af Klint, deren Werke 1972 zwei Museen zur Ausstellung angeboten wurden und Maria Slavona, deren Werke sich in mehreren Sammlungen befanden, ist diese These zudem leicht zu entkräften. Hier drängt sich die Vermutung auf, dass einige Museen einen weitaus größeren Einfluss auf den kunstgeschichtlichen Kanon haben als andere. Zweitens verwies Margit Bröhan auf den Zweiten Weltkrieg als Faktor für die Zerstörung von Kunstwerken und Sammlungen, der im Umfang dieser Arbeit nicht näher untersucht werden konnte. Drittens herrschte bei allen drei vorgestellten Künstlerinnen zumindest vorübergehend die Annahme, dass sie sich selbst nicht als großartige Künstlerinnen gesehen hätten. Nach eingehender Betrachtung konnte diese Theorie jedoch verworfen werden und es bleibt die Frage, welche Vorannahmen bei Forscher*innen zu dieser These geführt haben. Alle drei erhielten eine umfangreiche künstlerische Ausbildung und waren ihr gesamtes Leben als Künstlerinnen tätig. Hilma af Klint war beispielsweise:

Von Beginn an [war sie] überzeugt, dass es sich bei den Werken, die sie von 1906 an schuf, um die besten Bilder handelte, die sie je gemalt hatte. Die längste Zeit ihres Lebens versuchte sie daher, Möglichkeiten zu finden, die Gemälde öffentlich zu zeigen. (Voss 2020, S. 22)

Baroness Elsa deklarierte ihren eigenen Körper als Kunstwerk. Maria Slavona finanzierte sich selbst und ihre Familie mit ihrer Kunst und wurde von

³⁵⁵ Vgl. Beaucamp 2020, S. 116.

Zeitgenoss*innen und Kritikern gelobt. Margrit Bröhan schrieb jedoch 1981 über Slavona:

Die Ausstellungserfolge und ehrenvollen Ankäufe ihrer Bilder durch renommierte Museen und durch prominente Sammler (Stern, Muther, Bühler, Schaffner) dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, daß [sic!] Maria Slavona ein wirklicher Durchbruch zu einer breiteren Anerkennung nicht beschieden war. Sie selbst hat sich offensichtlich nicht sehr darum bemüht. (Bröhan 1981, S. 23)

Woher Margit Bröhan diese Annahme hat, ist unklar und es stellt sich die Frage, wie dieses „Bemühen“ wohl hätte aussehen sollen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alle drei Künstlerinnen durch die ungenügende kunsthistorische Bearbeitung oder dadurch entstandene Falschannahmen über ihr Werk in Vergessenheit gerieten. Das „Wiederauffinden“ fand in allen drei Fällen und durch die intensive Forschung um und nach 1980 statt, wodurch sich ein Zusammenhang zur Disziplin der feministischen Kunstgeschichte ziehen lässt. In allen drei Fällen konnten Personen und Institutionen, die an diesen Prozessen beteiligt waren, identifiziert und deren Forschungen beschrieben werden. Offen bleibt die Frage, was Forscher*innen wie Irene Gammel, Julia Voss und Ulrike Wolff-Thomsen im Hinblick auf die persönliche Forschungsmotivation von ihren Vorgänger*innen unterschied. Diese Frage kann in der vorliegenden Arbeit nicht ausreichend bearbeitet werden. Für frühe feministische Kunstwissenschaftler*innen waren jedoch oft persönliche, politische und akademische Ziele entscheidend als Forschungsmotivation.³⁵⁶ So schrieb Judy Chicago: *„If we can bring back women's history, we can bring in women's future“*, (Fields 2012, S. 1) und definierte damit die Suche nach der Geschichte von Frauen als zentrale feministische Praxis für die Entwicklung einer Gleichberechtigten Zukunft. Es lässt sich annehmen, dass der Beginn der feministischen Kunstwissenschaft und das verstärkte Interesse an den Werken von Frauen einen entscheidenden Faktor auf die Suche und das „Wiederauffinden“ der drei Künstlerinnen hatte.

Bei einem Blick auf die Forschungsmethoden von Bröhan, Wolff-Thomsen und Voss fällt die Relevanz von Archiven auf, die bei der Bearbeitung von Maria Slavonas und Hilma af Klints Biografien unerlässlich waren. Diese Recherche in Archiven und Nachlässen schafft auch einen möglicherweise notwendigen Abstand

³⁵⁶ Vgl. Fields 2012, S.3.

vom Einfluss der Museen und Sammlungen. Bei der Arbeit von Margit Bröhan und Ulrike Wolff-Thomsen zu Maria Slavona haben sich zudem Zeitzeug*innenberichte als wichtige Quelle herausgestellt. Sie unterstreichen den Blick zeitgenössischer Akteur*innen auf Slavona und die Anerkennung, die sie für ihre Werke fand. Der Bericht von Rosa Pfäffinger gibt Aufschluss über den Beginn von Slavonas Jahren in Paris und ihrer Beziehung zu Gretor. Auch bei der Biografie von Baroness Elsa stützte sich Irene Gammel – wahrscheinlich auch in Ermangelung von umfassenden wissenschaftlichen Publikationen – auf historisches Material und Berichte von Zeitzeug*innen. Diese Technik kann entscheidend für die kunsthistorische Forschung sein, da durch die geringe Bedeutung, die den Künstlerinnen zugestanden wurde, teilweise Material verloren ging und Lebensläufe nicht genügend wissenschaftlich aufgearbeitet wurden. Alle Forscher*innen hatten gemein, dass sie die bestehende Geschichtserzählung in kunsthistorischen Veröffentlichungen kritisch untersuchten und zahlreiche Fehler entdeckten.

Im Zuge der Forschung der vorliegenden Arbeit zu Maria Slavona konnte die Tendenz ausgemacht werden, dass Kunsthistoriker*innen – oft ohne genügende Quellenkennzeichnung – die Texte ihrer Vorgänger*innen übernahmen und damit auch deren Fehler. So wurden Erzählungen über Künstlerinnen verfestigt und es ist teilweise schwierig, die erste Person in dieser Kette und die Quellen, auf die sie sich stützte, auszumachen. Hier kann auch auf die Rezeption der Künstlerin Gabriele Münter verwiesen werden, deren erste Biographie *Kandinsky und Gabriele Münter: Von Ursprüngen moderner Kunst* 1957 von ihrem Partner Johannes Eichner (1886–1958) veröffentlicht wurde.³⁵⁷ Münter wurde als naiv, intellektuell und „natürlich“ beschrieben und diese Attribute wurden von späteren Kunsthistoriker*innen bis in die 1980er-Jahre immer wieder verwendet.³⁵⁸ Die Beobachtung solcher Mechanismen stellt in Frage, was Forschung in der kunsthistorischen Disziplin ausmacht. Welche Texte und Quellen werden als „wissenschaftlich“ betrachtet und wie ist unterschiedliches Material hierarchisiert?

Wenn sich der Blick von der Kunstgeschichte auf die Kunstkritik verschiebt, kommt die Frage hinzu, was Mechanismen und Kriterien sind, anhand derer wir uns als Gesellschaft darauf einigen, was großartige Kunst ist? Im Fall von

³⁵⁷ Vgl. Bode 2020, S. 43f.

³⁵⁸ Vgl. ebd., S. 46f.

Zeitzeug*innenberichten wie bei Maria Slavona und Baroness Elsa ist die Gefahr groß, die Stimmen von berühmten Personen und insbesondere Männern als Referenz für die Bedeutung „vergessener“ Künstlerinnen heranzuziehen. Hierdurch wird ein patriarchalisches Bewertungssystem reproduziert. „*Old habits die hard*“ (Lippard 1976, S. 337), schrieb die Kunstkritikerin Lucy Lippard und propagierte eine kritische Selbstreflexion der eigenen Forschungsinteressen und Gründe.³⁵⁹

Was passiert nun aber, wenn die neu gewonnenen Inhalte zu den „vergessenen“ Künstlerinnen in ein bestehendes Wissenssystem integriert werden? Langfeld schrieb hierzu:

Feminist art history has hardly changed the highly selective system that has led to the canonisation of specific artists; it has instead confirmed it, despite the modification of the canon. (Langfeld 2018 S. 14)

Er verwies damit auf die Gefahr, bestimmte, oft *weiße* Künstlerinnen bürgerlicher Herkunft in den bestehenden Kanon aufzunehmen und damit die Geschichte als „korrigiert“ zu sehen. So entstehe ein neuer Kanon der sogenannten „*Lost Women Art*“, wobei die Chance zu untersuchen, weshalb Künstlerinnen „verloren“ gehen, vertan würde und kein nachhaltiger Wandel der Disziplin erfolgt wäre.

Im Zuge dieser Arbeit konnte ich feststellen, dass möglicherweise nicht bloß die Tatsache, dass alle drei Künstlerinnen Frauen waren, ihr „Vergessen“ begründeten. Wenn Hilma af Klint, Baroness Elsa und Maria Slavona in einen bestehenden Kanon aufgenommen werden sollen, muss auch die ungenügende Betrachtung von Spiritismus in der abstrakten Kunst, die Rolle des MoMA in der Entstehung eines Kanons der Moderne, die Geschichte des feministischen Dada und die der Frauen in der Berliner Secession bearbeitet werden. Lucy Lippard schrieb 1976 zur feministischen Forschung:

The ongoing process which forms my own criticism will produce neither conclusions nor solutions, but will, I hope, engender more questions, more dialogue, more discussion, more investigation on the part of women artists and critics as well as myself. (Lippard 1976, S. 339)

Das bedeutet: Wenn wir „vergessene Künstlerinnen“ in unseren westlichen kunsthistorischen Kanon aufnehmen wollen, dann müssen wir uns auch kritisch den Forschungen unserer Vorgänger*innen zuwenden und untersuchen, wie die

³⁵⁹ Vgl. Lippard 1976, S. 339.

Kunstgeschichte, die wir heute lernen und lehren, produziert wurde. Welchen Einfluss haben gesellschaftliche Trends und persönliche Meinungen? Inwieweit prägen Kunsthistoriker*innen, Museen und der Kunstmarkt unser Verständnis von „großartiger“ Kunst und wie sind die Deutungshoheiten organisiert? Die Aufnahme von „vergessenen“ Künstlerinnen ist eine Chance einen patriarchalischen und westlichen Kanon zu dekonstruieren und uns die Frage zu stellen, wie wir in der Zukunft kunsthistorisches Wissen schaffen wollen.

8 Anhang

8.1 Abbildungsverzeichnis

ABBILDUNG 1: *Porträt Maria Slavona*, Quelle: Museum Benhaus Drägerhaus (Hg.): Maria Slavona. URL: <https://sammlung.museum-behnhaus-draegerhaus.de/kuenstler/maria-slavona-29>, 28.03.2023.

ABBILDUNG 2: *Häuser am Montmartre*, Quelle: Nationalgalerie (Hg.): A II 657. URL: <https://smb.museum-digital.de/object/143952>, 28.03.2023.

ABBILDUNG 3: *Porträt Hilma af Klint*, Quelle: Guggenheim Museum (Hg.): *Who Was Hilma af Klint?: At the Guggenheim, Paintings by an Artist Ahead of Her Time*. URL: <https://www.guggenheim.org/blogs/checklist/who-was-hilma-af-klint-at-the-guggenheim-paintings-by-an-artist-ahead-of-her-time>, 28.03.2023.

ABBILDUNG 4: *Bild HaK 016 der Serie „Urchaos“ von Hilma af Klint (1906-1907)*, Quelle: The Hilma af Klint Foundation (Hg.): *Selected Works*. URL: <https://hilmaafklint.se/selected-works/>, 28.03.2023.

ABBILDUNG 5: Bild HaK 108 der Serie „Die Zehn Größten“, Gruppe IV, Adulthood von Hilma af Klint (1907), Quelle: The Hilma af Klint Foundation (Hg.): Selected Works. URL: <https://hilmaafklint.se/selected-works/>, 28.03.2023.

ABBILDUNG 6: *Cubism and Abstract Art* von Alfred H. Barr (1936), Quelle: Genealogies of Modernism: Curatorial Practices of Comparing in the Exhibitions *Cubism and Abstract Art* and *documenta I*. URL: https://www.researchgate.net/figure/Alfred-H-Barr-Cover-of-the-exhibition-catalogue-Cubism-and-Abstract-Art-MoMA-1936_fig1_355675358, 28.03.2023.

ABBILDUNG 7: *Elsa von Freytag-Loringhoven*, Quelle: Wikimedia Commons (Hg.)
URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Elsa_von_Freytag-Loringhoven#/media/Datei:Elsa_von_Freytag-Loringhoven.jpg, 28.03.2023.

ABBILDUNG 8: *Enduring Ornament* (1913) von *Elsa von Freytag-Loringhoven*,
Quelle: Obelisk Art History. URL: <https://www.arthistoryproject.com/artists/elsa-von-freytag-loringhoven/enduring-ornament/>, 28.03.2023.

ABBILDUNG 9: Brief von Man Ray mit dem Filmstill „The Baroness Shaving her pubic Hair naked“ (1921), Quelle: Gammel, Irene: Baroness Elsa. Gender, Dada, and Everyday Modernity. A Cultural Biography. Cambridge 2002, S. 290.

ABBILDUNG 10: *God* (1917) von Elsa von Freytag-Loringhoven und Morton Schamberg, Quelle: The Met Museum. URL: <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/261000>, 28.03.2023.

8.2 Dokumentenanhang

ANHANG 1: *Datenerfassung, vorläufiges Werkverzeichnis von Maria Slavona inkl. Provenienzen.*

Werktitel	Datierung	Provenienz	Ausstellungen	zentrales Motiv
Alte Blumenverkäuferin	1893	Privatbesitz	- 1893 Salon du Champs de Mars, Paris - 1985 Großer Berliner Kunstausstellung, Berlin - 1931 National-Galerie, Berlin - 1978 Leningrad/Moskau/Frankfurt am Main - 1981 Bröhan Museum, Berlin	weibliche Person
Alte Burg in Lübeck	?			Stadtansicht
Alte Frau (Federzeichnung)	1894			weibliche Person
Alte Frau (Kohlezeichnung)	vor 1902		- 1902 Berliner Secession, Berlin	weibliche Person
Alte Frau aus dem Lübecker Heiligengeist-Hospital	1889			weibliche Person
Alter Keller	1888			Innenraum
Alter Mann mit Mütze	1894			männliche Person
Alwine Schorer, die Schwester der Künstlerin	1893			Porträt
Alwine Schorer, die Schwester der Malerin	1895			Porträt
Am Zürichsee	1898			Landschaft
Anemonen	1905	- Ankauf durch Richard Muther		Blumen
Angorakatze	1906/09?	- Ankauf für Kunsthalle Bremen 1932 durch Dr. med. Ehrenfried Castens	- 1926 Akademie der Künste, Berlin - 1981 Berliner Secession, Berlin - 1981 Bröhan-Museum, Berlin - 2022 Dauerausstellung Kunsthalle Bremen	Tier
Baden bei Wien	1924			Stadtansicht
Bärtiger Mann mit Hut	1891			männliche Person

Bauer	vor 1917			männliche Person
Bauerngarten in Nussdorf am Bodensee	1927			Garten
Bäume am Wasser (Öl)	1923			Landschaft
Berg bei Boppelsen (Zürich) im Nebel	1899			Landschaft
Blick auf Luzern	1898			Landschaft
Blick aufs Hochgebirge	1899			Landschaft
Blick aus dem Atelierfenster	1898	Privatbesitz	- 1981 Bröhan-Museum, Berlin	Stadtansicht
Blonder Mädchenkopf	1889	Privatbesitz	- 1981 Bröhan-Museum, Berlin	Kind
Blumen	1905	Privatbesitz	- 1981 Bröhan-Museum, Berlin	Blumen
Blumen im Glas	1927			Blumen
Blumen in Blauem Krug auf Perserteppich	um 1910	Besitzer: Staatssekretär Dr. Arnold Brecht, Berlin (Stand 1931)		Blumen
Blumen in Weißer Vase	1927			Blumen
Blumengarten in Lübeck	1909			Garten
Blumengarten von Schloss Berg bei Winterthur	1924			Garten
Blumenstilleben	?	Privatbesitz	- 1981 Bröhan-Museum, Berlin	Blumen
Blumenstilleben	1930–31	Privatbesitz	- 1981 Bröhan-Museum, Berlin	Blumen
Blumenstilleben	1930	Privatbesitz	- 1981 Bröhan-Museum, Berlin	Blumen
Blumenstilleben	1930	Privatbesitz	- 1981 Bröhan-Museum, Berlin	Blumen
Blumenstilleben	1906	- Düsseldorf Kunstmuseum (Stand 1990), heute Kunstpalast		Blumen
Blumenstilleben mit bunten Heften, Bananen und Krug	1929	Privatbesitz	- 1981 Bröhan-Museum, Berlin	Blumen
Blumenstilleben (Pastell)		- Ankauf von der Künstlerin für das Museum für Kunst und Kulturgeschichte Lübeck, heute	- 1981 Bröhan-Museum, Berlin	Blumen

		Museum Behnhaus Drägerhaus		
Blumenstraus in der Sonne	vor 1917			Blumen
Blumenstraus in Kupferkanne	1912			Blumen
Blumenstraus in Weisser Vase	um 1912			Blumen
Boddenlandschaft in Pommern	1917	Privatbesitz	- 1981 Bröhan-Museum, Berlin	Landschaft
Brustbild einer alten Frau (Federnzeichnung)	1887			weibliche Person
Burgenlandschaft bei Chateaux d'Oex (Schweiz)	1913			weibliche Person
Dame sitzend (weißer Stuhl)				weibliche Person
Damenbildnis	1905			weibliche Person
Das Kranke Kind	1892			Kind
Der Kranke	1889			männliche Person
Der Kranke im Lübecker Armenhaus	?	verschollen		männliche Person
Der Kranke im Lübecker Armenhaus (Studie)	1890	Privatbesitz	- 1981 Bröhan-Museum, Berlin	männliche Person
Der Mann mit Pelzmütze	1891	- 1922 Ankauf von Fritz Raedler und Schenkung an das Museum für Kunst und Kulturgeschichte Lübeck, heute Museum Behnhaus Drägerhaus	- 1931, Nationalgalerie, Berlin - 1956 Behnhaus, Lübeck - 1981 Bröhan-Museum, Berlin - 1992 Berlinische Galerie, Berlin	männliche Person
Die Tochter der Künstlerin (Lilly 3 Monate)	1891			Tochter
Die Tochter der Künstlerin im Alter von einem Jahr	1892			Tochter
Die Tochter der Künstlerin im Alter von einem Jahr (November 1892)	1892			Tochter
Die Tochter der Künstlerin im Alter von 8 Jahren	1899			Tochter

Die Tochter der Künstlerin mit einer Katze	1901			Tochter
Drahthaarterrier	1929		- 1931 National-Galerie, Berlin - 1956 Behnhaus, Lübeck - 1981 Bröhan-Museum, Berlin	Tier
Drei Katzen	?	Privatbesitz	- 1902–03 Berliner Sesection Zeichnende Künste, Berlin	Tier
Drei Studien zu einer alten sitzenden Frau (Kohlezeichnung)	1897	- Geschenk von Kurt Meißner am 10.02.1967 an die Kunsthalle Bremen	- 1981 Bröhan-Museum, Berlin	weibliche Person
Ein blühender Garten	?	- Privatsammlung Wien - Lempertz Auktion 966 am 29.09.2010 - Privatbesitz		Garten
Feldblumenstrauß vor Blauem Grund	1924			Blumen
Frühschnee, Chateaux D'Oeux	vor 1917			Landschaft
Gärten am Starnberger See				Garten
Garten in Meudon (Federzeichnung)	1893	- Ankauf von der Künstlerin - Museum für Kunst und Kulturgeschichte Lübeck, heute Museum Behnhaus Drägerhaus	- 1981 Bröhan-Museum, Berlin	Garten
Garten in Montmartre	1898	- Ankauf Richard Muther		Garten
Garten in Nieder-Pöcking am Starnberger See	1919			Garten
Gartenvorstadt		Privatbesitz	- 1981 Bröhan-Museum, Berlin	Garten
Gebirgsblumen vor Kupferkessel	1909			Blumen
Gebirgslandschaft bei Chateaux d'Oex (Schweiz)	1915			weibliche Person
Gebückte Alte Frau	1906	Privatbesitz	- 1981 Bröhan-Museum, Berlin	weibliche Person
Geranien am Atelierfenster	1899			Blumen
Gewitterlandschaft	1903			Landschaft
Häuser am Montmatre (ehem.	1898	- 1927 im Rahmen der Großen Berliner	- 1927 Große Berliner Kunstausstellung, Berlin	Stadtansicht

Gärten am Montmatre)		Kunstaussstellung erworben durch Ludwig Justi für Berliner Nationalgalerie	<ul style="list-style-type: none"> - 1956 Behnhaus, Lübeck - 1960 Kunsthalle, Recklinghausen - 1960 Museum des 20. Jahrhunderts, Wien - 1960 Nationalgalerie Berlin - 1961 Kunsternes Hus, Oslo - 1981 Berliner Secession, Berlin - 1981 Bröhan-Museum, Berlin - 1992 Berlinische Galerie, Berlin - 2004 Deutsche Parlamentarische Gesellschaft - 2014 Käthe Kollwitz Museum, Köln - 2014 Schloss Villa Ludwigshöhe, Edenkoben - 2014 Städtische Wessenberg-Galerie, Konstanz - 2015 Alte Nationalgalerie, Berlin - 2019 Schloss Biesdorf, Biesdorf 	
Häuser am Wasser in Baden	1898	Privatbesitz	<ul style="list-style-type: none"> - 1902 Künstlerhaus, Zürich - 1981 Bröhan-Museum, Berlin 	Stadtansicht
Herbstblumenstrauß in weißer Vase	1920	- 1922 Ankauf der Nordirischen Gesellschaft und Schenkung an das Museum für Kunst und Kulturgeschichte Lübeck, heute Museum Behnhaus Drägerhaus	<ul style="list-style-type: none"> - 1931 National-Galerie, Berlin - 1956 Behnhaus, Lübeck - 1961 Haus am Lützowplatz, Berlin - 1981 Bröhan-Museum, Berlin 	Blumen
Herbstwald bei Timmendorf	1890			Landschaft
Heuboden	1886	Privatbesitz	- 1981 Bröhan-Museum, Berlin	Innenraum
Hinterhof mit spielenden Kindern	1902			Stadtansicht
Junge Frau	1886 oder 1890			weibliche Person
Junge Frau (im Cocktailkleid) sitzend (Skizze)				weibliche Person
Junge Perserkatzen	1899			Tier
Karlhorst bei Lübeck	1906	Ankauf 1907 durch französischen Staat		Landschaft

Karlhorst bei Lübeck mit Raureif	um 1906–1909	Privatbesitz	- 1981 Bröhan-Museum, Berlin	Landschaft
Karlhorst bei Lübeck mit Raureif (Frau mit Kind und Hund)	um 1906–1909	- Ankauf von Frau Grotheest, Overbeck-Gesellschaft für das Museum für Kunst und Kulturgeschichte Lübeck, heute Museum Behnhaus Drägerhaus	- 1981 Bröhan-Museum, Berlin - 1992 Berlinische Galerie, Berlin	Landschaft
Katze	vor 1890		- 2017 VdbK, Berlin	Tier
Keller der Löwen-Apotheke	1881	Privatbesitz	- 1981 Bröhan-Museum, Berlin	Innenraum
Keller in Lübeck	um 1883			Innenraum
Kind auf Blauer Decke	1911			Kind
Kind auf dem Teppich	1910			Kind
Kind auf einem Teppich liegend	1907			Kind
Kind mit Puppe	1884		Bröhan 1981	Kind
Kind mit Schleife im Haar		- eventuell Porträt Eva Grossmann		Kind
Kinderbildniss mit Spielzeugpferd	1903	- vor 1990 Geschenk von Helga Wiskemann aus dem Nachlass Slavona an das Museum für Kunst und Kulturgeschichte Lübeck, heute Museum Behnhaus Drägerhaus	- 1981 Bröhan-Museum, Berlin	Kind
Kind mit Wiege	1908			Kind
Kind und Katze trinkend	1895			Kind
Kinderbildnis (Hilde Pagh)	1913			Kind
Kinderstudien (Öl)	1903			Kind
King Charles-Hund, schlafend	1913	- Museum für Kunst und Kulturgeschichte Lübeck (Stand 1931)		Tier
King Charles-Hund, sitzend	1913			Tier
Knabe am See	um 1924	Privatbesitz	- 1931 National-Galerie, Berlin	Kind

			- 1981 Bröhan-Museum, Berlin	
Knieendes Kind (Alwine Großmanns Sohn)	?			Porträt
Kopf einer alten Frau	1892			weibliche Person
Kopf eines Hundes	1899	Privatbesitz	- 1981 Bröhan-Museum, Berlin	Tier
Kopf eines Mädchens	1886			Kind
Landhaus in Noisy sur Oise	1902			Landschaft
Landschaft (Bleistiftzeichnung)		Privatbesitz	- 1981 Bröhan-Museum, Berlin	Landschaft
Landschaft am Starnberger See		Privatbesitz (Stand 1977)		Landschaft
Landschaft an der Oise (Aquarell)	1902	- Ankauf 1928 durch Städtische Galerie im Städelschen Kunstinstitut, Frankfurt am Main	- 1931 National-Galerie, Berlin - 1981 Bröhan-Museum, Berlin	Landschaft
Landschaft an der Oise (Aquarell)	1904	- Vermächtnis Dr. Schlodtman an Museum in Lübeck vor 1990 - Museum für Kunst und Kulturgeschichte Lübeck, heute Museum Behnhaus Drägerhaus	- 1956 Behnhaus, Lübeck Berlin - 1981 Bröhan-Museum, Berlin	Landschaft
Landschaft an der Oise (ehem. Sommertag an der Oise)	1911	- 1917 Museum Barmen - 1931 Kunstverein Barmen - Von der Heydt Museum, Wuppertal: angegebener Vorbesitzer Friedrich-Wilhelm Boelling (1859-1914)	- 1931 National-Galerie, Berlin - 1956 Behnhaus, Lübeck Berlin - 1981 Berliner Secession, Berlin - 1981 Bröhan Museum, Berlin	Landschaft
Landschaft an der Oise (Öl, Zeder)	1901/06	- 1922 Ankauf von der Künstlerin durch das Museum für Kunst und Kulturgeschichte Lübeck, heute Museum Behnhaus Drägerhaus	- 1931 Berliner National-Galerie, Berlin - 1956 Behnhaus, Lübeck - 1961 Haus am Lützowplatz, Berlin - 1981 Bröhan-Museum, Berlin	Landschaft
Landschaft an der Oise (Pinselzeichnung)	1915	- Ankauf von der Künstlerin (vor 1931)	- 1981 Bröhan-Museum, Berlin	Landschaft

		- Museum für Kunst und Kulturgeschichte Lübeck, heute Museum Behnhaus Drägerhaus		
Landschaft bei Neuennahr (Rheinland)				
Landschaft in der Schweiz	1898			
Landschaft mit Blumen und Bäumen	?	Privatbesitz	- 1981 Bröhan-Museum, Berlin	Landschaft
Landschaft mit zwei Obstbäumen	1887/88	- Ankauf von der Künstlerin - Museum für Kunst und Kulturgeschichte Lübeck, heute Museum Behnhaus Drägerhaus	- 1981 Bröhan-Museum, Berlin	Landschaft
Liegende Frau	1924			weibliche Person
Liegende Frau	1924			weibliche Person
Liegende Frau vom Rücken	1924			weibliche Person
Liegende Frau von Vorn	1924			weibliche Person
Liegende Katzen	1908			Tier
Liegendes Mädchen (Pastell)	?	- 1932 Geschenk von Otto Ackermann an die Kunsthalle Bremen	- 1981 Bröhan-Museum, Berlin	Kind
Lilly (als Säugling)	1892	- Ankauf von der Künstlerin - Museum für Kunst und Kulturgeschichte Lübeck, heute Museum Behnhaus Drägerhaus	- 1981 Bröhan-Museum, Berlin	Tochter
Lilly lesend	1902–1905	Privatbesitz	- 1981 Bröhan-Museum, Berlin	Tochter
Lilly mit dem Hund, in blauem Kleid	1902	- Ankauf Bröhan-Museum 1973	- 1981 Bröhan-Museum, Berlin - 2022 Bröhan-Museum, Berlin	Tochter
Lilly mit Katze	1902	Privatbesitz	- 1902 5. Ausstellung Berliner Secession, Berlin - 1981 Bröhan-Museum, Berlin	Tochter
Lübeck von der Katharinenstraße	1905			Stadtansicht

Luzern	1898			Kind
Mädchen am Boden spielend	1911			Kind
Mädchen am Meer	um 1905			Kind
Mädchen im Balettkleid (Eva Großmann)	1913			Porträt
Mädchen im Gras	1911			Kind
Mädchen mit Puppe vor Hauseingang	?	Privatbesitz	- 1981 Bröhan-Museum, Berlin	Kind
Mädchen mit Wiege	1908			Kind
Mädchen sitzend	1909?	- Kunsthandlung Victor Rheins Berlin (Aufkleber auf Objekt)		Kind
Mädchen sitzend mit Buch	?			Kind
Mädchenbildnis Irene Schön	vor 1917			Porträt
Männerhände, die einen Hut halten	1895			Hände
Margueritenstrauß in blauer Vase	1903	Privatbesitz	- 1981 Bröhan-Museum, Berlin	Blumen
Maria Mayer				Porträt
Milchwagen	1907			Milchwagen
Obstkorb	?	Privatbesitz	- 1981 Bröhan-Museum, Berlin	Stilleben
Otto Schorer (Bruder der Künstlerin)	1882	Privatbesitz	- 1981 Bröhan-Museum, Berlin	Porträt
Päonien und Rittersporn	1919	Privatbesitz	- 1956 Behnhaus, Lübeck - 1981 Bröhan-Museum, Berlin	Blumen
Paris (mit Eiffelturm)	1893			Stadtansicht
Pilze auf Brauner Tischdecke	1917			Stilleben
Stilleben mit Pilz				Stilleben
Porträt	1902	Privatbesitz	- 1902 Berliner Secession, Berlin	Porträt
Porträt Ehefrau Richard Muther	1906	- Auftragsarbeit von Richard Muther - verschollen		Porträt
Porträt Helmi Parow	1895	Privatbesitz	- 1981 Bröhan-Museum, Berlin	Porträt
Porträt Lilly Ackermann	um 1916		- 1981 Bröhan-Museum, Berlin	Porträt
Porträt Theodor Schorer	1906	Privatbesitz	- 1981 Bröhan-Museum, Berlin	Porträt
Puppenstube	1906			Innenraum

Rauchender Junge	1895 (Plakat- Entwurf)			Kind
Rote Blumen in Weissem Papier	um 1907			Stadtansicht
Rue de l'Orient	1898			Stadtansicht
Rue de l'Orient auf Mont Matre	1899			Tier
Schlafende Katze	1908			Tier
Schlafende Katze	1908			Tier
Schlafendes Kind	vor 1902		- 1902 Berliner Secession, Berlin	Kind
Schloss Berg bei Winterthur	1929			Landschaft
Schloss Meran	1895			Landschaft
Schneesmelze in Karlshorst bei Lübeck	1909	- Besitzer: Major Hans Bühler- Volkart, Schloß Berg bei Winterthur (Stand 1931)		Landschaft
Schwarze Katze in der Sofaecke	1909			Tier
Selbstbildnis	1929	Privatbesitz	- 1981 Bröhan-Museum, Berlin	Selbstporträt
Selbstbildnis (Kohlezeichnung, Rückseite männlicher Akt)	1885	- Geschenk von Otto Ackermann an Museum für Kunst und Landesgeschichte Lübeck, heute Museum Behnhaus Drägerhaus	- 1931 National-Galerie, Berlin - 1956 Behnhaus, Lübeck - 1961 Haus am Lützwowplatz, Berlin	Selbstporträt
Selbstbildnis (Pastell/Pappe)	1887	- Georg Kahn- Ackermann (Stand 1992) Enkel von Maria Slavona, Nachlassinhaber	- 1931 Nationalgalerie - 1956 Lübeck - 125 VdBK?	Selbstporträt
Selbstbildnis der Siebzehnjährigen	1882			Selbstporträt
Selbstportät	um 1910	Privatbesitz	- 1981 Bröhan-Museum, Berlin - 2019 Schloss Biesdorf, Biesdorf	Selbstporträt
Sitzende Alte Frau (Pinsel- und Federzeichnung)	1896	- Ankauf von der Künstlerin für das Museum für Kunst und Landesgeschichte Lübeck, heute Museum Behnhaus Drägerhaus	- 1981 Bröhan-Museum, Berlin	weibliche Person

Sitzende Alte Frau von Vorn	1887			weibliche Person
Sitzende Frau	1887			weibliche Person
Sitzende Frau und Kinder im St. Jürgen-Gang zu Lübeck	1903			weibliche Person
Sitzender Bauer	1895			männliche Person
Sitzender Junge	1896			Kind
Sommertag an der Oise (Studie)	1911			Landschaft
Sonnenaufgang am Timmendorfer Strand	1890			Landschaft
Spätherbst im Boppeln bei Zürich	1899			Tier
Spielende Katzen	vor 1927		- Galerie Amsler u. Rutbardt	Tier
Spielende Mädchen	1911			Kind
Spielende Mädchen	1911			Kind
Spielender Bub	1906?			Kind
Spielendes Kind	1911	Privatbesitz (Stand 1981)	- 1981 Bröhan-Museum, Berlin	Kind
St. Jürgen-Gang in Lübeck	1902–1904	Privatbesitz (Stand 1981)	- 1931 National-Galerie, Berlin - 1956 Behnhaus, Lübeck - 1981 Bröhan Museum, Berlin	Stadtansicht
St. Jürgen-Gang in Lübeck mit spielenden Kindern	1902	- Kunsthalle zu Kiel (Stand 1981)	- 1931 National-Galerie, Berlin - 1981 Bröhan Museum, Berlin	Stadtansicht
Starnberger See	1929			Landschaft
Stehender Alter Herr	1895			männliche Person
Stehendes Mädchen mit Hut	1891			Kind
Stilleben mit Fächer	1906			Stilleben
Stilleben mit Orchideen	1924			Stilleben
Straße auf dem Mont Martre	1901			Stadtansicht
Tauwetter bei Lübeck	1910	Privatbesitz		Landschaft
Tirol Landschaft	1894			Landschaft
Topf mit blühenden Azaleen	?	Privatbesitz		Blumen

Überschwemmung am Bodensee	1926	- Besitzer: Dr. Otto Burchard, Berlin (Stand 1931)		Landschaft
Victor Großmann	um 1904	Privatbesitz	- 1981 Bröhan-Museum, Berlin	Porträt
Victor Großmann sitzend im Sessel	?	Privatbesitz	- 1981 Bröhan-Museum, Berlin	Porträt
Villa in Lübeck	1907			Haus
Villeneingang in Lübeck	1908	Privatbesitz	- 1981 Bröhan-Museum, Berlin	Haus
Vorgarten mit Kastanien-Bäumen in Meudon	1891			Garten
Waldlichtung	1893			Landschaft
Waldweg	1895			Landschaft
Wäscherinnen	1891			weibliche Person
Wicken	vor 1917			Blumen
Wiesenlandschaft mit Bäumen	1881	- Geschenk von der Künstlerin ans Museum für Kunst und Landesgeschichte Lübeck, heute Museum Behnhaus Drägerhaus	- 1981 Bröhan-Museum, Berlin	Landschaft
Zwei Jungen	1891			Kind
Zwei Katzenköpfe	1906	Privatbesitz	- 1981 Bröhan-Museum, Berlin	Tier
Zwei Kinder im Tisch am Garten (Ölskizze)	?	Privatbesitz	- 1981 Bröhan-Museum, Berlin	Kind
		<i>schon zu Lebzeiten der Künstlerin in Sammlung</i>		

ANHANG 2: Datenerfassung zur Ausstellungsbeteiligung von Maria Slavona
1893–2022.

Institution	Name der Ausstellung	Bemerkung	Name des Werks	Datum
<i>zu Lebzeiten</i>				
Société des Beaux-Arts im Salon du Champ de Mars, Paris	4. Ausstellung	Pseudonym Carl Maria Slavona, ab da wiederholt im Salon	„Alte Blumenfrau“	1893
Genossenschaft der Mitglieder der Königlichen Akademie der Künste, Verein Berliner Künstler, Berlin	Große Berliner Kunstausstellung		„Alte Blumenfrau“	1885
Berliner Secession, Berlin		korrespondierendes Mitglied		1901-1905, 1911-1912
Künstlerhaus Zürich		Einzelausstellung		1902
Salon d'Autonome, Paris				1903, 1904
Société Independants, Paris		1907 kaufte französischer Staat ihr Werk „Effet de neige (environs de Lübeck)“ (dt. „Karlhorst bei Lübeck“)	durchschnittlich drei Arbeiten	1903-1908, 1910
Verbindung Bildender Künstlerinnen			„Lilly lesend“	1906
Galerie Miethke, Wien		Einzelausstellung		1908
Galerie Cassirer, Berlin		Einzelausstellung		1912
Lyceum-Club, Berlin	Die Frau in Haus und Beruf			1912
Folkwang Museum, Essen		Einzelausstellung		April-Mai 1913
Barmen Ruhmeshalle, Barmen		Einzelausstellung		1913
Berliner Secession, Berlin		ordentliches Mitglied		1913-1914
Freie Secession, Berlin				ab 1914
Overbeck-Gesellschaft, Lübeck		Einzelausstellung		1920

Museum Winterthur, Winterthur		Einzelausstellung		1926
Lübeck	Lübeck und Lübecker Künstler			1926
Akademie der Künste, Berlin	Die Schaffende Frau in der Bildenden Kunst			1926
Galerie Matthiesen, Berlin	Stillebenausstellung		zwei Werke	vor 1927
Genossenschaft der Mitglieder der Königlichen Akademie der Künste, Verein Berliner Künstler, Berlin	Große Berliner Kunstaussstellung	Extrasaal, Einzelausstellung		1927
Kunsthandlung Amsler & Rutbardt, Berlin		Einzelausstellung	10 Gemälde Blumenstilleben, „Spielende Katzen“	1927
Hamburger Kunsthalle, Hamburg	Lübecker Kunst in der Hamburger Kunsthalle			1928
<i>posthum</i>				
National-Galerie, Berlin	Gedächtnisausstellung	im Kronprinzenpalais, danach bis 1934 in 9 weiteren Städten Einzelausstellung		25. November 1931-???.193?
Lübeck	Gedächtnisausstellung	Einzelausstellung		1932
München	Gedächtnisausstellung	Einzelausstellung		1932
Stuttgart	Gedächtnisausstellung	Einzelausstellung		1932
Leipzig	Gedächtnisausstellung	Einzelausstellung		1933
Wiesbaden	Gedächtnisausstellung	Einzelausstellung		1933
Düsseldorf	Gedächtnisausstellung	Einzelausstellung		1933
Köln	Gedächtnisausstellung	Einzelausstellung		1933
Barmen	Gedächtnisausstellung	Einzelausstellung		1934
Bochum	Gedächtnisausstellung	Einzelausstellung		1934
Duisburg	Neue Realisten			1936
Overbeck-Gesellschaft, Lübeck	Gedächtnisausstellung	25. Todestag Einzelausstellung		1956
Kunsthalle Recklinghausen, Recklinghausen	Berlin, Ort der Freiheit für die Kunst		„Häuser auf Montmatre“	02.06.1960-17.07.1960
Museum des 20. Jahrhunderts, Wien	Berlin, Ort der Freiheit für die Kunst		„Häuser auf Montmatre“	02.08.1960-04.09.1960

Nationalgalerie, Berlin	Berlin, Ort der Freiheit für die Kunst. Der dynamische Realismus und das Auftreten Edvard Munchs in Berlin 1892		„Häuser auf Montmatre“	18.09.1960- 06.11.1960
Kunstneres Hus, Oslo	Berlin-Kunst. Stadier i utviklingen fra 1892 til i dag		„Häuser auf Montmatre“	14.01.1961- 05.02.1961
Haus am Lützowplatz, Berlin	Künstler-Tradition in Berlin-Tiergarten		„Herbstblumenstrauß in weißer Vase“, „Landschaft an der Oise“ (um 1920)	1961
Leningrad/ Moskau/ Frankfurt am Main	Deutsche Malerei 1890–1918			1978
Bröhan Museum, Berliner Secession, Berlin	Maria Slavona 1865– 1931. Eine deutsche Impressionistin	Einzelausstellung und Katalog		1981
Museum für Kunst und Kulturgeschichte der Hansestadt Lübeck, Lübeck	Maria Slavona 1865– 1931. Eine deutsche Impressionistin	Einzelausstellung und Katalog		1982
Akademie der Künste, Berlin	Das Verborgene Museum I. Dokumentation der Kunst von Frauen in Berliner öffentlichen Sammlungen		„Häuser auf Montmatre“	18.12.1987- 07.02.1988
Berlinische Galerie, Berlin	Profession ohne Tradition. 125 Jahre Verein der Berliner Künstlerinnen, Berlin, Berlinische Galerie		3 Werke	11.09.1992- 01.11.1992
Deutsche Parlamentarische Gesellschaft, Berlin	Ausstellung zur Verabschiedung und Amtseinführung der Bundespräsidenten		„Häuser auf Montmatre“	01.07.2004- 09.07.2004
Käthe Kollwitz Museum, Köln	Berliner Impressionismus, Werke der Berliner Secession aus der Nationalgalerie		„Häuser auf Montmatre“	10.10.2013- 26.01.2014
Schloss Villa Ludwigshöhe, Edenkoben	Berliner Impressionismus, Werke der Berliner Secession aus der Nationalgalerie		„Häuser auf Montmatre“	02.03.2014- 17.08.2014
Städtische Wessenberg- Galerie, Konstanz	Berliner Impressionismus, Werke der Berliner Secession aus der Nationalgalerie		„Häuser auf Montmatre“	06.09.2014- 16.11.2014

Alte Nationalgalerie, Berlin	Impressionismus - Expressionismus. Kunstwende		„Häuser auf Montmatre“	22.05.2015-20.09.2015
Liebermann Villa, Wannsee	Frauen in der Secession. Käthe Kollwitz, Sabine Lespius, Dora Hitz und Clara Siewert			08.11.2015-29.02.2016
Schloss Biesdorf, Berlin	Klasse Damen!		„Häuser auf Montmatre“	17.06.2019-13.10.2019
Schlösschen im Hofgarten, Wertheim,	„Sie sind keine Randnotiz“ Käthe Kollwitz und ihre Kolleginnen in der Berliner Secession (1898-1913)			06.09.2012-04.11.2012
Bröhan-Museum, Berlin	Zeitenwende. Von der Berliner Secession zur Novembergruppe		„Lilly mit Hund und blauem Kleid“	19.11.2015 - 03.04.2016
Verein der Berliner Künstlerinnen 1867 e.V. in der Alexander und Renata Camaro Stiftung, Berlin	Fortsetzung folgt! 150 Jahre Verein der Berliner Künstlerinnen 1867 e.V.		„Katze“ (vor 1890)	26.11.2016-24.03.2017
Bröhan-Museum, Berlin	Ansehen! Kunst und Design von Frauen 1880–1940		„Lilly mit Hund und blauem Kleid“	23.06.2022-04.09.2022

ANHANG 3: Statistische Auswertung der Bildmotive von Maria Slavona

ANHANG 4: Verlauf der kunsthistorischen Rezeption von Maria Slavona. Abrufbar

im Internet: URL:

<https://miro.com/app/board/uXjVPExc7uw=?moveToWidget=3458764542820>

944618&cot=14, 31.03.2023.

ANHANG 5: Visualisierung des Netzwerkes um Hilma af Klint.

Abrufbar im Internet: URL:

<https://miro.com/app/board/uXjVPExc7uw=?moveToWidget=3458764542821104517&cot=14>, 31.03.2023.

Visualisierung des Netzwerkes um Hilma af Klint

(Erstellt von Clara Westendorff für die Masterarbeit „Vergessene Künstlerinnen der Moderne? Eine kanonkritische Perspektive auf die kunsthistorische Rezeption von Maria Slavona, Hilma af Klint und Elsa von Freytag-Loringhoven“, Stand 22.03.2023)

ANHANG 6: Visualisierung des sozialen Netzwerks um Baroness Elsa von Freytag-

Loringhoven. Abrufbar im Internet: URL:

<https://miro.com/app/board/uXjVPExc7uw=?moveToWidget=3458764542821104020&cot=14>, 31.03.2023.

9 Quellenverzeichnis

Forschungsstand und Überblick über die feministische Kunstwissenschaft

Literaturverzeichnis

- BARZMAN, Karen-Edis: *Beyond the Canon: Feminists, Postmodernists, and the History of Art*. In: *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, 52. 1993, 3, S. 327-339. Abrufbar im Internet: URL: <https://doi.org/10.2307/431431>, 17.03.2023.
- BODE, Suzanne: *Gabiele Münter and Wassily Kandinsky: A Reassessment of Transnational Identities and Abstraction Through Biography*. In: *Transnational Perspectives on Artists' Lives*. 2020, S. 43-60. Abrufbar im Internet: URL: <https://doi.org/10.1007/978-3-030-45200-1>, 08.12.2023.
- CHICHESTER, K. Lee/ SÖLCH, Brigitte: *Kunsthistorikerinnen 1910-1980. Theorien, Methoden, Kritiken*. Berlin 2021.
- FIELDS, Jill: *Frontiers in Feminist Art History*. In: *Frontiers: A Journal of Women Studies*, 33. 2012, 2, S. 1-21. Abrufbar im Internet: URL: <https://www.jstor.org/stable/10.5250/fronjwomestud.33.2.0001>, 22.02.2023.
- GOUMA-PETERSON, Thalia/ MATHEWS, Patricia: *The Feminist Critique of Art History*. In: *The Art Bulletin*, 69. 1987, 3, S. 326-357. Abrufbar im Internet: URL: <https://www.jstor.org/stable/3051059>, 22.02.2023.
- GREER, Germaine: *The Obstacle Race. The fortunes of Women Painters and Their Work*. London 1979.
- HESSEL, Katy: *The Story of Art Without Men. Große Künstlerinnen und ihre Werke*. München 2022.
- LANGFELD, Gregor: *The canon in art history: concepts and approaches*. In: *Journal of Art Historiography*. 2018, 19. Abrufbar im Internet: URL: <https://arthistoriography.files.wordpress.com/2018/11/langfeld.pdf>, 20.02.2023.
- LIPPARD, Lucy: *Projecting a Feminist Criticism*. In: *Art Journal*, 35. 1976, 4, S. 337-339. Abrufbar im Internet: URL: <https://doi.org/10.2307/776224>, 13.03.2023.
- NOCHLIN, Linda/ SUTHERLAND HARRIS, Ann: *Women Artists: 1550–1950*. Los Angeles 1976.
- POLLOCK, Griselda: *Women, Art and Ideology: Questions for Feminist Art Historians*. In: *Woman's Art Journal*, 4. 1983, 1, S. 39-47. Abrufbar im Internet: URL: <https://www.jstor.org/stable/1358100>, 22.02.2023.
- SÖNTGEN, Beate (Hg.): *Rahmenwechsel. Kunstgeschichte als feministische Kulturwissenschaft*. Berlin 1996.

WILLIAMS, Raymond: *Von den „unkritischen Gewohnheiten des Geistes“*. In: *Kunstchronik*, 75. 2022, 2, S. 62-69.

WOOLF, Virginia: *Ein Zimmer für sich allein*. Berlin 2021.

Internetquellen

BROOKLYN MUSEUM (Hg.): *The Dinner Party by Judy Chicago*, URL: https://www.brooklynmuseum.org/exhibitions/dinner_party/, 28.02.2023.

Maria Slavona

Primärquellen (unveröffentlicht)

Q1 *Slavona, Maria: Eigh. Auflistung der Bilder im Atelier 1894 – 1919 (01 – 35)*, Nachlass von Maria Slavona in der Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek, eingesehen am 14.03.2023.

Q2 *Liste „Gesamt-Ausstellungen“ [1902 – 1934]*, Nachlass von Maria Slavona in der Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek, eingesehen am 14.03.2023.

Q3 *Rechercheanfragen von Carola Muysers (projektleitende Kunsthistorikerin) für das Forschungs- und Ausstellungsprojekt der Berlinischen Galerie, Gropius Bau und VdBK "125 Jahre Verein der Berliner Künstlerinnen 1867–1992"*, Archiv der Akademie der Künste. Signatur: BG-VdBK 372, Mappe 1126, eingesehen am: 23.12.2022.

Die Mappe umfasst:

- Brief vom 25.06.1990 vom VdBK an Hamburger Kunsthalle
- Brief vom 12.10.1990 an das Kunstmuseum Düsseldorf
- Brief vom 12.10.1990 an Museum für Kunst- und Kulturgeschichte der Hansestadt Lübeck
- Brief vom 16.10.1990, Antwort vom Kunstmuseum Düsseldorf
- Auflistung der Werke in der Sammlung vom Museum für Kunst und Gewerbe in Lübeck
- Brief vom 13.03.1991 an das Von der Heydt Museum
- Brief vom 19.03.1991 an die Kunsthalle Bremen von Barbara Borek
- Brief vom 21.03.1991 ans Musée d'Orsay
- Brief vom 08.04.1991 vom Musée d'Orsay an Carola Muysers
- Brief vom 22.03.1991 an das Städtelsche Kunstinstitut
- Brief vom 22.03.1991 an die Kunsthalle Kiel
- Brief vom 22.03.1991 ans Museum am Ostwald
- Brief vom 21.05.1991 an Hr. Georg Kahn-Ackermann
- Brief vom 09.08.1991 an Prof. Bröhan

- Brief vom 16.03.1992 an Hr. Georg Kahn-Ackermann

Q4 *Steckbrief Maria Slavona*, Archiv der Akademie der Künste. Signatur: BG-VdBK 372,1, eingesehen am: 23.12.2022.

Q5 *Ausstellung „Die Schaffende Frau in der Bildenden Kuns“, 1927 (Auflistung)*, Archiv der Akademie der Künste. Signatur: BG-VbBK-1261-16, eingesehen am: 23.12.2022.

Primärquellen

BOHNKE-KOLLWITZ, Jutta (Hg.): *Käthe Kollwitz. Die Tagebücher*. Berlin 1989.

DER KUNSTWANDERER (Hg.): *Todesanzeige Maria Slavona*. 13, 1931, Maiheft, S. 282.

DER KUNSTWANDERER (Hg.): *Maria Slavona*. 13, 1931, Juli-Augustheft, S. 328-330.

DER TÜRMER (Hg.): *Maria Slavona*. 1932, Februarausgabe, S. 402-408.

DEUTSCHE KUNST UND DEKORATION (Hg.): *Maria Slavona*. 1932, März, S. 325.

DIE FRAU (Hg.): *Maria Slavona*. 1932, Februarausgabe, S. 301.

SCHEFFLER, Karl: *Maria Slavona*. In: *Kunst und Künstler*, 15. 1917, 7, S. 334-336.

SCHEFFLER, Karl: *Die fetten und die mageren Jahre. Ein Arbeits- und Lebensbericht*. Zürich 1948.

UHDE, Wilhelm: *Von Bismarck bis Picasso*. Zürich 1949.

Sekundärliteratur

BEZIRKSAMT TIERGARTEN (Hg.): *Aufbrüche - Frauengeschichte(n) aus Tiergarten 1850–1950*, Berlin 1999.

BRÖHAN, Margit: *Maria Slavona 1865–1931. Eine deutsche Impressionistin*. Berlin 1981.

DESEYVE, Yvette/ GLEIS, Ralph (Hg.): *Kampf um Sichtbarkeit. Künstlerinnen der Nationalgalerie vor 1919*. Berlin 2019.

DOEDE, Werner: *Die Berliner Secession. Berlin als Zentrum der Modernen Kunst von der Jahrhundertwende bis zum Ersten Weltkrieg*. Frankfurt am Main/Berlin/Wien 1977.

ENCYCLOS-VERLAG AG (Hg.): *Lexikon der Frau in zwei Bänden. I-Z*. Zürich 1953.

FUHRMANN, Dietmar/ MUYSERS, Carola (Hg.): *Profession ohne Tradition. 125 Jahre Berliner Künstlerinnen*. Berlin 1992.

HAUS AM LÜTZOWPLATZ (Hg.): *Künstlertradition in Berlin-Tiergarten*. Berlin 1961.

HIRSCH, Anton: *Die bildenden Künstlerinnen der Neuzeit*. Stuttgart 1905.

- HÜLSEWIG-JOHNEN, Jutta/ KELLEIN, Thomas (Hg.): *Der deutsche Impressionismus*. Bonn 2009.
- JÜRGS, Britta: *Denn da ist nichts mehr, wie es die Natur gewollt. Portraits von Künstlerinnen und Schriftstellerinnen um 1900*, Berlin 2001.
- MUNDORFF, Angelika/ KINK, Barbara (Hg.): *Frau Darf... 100 Jahre Künstlerinnen an der Akademie*. München 2020.
- NATIONAL-GALERIE BERLIN (Hg.): *Maria Slavona. Gedenk-Ausstellung, National-Galerie Berlin 1931*. Berlin 1931.
- PARET, Peter: *Die Berliner Secession. Moderne Kunst und ihre Feinde im Kaiserlichen Deutschland*. Berlin 1981.
- PFEFFERKORN, Rudolf: *Die Berliner Sezession. Eine Epoche deutscher Kunstgeschichte*. Berlin 1972.
- SCHEFFLER, Karl: *Geschichte der europäischen Malerei vom Impressionismus bis zur Gegenwart*. Berlin 1927.
- UMBACH, Kathrin: *Die Malweiber von Paris. Deutsche Künstlerinnen im Aufbruch*. Berlin 2015.
- VEREIN DER BERLINER KÜNSTLERINNEN 1867 E.V./ MÖCKEL, Birgit (Hg.): *Fortsetzung folgt! 150 Jahre Verein der Berliner Künstlerinnen 1867 e.V.* Berlin 2017.
- VOIT, Antonia: *Eine Frau von Morgen setzt sich durch*. In: Süddeutsche Zeitung GmbH (Hg.): *Ab nach München! Künstlerinnen um 1900*. München 2014.
- WOLFF-THOMSEN, Ulrike/ KONTTINEN, Ritta (Hg.): *Rendezvous Paris. Schleswig-holsteinische und finnische Künstlerinnen um 1900*. Flensburg 1997.
- WOLFF-THOMSEN, Ulrike: *Willy Greter (1868–1923). Seine Rolle im internationalen Kunstbetrieb und Kunsthandel um 1900*. Kiel 2006.
- WOLFF-THOMSEN, Ulrike: „Der Erbfeind oder ein Anti-Puppenheim – Momentaufnahmen aus der Nora Zeit“ - Ein autobiographischer Bericht der Malerin Rosa Pfäffinger. In: Georgen, Theresa/ Muysers, Carola (Hg.): *Bühnen des Selbst. Zur Autobiographie in den Künsten des 20. und 21. Jahrhunderts*. Kiel 2006, S. 281-306.
- WOLFF-THOMSEN, Ulrike/ PACZKOWSKI, Jörg (Hg.): *Käthe Kollwitz und ihre Kolleginnen in der Berliner Secession (1898–1913)*. Wertheim/Heide 2012.
- WOLFF-THOMSEN, Ulrike: *Maria Slavona*. In: Conzen, Susanne/ Möller, Hilke/ Trox, Eckhard (Hg.): *Ida Gerhardi. Deutsche Künstlerinnen in Paris um 1900*. München 2012.

Hilma af Klint

Primärquellen

GUGGENHEIM, Peggy: *Ich habe alles Gelebt*. Köln 1998.

MUSEUM OF MODERN ART (Hg.): *Cubism and Abstract Art*. New York 1936. Abrufbar im Internet: URL:

https://www.moma.org/documents/moma_catalogue_2748_300086869.pdf?_ga=2.206049878.475240187.1680255350-1022081158.1679501227, 31.03.2023.

MUSEUM OF MODERN ART (Hg.): *Press Release 325049*. New York 1936. Abrufbar im Internet: URL: https://www.moma.org/documents/moma_press-release_325049.pdf?_ga=2.201792980.475240187.1680255350-1022081158.1679501227, 31.03.2023.

Sekundärliteratur

ALMQVIST, Kurt/ BELFRAGE, Louise (Hg.): *Hilma af Klint. Seeing is Believing*. London 2017.

ALTHAUS, Karin/ MÜHLING, Matthias/ SCHNEIDER, Sebastian (Hg.): *Weltempfänger. Georgiana Houghton. Hilma af Klint. Emma Kunz*. München 2018.

BASHKOFF, Tracey (Hg.): *Hilma af Klint. Paintings for the Future*. New York 2018.

CRAMER, Sue/ CHAMBERS, Nicholas (Hg.): *Hilma af Klint. The Secret Paintings*. Wellington 2021.

DEINES, Philipp: *Die 5 Leben der Hilma af Klint*. Berlin 2022.

DICKERMAN, Leah (Hg.): *Inventing Abstraction 1910-1925. How a Radical Idea Changed Modern Art*. New York 2012.

ELISABETH, S.: *The Art of the Occult. a Visual Sourcebook for the Modern Mystic*. London 2020.

FURIÓ, Vincenç: *Fame and Prestige: Necessary and decisive accomplices in the case of Hilma af Klint*. In: *Espacio Tiempo Y Forma*, 7. 2014, 1, S. 147-165. Abrufbar im Internet: URL: <https://doi.org/10.5944/etfvii.1.2013.8462>, 01.03.2023.

HØGSBERG, Milena/ MÜLLER-WESTERMANN, Iris (Hg.): *Hilma af Klint. Artist. Researcher. Medium*. Berlin 2020.

INTROVIGNE, Massimo: *New Religious Movements and the Visual Arts*. In: *Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions*, 19. 2012, 4, S. 3-12. Abrufbar im Internet: URL: <https://www.jstor.org/stable/26418545>, 01.03.2023.

KANDINSKY, Wassily: *Über das Geistige in der Kunst. Insbesondere in der Malerei*. Bern 2009.

MACEL, Christine/ ZIEBIŃSKA-LEWANDOWSKA, Karolina (Hg.): *Women in Abstraction*. Paris 2021.

MAHLAMÄKI, Tiina: *Esoteric and occult Sweden*. In: *Approaching Religion*, 11. 2021, 1, S. 197-200. Abrufbar im Internet: URL: <https://doi.org/10.30664/ar.102464>, 01.03.2023.

MCNAB, Janice: *Hilma af Klint and the Need for Historical Revision*. In: *Religious Studies Review*, 47. 2021, 1, S. S. 35-40. Abrufbar im Internet: URL: <https://doi.org/10.1111/rsr.15036>, 01.03.2021.

MÜLLER-WESTERMANN, Iris/ WIDOFF, Jo (Hg.): *Hilma af Klint. Eine Pionierin der Abstraktion*. Stockholm 2013.

MÜLLER-WESTERMANN, Iris: *Hilma af Klint*. In: Fischer-Hausdorf, Eva/ Grunenberg, Christoph (Hg.): *Ikonen. Was wir Menschen anbeten*. Bremen 2019.

TUCHMAN, Maurice (Hg.): *The Spiritual in Art. Abstract Painting 1890-1985*. Los Angeles/New York 1986.

VOSS, Julia: *Hilma af Klint. „Die Menschheit in Erstaunen versetzen“*. Biographie. Frankfurt am Main 2020.

Internetquellen

AXEL UND MARGARET AX:SON JOHNSON FOUNDATION (Hg.): *Startseite*, URL: <https://axsonjohnsonfoundation.org/>, 07.03.2023.

IMDB (Hg.): *Beyond the Visible*, URL: <https://www.imdb.com/title/tt9760516/>, 09.03.2023.

IMDB (Hg.): *Hilma*, URL: https://www.imdb.com/title/tt14620236/?ref=fn_al_tt_1, 09.03.2023.

LOST WOMEN ART (Hg.): *Sigrid Hjertén*, URL: <https://www.lostwomenart.de/artist/sigrid-hjerten/>, 18.03.2023.

THE HILMA AF KLINT FOUNDATION (Hg.): *Exhibitions*. URL: <https://hilmaafklint.se/exhibitions/>, 23.03.2023.

THE HILMA AF KLINT FOUNDATION (Hg.): *Hilma af Klint Catalogue Raisonné*, URL: <https://hilmaafklint.se/hilma-af-klint-catalogue-raisonne/>, 09.03.2023.

Baroness Elsa von Freytag-Loringhoven

Sekundärliteratur

BOZHKOVA, Yasna: *Against “the Censor’s Scythe“: Mina Loy, Djuna Barnes, and Elsa von Freytag-Loringhoven*. In: *Miranda, Modernism and Obscene*. 2020, 21. Abrufbar im Internet: URL: <https://doi.org/10.4000/miranda.28026>, 20.03.2023.

DICKERMANN, Leah: *Dada*. Washington 2005.

GAMMEL, Irene: *Baroness Elsa. Gender, Dada, and Everyday Modernity. A Cultural Biography*. Cambridge 2002.

GAMMEL, Irene: *Dada-Ikone in New York. Die Performance-Künstlerin Elsa von Freytag-Loringhoven*. In: *Feministische Studien*, 22. 2004, 2, S. 248-262. Abrufbar im Internet: URL: <https://doi.org/10.1515/fs-2004-0209>, 20.02.2023.

GOODSPEED-CHADWICK, Julie: *Reconsidering the Baroness Elsa von Freytag-Loringhoven and Kay Boyle: Feminist Aesthetics and Modernism*. In: *Feminist Formations*, 28. 2016, 2, S. 51-72.

JONES, Amelia: *Irrational Modernism. A Neurasthenic History of New York Dada*. Cambridge/London 2004.

JÜRGS, Britta (Hg.): *Etwas Wasser in der Seife. Portraits dadaistischer Künstlerinnen und Schriftstellerinnen*. Grambin/Berlin 1999.

KNIGHTON, Caroline: *Modernist Wastes: Recovery, Re-Use and the Autobiographic in Elsa von-Freytag-Loringhoven and Djuna Barnes*. London 2020.

LAPPIN, Linda: *Dada Queen in the Bad Boys' Club: Baroness Elsa Von Freytag-Loringhoven*. In: *Southwest Review*, 89. 2004, 2, S. 307-319. Abrufbar im Internet: URL: <https://www.jstor.org/stable/43472537>, 20.02.2023.

MCKIBLE, Adam: *"Life is real and life is earnest": Mike Gold, Claude McKay, and the Baroness Elsa von Freytag-Loringhoven*. In: *American Periodicals*, 15. 2005, 1, S. 56-73.

NAUMANN, Francis M.: *New York Dada, 1915-23*. New York 1994.

REILLY, Eliza-Jane: *Elsa von Freytag-Loringhoven*. In: *Women's Art Journal*, 18. 1997, 1, S. 26-33. Abrufbar im Internet: URL: <https://www.jstor.org/stable/1358677>, 20.02.2023.

SAWLSON-GORSE, Naomi (Hg.): *Women in Dada. Essays on Sex, Gender and Identity*. Cambridge/London 1998.

SCHWARZ, Arturo: *new york dada. duchamp. man ray. picabia*. Mailand 1973.

WIEHAGER, Renate/ NEUBURGER, Katharina: *Duchamp und die Frauen. Freundschaft, Kooperation, Netzwerk*. Berlin 2020.

WILLIAMS, William Carlos: *The Baroness Elsa Freytag von Loringhoven*. In: *Twentieth Century Literature*, 35. 1989, 3, S. 279-284.

Internetquellen

PHILADELPHIA MUSEUM OF ART (Hg.): *God*. URL: <https://philamuseum.org/collection/object/51106>, 20.03.2023.